

ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СЬОГОДЕННЯ

ДО 185-ОЇ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО

Київ - 2026

Музей видатних діячів української культури
Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»

ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СЬОГОДЕННЯ

ДО 185-ОЇ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО

Збірник статей XXI наукового семінару

Київ - 2026

УДК 929:008(=161.2):159.922.4(082)

В 44

Рекомендовано до друку рішеннями науково-методичної ради Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (протокол № 1 від 21 січня 2026)

Редакційна колегія: д-р. іст. н, проф. Валентина Піскун (співголова), канд. іст. н., директор МВДУК Ольга Гураль (співголова), канд. філол. н., доц. Інна Галак, канд. філол. н. Тетяна Шептицька, канд. пед. н., проф. Людмила Савенкова, канд. іст. н. Дмитро Гордієнко, Анна Пузиркова, Ірина Чиркова.

Упорядники: канд. філол. наук Інна Галак, Анна Пузиркова

В 44 **Визначні особистості української культури в процесі формування національної самосвідомості: історичний досвід і сьогодення.** До 185 річниці від дня народження Михайла Старицького : збірник статей XXI наукового семінару / Ред. кол.: В. Піскун, О. Гураль [та ін.] ; упоряд. І. Галак, А. Пузиркова. – Київ, 2026. – 194 с. електронне видання

ISBN 978-966-931-351-5

Збірник наукових статей присвячено комплексу питань про особливості та умови творення митецького, наукового, освітнього, громадсько-політичного українського простору, осмислення ролі окремих особистостей у формуванні національної самосвідомості на знакових етапах національного буття, осягнення історичного досвіду, викликів сьогодення та українських перспектив у майбутньому. Збірник призначений для науковців, студентів, музейників та всіх, хто цікавиться історією та культурою України.

ISBN 978-966-931-351-5

© Музей видатних діячів української культури
Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса
Саксаганського, Михайла Старицького, 2026
© Автори статей, 2026
© Український державний університет
імені Михайла Драгоманова, 2026

Вступне слово

Щорічний науковий семінар «Визначні особистості української культури у процесі формування національної самосвідомості: історичний досвід і сьогодення», приурочений до дня народження видатного громадського, культурного діяча та письменника Михайла Старицького, вже традиційно збирає у просторі нашого Музею широке коло учасників. Кожного грудня до нас на фахову розмову приходять як добре знані, досвідчені науковці, так і ті, хто тільки стає на стежину наукового пошуку.

Наш семінар покликаний відкривати нові сторінки української історії та культури, привертати увагу до маловивчених, а то й невідомих сторінок життя і творчості її знакових постатей, накреслювати важливі напрями та проблеми досліджень. Цьогоріч у семінарі взяло участь понад сорок осіб – музейників, істориків, літературо- та мистецтвознавців. До збірника увійшло двадцять чотири статті, присвячені, зокрема, Миколі Лисенку, Ользі Косач-Кривинюк, Опанасові Сластиону, Катерині Грушевській, Володимирі Верховинцю, Ірині Стешенко, Миколі Горбалю та ін. На основі архівних джерел висвітлено окремі питання, пов'язані зі станом української культури і науки, діяльністю відомих особистостей в умовах переслідувань та репресій. Проблематика наукових розвідок, уміщених у нашому збірнику, розкриває історичний зв'язок між минулим і сьогоденням та накреслює нові перспективи для наукових досліджень.

Збірник призначений для науковців, студентів, музейників та всіх, хто цікавиться історією та культурою України.

Інна Галак

**РЕПРЕСОВАНИЙ ІСТОРИК, ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ ВІКТОР
НОВИЦЬКИЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНОЇ
СПРАВИ)**

Наталія АМОНС

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4082-5990>

Метою дослідження є висвітлення політичних репресій доби Великого терору в радянській Україні через біографію історика Віктора Новицького. Використано історико-біографічний метод, аналіз архівно-кримінальних матеріалів та узагальнення статистичних даних. Новизна полягає у введенні до наукового обігу маловідомих фактів із його справи, що дає змогу простежити механізми нищення української інтелігенції та їхній вплив на формування сучасної національної ідентичності.

***Ключові слова:** Великий терор, сталінські репресії, НКВС, Всеукраїнська академія наук, українська інтелігенція, історики-науковці.*

Repressed historian and political figure Viktor Novytskyi

(based on materials from an archival criminal case)

The aim of this research is to highlight the political repressions of the Great Terror in Soviet Ukraine through the biography of historian Viktor Novytskyi. The study applies a historical-biographical approach, analysis of archival-criminal case materials, and synthesis of statistical data. The novelty lies in introducing little-known facts from Novytskyi's case into scholarly discourse, which reveals the mechanisms of repression against Ukrainian intellectuals and their impact on the shaping of modern national identity.

***Keywords.** Great Terror, Stalin's repressions, NKVD, All-Ukrainian Academy of Sciences, Ukrainian intelligentsia, scholar-historians*

Політичні репресії в Україні у тій чи іншій формі тривали протягом усього періоду існування радянської влади. Вони мали організований характер й охопили всі соціальні групи. Найжорсткішою репресивна політика комуністичного режиму була в добу Великого терору 1937–1938 років.

Для російських більшовиків та особисто Й. Сталіна, починаючи з другої половини 1920-х рр., особливо небажаною була наявність у складі радянської імперії великої кількості людности, яка ідентифікувала себе як українці. За словами вищих партійних керівників, які, зазвичай, ретранслявали позицію радянського диктатора, тогочасне українське населення УРСР сприймалося у Кремлі не інакше як «шпигуни та диверсанти», а 75-80% українців як «буржуазні націоналісти». У таких умовах комуністичним високопосадовцям видавалося доцільним посилення формування нової «радянської спільноти», в якій будь-які національні ознаки були б ліквідовані¹.

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років радянська влада розпочала системний тиск на Всеукраїнську академію наук (ВУАН) як інтелектуальний осередок і структуру, що зберігала академічні традиції та відносну автономію. Важливим етапом цього процесу стала зміна процедури виборів у 1928–1929 роках, що супроводжувалася посиленням репресій, кадровими чистками серед науковців та сфабрикованим судовим процесом проти «Спілки визволення України» у 1930 році. Під час розгрому ВУАН найбільше постраждали історики: 170 із 184 репресованих учених представляли різні галузі історичної науки². Загалом, відповідно до узагальнених статистичних зведень, під час Великого терору 1937–1938 рр. в Україні засуджено 197617 осіб, левову частку з них приречено до страти – 122 237 громадян³.

Історія української культури та національного руху ХХ століття нерозривно пов'язана із постатями, які, попри репресії та переслідування, залишили слід у формуванні національної самосвідомости. Одним із таких діячів був Віктор Новицький – історик, політичний мислитель, учасник громадського життя, чия доля стала відображенням трагічних процесів доби

¹ Підшебякін С. В. Великий терор 1937–1938 рр. як засіб формування нової радянської ідентичності. *Всеукраїнська наукова конференція «Великий терор і масові репресії в Україні (1920–1950 рр.)* Львів: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2018. С. 46–48. URL: https://asv.mil.gov.ua/content/nauka/2018/08-06-2018_zb_tez_dop.pdf (дата звернення: 12.12.2025)

² Бухало О. Радянські репресії та Україна. Як людей перетворювали на біомасу. BBC. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-48325865> (дата звернення: 01.12.2025)

³ Веденеев Д. Незаконні політичні репресії 1920–1980-х років в Україні та проблеми формування національної пам'яті. *Istpravda*. URL: <https://www.istpravda.com.ua/research/2012/12/26/105584/> (дата звернення: 01.12.2025)

Великого терору. Архівно-кримінальні матеріали, що збереглися, відкривають перед нами не лише факти його біографії, але й ширший контекст боротьби української інтелігенції за право на власну історію та культурну ідентичність.

Звернення до постаті В. Новицького дає змогу простежити, як індивідуальна наукова та політична діяльність поєднувалась із загальнонаціональними процесами, а також як репресивна система намагалася зламати носіїв альтернативного історичного бачення. Вивчення його кримінальної справи є важливим кроком до відновлення історичної справедливості та осмислення досвіду, що формував сучасну українську ідентичність.

Ім'я Віктора Новицького досі залишається малопомітним у сучасному науковому дискурсі. Його постать та науковий доробок досліджені лише фрагментарно: існують поодинокі згадки в енциклопедичних виданнях та бібліографічних довідниках, зокрема у працях О. Дзюби⁴ та С. Білоконя⁵, а також у науковій статті за авторства І. Б. Усенка⁶. Однак цих джерел явно недостатньо для повноцінного розуміння його ролі в історії української науки та суспільного життя. Досі ніхто не звертався до аналізу архівно-кримінальної справи Новицького, не розглядав його діяльність у партії соціалістів-революціонерів, що є важливим для реконструкції інтелектуального та політичного контексту доби. Саме тому це дослідження має на меті заповнити цю прогалину і запропонувати новий погляд на постать Новицького, роблячи дослідження своєчасним і необхідним.

Віктор Ізмайлович Новицький народився 15 лютого 1884 р. у місті Динабург (тепер м. Даугавпілс, Латвія). Батько Віктора був сином статського радника, а мати – дочкою поміщика.

Початкову освіту здобував у 2-й Київській гімназії, яку закінчив у 1904 році. У 1904–1910 рр. Віктор Новицький навчався і закінчив юридичний

⁴ Матяш І. Б. (Ред.). Українські архівісти (XIX–XX ст.): Бібліографічний довідник. Держкомархів України. УНДІАСД. К., 2007. 440 с.

⁵ Смолій В. А. (Ред.). Енциклопедія історії України: Т.7. Мл-О. К.: Наукова думка, 2010. 452 с.

⁶ Усенко І. Б. Новицький Віктор Ізмайлович: спроба наукової біографії. *Правова держава*. Вип. 32. С. 119–131.

факультет Київського університету Св. Володимира. 1910 року Віктор їде до Санкт-Петербурга, де до першої половини 1912 року включно спеціалізується на історії російського права під керівництвом академіка Дьяконова. З 1912 року й по першу половину 1915 року Віктор Ізмайлович працював у Москві в Архіві Міністерства юстиції та готувався до магістерського екзамену у професора Філіпова⁷. Восени 1915 року вступає на роботу до Червоного Хреста, де працює до січня 1918 року першопочатково помічником Уповноваженого Передового перев'язувального загону на південно-східному фронті, а з осені 1916 року в Київському управлінні Товариства Червоного Хреста⁸.

З 1918 року Віктор Новицький поступово починає відновлювати свою наукову роботу у Центральному архіві стародавніх актів у Києві. У січні 1919 року був обраний членом-секретарем Комісії для виучування історії західноруського та українського права і затверджений на цій посаді Українською Академією Наук. Пробув на посаді дослідник недовго, орієнтовно до 1 травня 1920 року. У лютому 1920 року був призначений науковим співробітником Центрального архіву стародавніх актів, де пропрацював до 3 травня 1932 року. З 1925 року по 1930 рік знову працює при Комісії для виучування історії західноруського та українського права ВУАН як позаштатний співробітник. Станом на 1938 рік основного місця роботи не мав, заробляючи на життя різними професіями, наприклад, певний час працював у «Кредит-бюро».

Вперше Віктора Новицького радянські спецслужби заарештували 3 травня 1932 року, звинувативши у співучасті в контрреволюційній організації, «пов'язаній з емігрантськими колами і з таємним особами, що належали до цієї організації та втекли за кордон від радянської влади»⁹.

У справі фігурують чотири допити В. Новицького. У допиті від 7 травня 1932 року на звинувачення в участі у партії есерів Віктор відповів: «З 1902

⁷ Центральний Державний Архів Громадських Об'єднань та Україніки (далі – ЦДАГОУ). Ф. 263. Оп. 1. Спр. 16374 фп. Арк. 28.

⁸ ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 16374 фп. Арк. 57.

⁹ ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 16374 фп. Арк. 1а.

року я брав участь у нелегальному гуртку із самоосвіти й поступово входив у середовище есерівського впливу. З 1908–1916 прямої участі у яких-небудь організаціях не брав, лише з березня 1917 року відновив свою есерівську діяльність, тривало це до жовтня 1917 року. Після цього вважаю себе з організації вибулим»¹⁰. У другому допиті від 12 липня 1932 року енкаведисти цікавилися, з якої причини чоловіка «вичистили» з ВУАН, на що історик зазначив, що підпав під «вичистку» з Археографічної комісії улітку 1930 року першочергово через те, що був обвинувачений у володінні будинком своїх померлих батьків¹¹. Після 8 місяців тримання під вартою чоловіка все ж таки відпустили і справу припинили.

Удруге Віктора Новицького органи НКВС арештували 9 червня 1938 року за звинуваченням в участі в «антирадянській шпигунській організації» й «шпигунстві на користь іноземної держави». У справі містяться два допити арештанта. У допиті від 20 червня 1938 року науковець зазначив, що був у партії есерів, «... вів з 1922 по 1931 роки закордонне листування з братом і сестрою», які «втекли» жити до Польщі¹². Також під час цього допиту визнав, що «був учасником масонської ложі «Зоря» у Києві, відвідував її засідання, проте сам особисто жодної контрреволюційної роботи не проводив»¹³.

Розстріляно авторитетного історика 14 жовтня 1938 року. Ймовірним місцем поховання є таємна спецділянка НКВС у Биківнянському лісі (нині у складі території НІМЗ «Биківнянські могили»).

Процес реабілітації В. Новицького розпочався у грудні 1988 року. Після перевірки усіх матеріалів кримінальної справи В. Новицького було реабілітовано посмертно 27 березня 1989 року.

Постать Віктора Новицького є символом незламності української інтелігенції, яка, попри репресії та переслідування, прагнула зберегти й утвердити національну пам'ять. Його архівно-кримінальна справа – це не лише

¹⁰ ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 16374 фп. Арк. 29–29а.

¹¹ ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 16374 фп. Арк. 32–32а.

¹² ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 58880 фп. Арк. 12.

¹³ ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 58880 фп. Арк. 12–13.

документ трагічної долі окремої людини, але й свідчення системного нищення культурних і політичних діячів, що становили загрозу тоталітарному режиму. Сьогодні повернення імені Віктора Новицького у науковий та суспільний дискурс є важливим кроком до відновлення історичної справедливості та усвідомлення ролі репресованих діячів у формуванні сучасної української ідентичності.

References

1. Matiash, I. B. (2007). *Ukrainski arkhivisty (XIX–XX st.): Bibliografichnyi dovidnyk*. [Ukrainian Archivists (19th – 20th centuries): A bibliographic Reference Guide]. Derzhkomarkhiv Ukrainy. UNDIASD [in Ukrainian].
2. Pidshebiakin, S. V. (2018). Velykyi teror 1937–1938 rr. yak zasib formuvannia novoi radianskoi identychnosti. [The Great Terror of 1937 – 1938 as a Means of Shaping a New Soviet Identity] *In Vseukrainska naukova konferentsiia "Velykyi teror i masovi represii v Ukraini 1920-1950 rr."* – All-Ukrainian Scientific Conference 'The Great Terror and Mass Repressions in Ukraine, 1920–1950' (pp. 46-48). Lviv: Natsionalna akademiia sukhoputnykh viisk imeni hetmana Petra Sahaidachnoho. Retrieved from https://asv.mil.gov.ua/content/nauka/2018/08-06-2018_zb_tez_dop.pdf [in Ukrainian].
3. Smolii, V. A. (Ed.). (2010). *Entsyklopediia istorii Ukrainy* [Encyclopedia of the History of Ukraine] (Vol. 7, MI-O). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
4. Usenko I. B. (2021). Novytskyi Viktor Izmailovych: sproba naukovoï biohrafii. [Novytskyi Viktor Izmailovych: An Attempt at a Scholarly Biography] *Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats – Rule of law: Annual Collection of Scholarly Works*, 32, 119–131 [in Ukrainian].

Наталія Амонс – наукова співробітниця Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Nataliia Amons – Research Fellow at the National Historical and Memorial Reserve "Bykivnia Graves".

E-mail: nataliamons@i.ua

ВПЛИВ СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Катерина АНТОНОВА-КОЛЕСНИК

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4610-1169>

Метою статті є визначення впливу сценічної діяльності П. Саксаганського на формування національної ідентичності та самосвідомості українського суспільства на зламі ХІХ і ХХ століть. Для висвітлення цієї теми було застосовано системний підхід, а також аналітичний, ретроспективний та історіографічний методи дослідження. Новизна обраної теми полягає в акцентуації питання формування самосвідомості українського суспільства – питання, яке продовжує бути актуальним у контексті сучасної боротьби за національну ідентичність і свободу.

Ключові слова: *П. Саксаганський, український драматичний театр, національна ідентичність, самосвідомість, театр корифеїв, соціальний реалізм.*

The influence of Panas Saksahanskyi's stage activity on the formation of identity and self-consciousness of Ukrainian society in the second half of the 19th – early 20th century

The aim of the article is to determine the influence of P. Saksagansky's stage activities on the formation of national identity and self-consciousness of Ukrainian society at the turn of the 19th and 20th centuries. To cover this topic was used a systematic approach, as well as analytical and historiographical research methods. The novelty of the chosen topic lies in the accentuation on the issue of self-consciousness of Ukrainian society's formation – an issue that continues to be relevant in the context of the modern struggle for national identity and freedom.

Keywords: *P. Saksagansky, Ukrainian drama theater, national identity, self-awareness, luminary theater, social realism.*

За свідченням сучасних науковців, сьогодні спостерігається зростання уваги до ролі особистості в історії. Це, у свою чергу, сприяє акцентуації

значення для історичного дослідження, зокрема, мемуарів та спогадів. Ці матеріали (попри їх, часом, не однозначну достовірність) відіграють важливу роль у розумінні суспільних процесів, поведінки людей, особливостей їхнього мислення та емоцій, усвідомлення історичних подій та свого місця в них¹⁴.

Тому, у процесі роботи з такими історичними джерелами, науковець повинен володіти низкою спеціальних навичок, зокрема – джерелознавчою евристикою та критикою. Це передбачає ґрунтовне дослідження джерел, коректне їх тлумачення, об'єктивну оцінку рівня достовірності та інформаційних можливостей пам'яток. З метою відтворення картини минулого фахівцеві необхідно навчитися здобувати із джерела максимум інформації (зокрема, прихованої), встановлювати зв'язки між окремими джерелами, об'єднувати їх у групи «...для отримання сукупності наукових фактів та узагальнюючих знань»¹⁵.

Вищеназвані навички є актуальними у сфері досліджень мистецтвознавців і театрознавців. Адже саме листи, мемуари та спогади сучасників видатних українських митців стали основним джерелом отримання інформації щодо розвитку і становлення українського драматичного театру. Зазначений процес у своїй активній фазі веде свій відлік від другої половини ХІХ ст. – часів, коли національна самосвідомість не мала широких проявів у суспільстві, адже не існувало держави як такої, а отже, і професійної мистецької освіти на національних підвалинах. Тогочасні українські митці звершували свою діяльність в умовах тотального заперечення ворожою імперією існування нашої культури та невизнання її права на існування.

Проте парадокс у тому, що саме за цих складних обставин у різних мистецьких сферах відбувалося зародження нових стилів, з'являлися раніше не впроваджені жанри, новітні креативні ідеї. У тому числі – революційно нові ракурси відображення дійсності на театральній сцені. Усі ці фактори

¹⁴ Мильченко Л. Українська мемуаристика: віхи історії та сучасний стан. Вісник Книжкової палати. 2023. № 11. С. 37–38.

¹⁵ Історичне джерелознавство: підруч. / авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко, Б. І. Корольов, М. Г. Палієнко; гол. ред. С. В. Головка. Київ: Либідь, 2002. С. 119.

неодмінно впливали на формування української самосвідомости та сприяли її виявленню у суспільстві.

Наймолодший із корифеїв українського драматичного театру, П. Саксаганський, як діяч сцени, відчував свою відповідальність перед громадськістю. Також митець добре розумів важливість ролі театру в цілому. Він казав: *«...сцена була тією трибуною, з якої ми виступали на захист українського простого люду. Тому вона була завжди для мене священною»*¹⁶. *«Мистецтво сцени – це потужний двигун культури. Воно посуває культуру людства вперед, ...навчає та виховує людей, збуджує нові думки, підіймає високі соціальні проблеми та ідеали, ...потрібні для виховання мас. Театр знімає полуду з очей, тим, що не бачать, відкриває вуха тим, що не чують, будить нові думки і почуття людини»*¹⁷.

Проте ця думка формується у корифея не на самому початку творчого шляху, а викристалізовується у процесі його становлення як театрального діяча – актора та режисера. Саме на прикладі П. Саксаганського цікаво простежити цей процес формування національної самосвідомости.

У юнацькі роки актор-початківець брав участь у благодійних виставах. За часів навчання у Єлисаветградській земській реальній школі він був активним спостерігачем, а згодом і учасником аматорського гуртка під керівництвом старшого брата І. Тобілевича. «Тут ставили твори українських і російських драматургів. Коли Саксаганський перейшов до старших класів, то почав брати участь у виставах вже як актор, виконуючи спочатку невеликі ролі, а згодом більш значні. Прибуток від вистав цього гуртка йшов на допомогу малозабезпеченим учням. Також на зароблені кошти була заснована і утримувалася реміснична школа з безкоштовним навчанням»¹⁸.

Варто наголосити, що коли ми говоримо про професійність акторів театру корифеїв, мова йде про їхню високу майстерність і винятковий талант. Проте

¹⁶ Саксаганський П. К. Думки про театр / передм. Ю. Костюк. К.: Мистецтво, 1955. С. 6.

¹⁷ Саксаганський П. К. Моя праця над роллю / Думки про театр. К.: Мистецтво, 1955. С. 80.

¹⁸ Гонтар Н. І. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського: дис. ... канд. українознавства: 09.00.12 / Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2010. С. 147.

пам'ятаймо, що на українських теренах професійна музична і театральна школа з'явиться лише на початку ХХ ст. (1904 р.)¹⁹. Видатна оперна співачка О. Петрусенко, для якої П. Саксаганський був наставником, писала, що вже у першій половині ХХ ст. *«...важко уявити собі, які величезні труднощі і перепони зустрічав колись на своєму шляху актор-початківець. Труднощі ці подесятерялися, коли людина, що вибрала сцену своєю професією, мала «нещастя» походити з трудящої сім'ї. Як міг молодий актор удосконалюватися? Які мав умови для свого творчого зростання? Можна сказати без перебільшень – ніяких»*²⁰.

Тож у питанні професійного мистецького зростання на українських теренах у другій половині ХІХ ст. основну роль відігравали особиста наполегливість та цілеспрямованість людини. Майбутні актори славетної трупи мали можливість фахово вдосконалюватися шляхом самоосвіти, копіткої праці над собою, а також переймаючи досвід старших колег. Попри те, що такий приклад далеко не завжди був позитивним.

Про це свідчить критичний відгук вже досвідченого П. Саксаганського про аматорську трупу Чернишова (м. Миколаїв) та особисту роботу в ній на «світанку» своєї кар'єри. *«Грالی вони без спеціальної підготовки, як-небудь, і їх головним завданням було смішити публіку са́мими не мистецькими, грубими засобами. Особливо втілюючи ролі селян. Такий спосіб антихудожньої гри ми пізніше називали «дражнити хохла», і завжди засуджували його. ...але тоді, починаючи свою сценічну діяльність, я над цим зовсім не замислювався, і, переймаючи досвід старших товаришів, «дражнив хохла» і я»*²¹.

Показово, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. актори, що послуговувалися таким методом гри, мали великий успіх у публіки. Хоча фактично це було плеканням національної меншовартости у глядача. Пізніше цю глобальну проблему українського театру П. Саксаганський не лише

¹⁹ 1904 р. ознаменований в українській культурі появою першої україномовної музично-драматичної школи, яку відкрив М. Лисенко.

²⁰ Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 184.

²¹ Саксаганський П.К. Моя праця над роллю / Думки про театр. К.: Мистецтво, 1955. С. 81–82.

усвідомить сам, а й винесе її у широке публічне поле діячів театрального мистецтва.

Зображенням українців як представників хуторянської нації «грішила» переважна більшість тогочасних аматорських колективів. Проте театр корифеїв, а також трупи, що були пізніше створені вихідцями з нього, вирізнялися з-поміж них саме тим, що пропагували на сцені життєву правду, тобто *соціальний реалізм*.

У Товаристві русько-малоруських артистів П. Саксаганського та І. Карпенка-Карого цей напрямок втілювався не лише через принцип гри акторів, але й через репертуар. Його складали зразки класичної української драматургії І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка тощо; було кілька сценічних творів М. Кропивницького і М. Старицького; але основу репертуару трупи становили всі вісімнадцять п'єс І. Карпенка-Карого²². Саме драматичні твори останнього стали своєрідною «візитівкою» колективу і, більшою мірою, зумовили стиль режисури П. Саксаганського.

У своїх п'єсах І. Карпенка-Карий відійшов від принципів етнографізму (значною мірою характерного для театру М. Старицького і частково М. Кропивницького) і, завдяки своєму творчому доробку, в історії української драматургії здобув репутацію засновника соціально-психологічної драми. У той же час, його молодший брат і колега утверджував цей жанр на українській сцені як актор та режисер²³.

Як представник старшого покоління, естетичні смаки якого сформувалися в умовах реалізму другої половини XIX ст., П. Саксаганський був активним противником *декадентської* драматургії, заперечував *символізм* на сцені, «...не терпів у мистецтві театру нічого *формалістичного*, нічого такого, що затуманює мозок і відводить від художньої реальної правди»²⁴. Корифей створив цілу систему попередньої роботи над жестом і словом, боровся за

²² Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 5.

²³ Там само. С. 6.

²⁴ Там само. С. 143. С. 171.

акторську гру, позбавлену «дешевенького сентименталізму, легковажного поверхового розкриття сценічного образу»²⁵.

П. Саксаганський також виступав проти грубого натуралізму, який, на його думку, був неприпустимим для театральної справи, але, попри це, культивувався мандрівними ремісницькими труппами. У цих колективах, за словами корифея, сценічне мистецтво профанувалося і «...зводилося до балаганного трюкацтва... Висока комедія знижувалася до пустопорожнього зубоскальства, грубо примітивного розважальництва. Висока трагедія перетворювалася в нарочито вульгарну, спрощену мелодраму з «проливання крові» антихудожніми засобами пухиря з клюквеним квасом, відрубанням на сцені бутафорських голів і іншими натуралістичними прийомами гоначно-горілчаного та серцешматуючого "лицедійства" театральної "шантрапи"»²⁶.

Усьому цьому П. Саксаганський протиставляв власну психотехніку, яка, на думку В. Василька, полягала у таких аспектах: 1) «велике значення життєвої правди, скрупульозний добір деталей і достеменно психологічна вірогідність»; 2) «життєрадісний соковитий український гумор»²⁷.

Молодший колега корифея, Б. Романицький свідчив про те, що реаліст-Саксаганський «...умів переконливо об'єднувати натуральність виконання ролі з благородною вишуканістю сценічної оправы»²⁸. Адже митець вважав, що актор повинен не лише зберегти глибоку реалістичність життєвої правди, а й подати її сценічно привабливою²⁹.

За висловлюваннями іноземних колег, П. Саксаганський втілював честь та гідність українського мистецтва. Вони вбачали у ньому велику внутрішню силу та глибоку переконаність. Гра митця на сцені давала підстави стверджувати, що він «...не здасть своїх чесних, справедливих позицій»³⁰.

²⁵ Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 104.

²⁶ Саксаганський П. К. Думки про театр / передм. Ю. Костюк. К.: Мистецтво, 1955. С. 12.

²⁷ Там само. С. 140.

²⁸ Таким поєднанням особливо відзначалося виконання ролі Івана у п'єсі І. Карпенка-Карого «Суєта».

²⁹ Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 148-149.

³⁰ Там само. С. 51–52.

Актор О. Крамов стверджував: *«...любов до театру допомагала йому переборювати всі перешкоди, які чинило царське самодержавство українському народові, його культурі, його театрові»*³¹.

Також корифей надавав важливого значення взаємодії з глядачем. При цьому П. Саксаганський наполягав, що справжній артист не буде догоджати і загравати з публікою в ім'я дешевого успіху. Він ставився до глядача як до партнера, з яким треба підтримувати контакт і вміло залучати до сценічної дії.

«І сміх, і сльози глядачів – то велика сила нашого впливу», – писав П. Саксаганський³². І він, беззаперечно, мав такий вплив. На думку В. Яременка, *«...це індивідуальна властивість актора, яка, на превеликий жаль, ...вмирає разом з ним. Мені багато доводилося бачити майстрів сцени, але ні у кого з них не було такої філігранної манери розробки монологів (зокрема комедійних), якою так незрівнянно володів Саксаганський. ...Дуже велика шкода і навіть злочин, що неповторні зразки його високого мистецтва майже зовсім не зафіксовані для молодих поколінь ні на плівці, ні в звукозапису»*³³.

Велике мистецтво корифея та його принципи роботи із театральним колективом завжди згуртовували навколо нього молодь. Доказом цього є прощальні слова гурту юних шанувальників м. Олександрії (Херсонщина, грудень 1914 р.) на завершення гастролей П. Саксаганського: *«...ви явили перед нами цілу низку типів рідної України, типів живих і характерних. Живі уривки життя, які виникали перед нами на вашій невеликій сцені, дарували радість, очистили душу, зробили нас мудрішими. І коли рідне горе оберталось в активне обурення, тоді сміх ваш ...вчив зневажливо переносити безладдя сучасного життя. З вами легко, з вами віриться у велике радісне відродження України»*³⁴.

О. Петрусенко писала про його професійні переконання та вплив на національну самосвідомість вихованців: *«...Панас Карпович учив нас не тільки*

³¹ Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 54.

³² Там само. С. 139.

³³ Там само. С. 175–176.

³⁴ Там само. С. 93.

сценічного мистецтва. Він учив нас, як жити, як виховуватися, ...любити свій талановитий народ, свою Батьківщину. ...Він ніколи не визнавав ніяких закулісних інтриг, керувався тільки принципіальними мотивами, бажанням побачити на українській сцені якнайбільше талановитих акторів, які готові були і себе, і серце своє віддати своєму народові»³⁵.

У прагненні піднести культурний рівень свого колективу П.Саксаганський часто проводив лекції з історії, літератури та акторської майстерности, опрацьовував з акторами їхні ролі. Перед кожною виставою він «...давав ті чи інші пояснення, оглядаючи кожного, як він одягнений та загримований. Вимоги Саксаганського були законом для молоді. Кожний із них мусив твердо знати свою роль напам'ять, абсолютно слухатись режисера, обов'язково з'являтися точно, без запізнь на репетиції і на вистави»³⁶. У результаті такої роботи керівника із колективом актори навчилися серйозно ставитися до своїх обов'язків, а це, у свою чергу, позначилося на якості вистав.

Серед іншого, П. Саксаганський розповідав майбутньому поколінню акторів про багатство народної творчости та своєрідність її колориту. Молодший корифей любив спів, зокрема – народну пісню, вивчав і досконало знав її. Збереглися спогади про майстерне та глибоко чуттєве виконання ним пісні Кабиці «Ой, запив козак» («Чорноморці»)³⁷. В. Яременко згадує про те, як публіка у Ромнах тричі викликала 67-річного П. Саксаганського на біс із піснею «Ой, п'є Байда», яку актор виконував у ролі Івана («Суєта» І. Карпенка-Карого)³⁸.

У прагненні донести до глядача українське слово, усвідомлюючи його важливість (особливо в контексті того, що переважна більшість театральних труп ставили спектаклі російською мовою), П. Саксаганський вимагав від своїх

³⁵ Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 183.

³⁶ Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1957. С. 270.

³⁷ Спогади про Панаса Саксаганського / упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я. Пилипчука. К.: Мистецтво, 1984. С. 100.

³⁸ Там само. С. 176.

акторів та хористів ідеальної дикції. Через це учасники колективу підлягали суворій муштрі з боку режисера і, як результат, теж прийняли та успадкували це шанобливе ставлення до сценічного слова³⁹.

П. Саксаганський намагався вплинути на долю театрального мистецтва не тільки працюючи безпосередньо зі своєю трупкою, а й більш глобально. Митець прагнув зробити театр доступним, адже вважав його засобом прищеплення глядачеві моральних цінностей. У записці, зачитаній на з'їзді сценічних діячів (1897 р.), він та його брат І. Карпенко-Карий окреслили два найважливіші фактори, які, на їхню думку, перешкоджають поліпшенню становища тогочасного театру та залученого до нього колективу. Йшлося про цензурні та адміністративні обмеження, а також відсутність (за незначними винятками) театрів, матеріально доступних для широких верств населення: *«Ми вважаємо, що усунення цих причин, природно, підвищить рівень літературної вартості п'єс, полегшить роботу акторів у провінції й величезній більшості бідного глядача дасть змогу відвідувати доступні за цінами спектаклі, які сприятимуть розвитку у суспільстві моральних ідеалів і, разом з тим, підвищать добробут акторів, а з піднесенням добробуту і розумовий рівень їх підвищиться, бо сприятливі економічні умови завжди дають добрі наслідки морального роду»*⁴⁰.

Отже, П. Саксаганський боровся за розвиток реалістичного театру, поставленого на службу народу та Батьківщині. Як особистість харизматична і пасіонарна, він значною мірою вплинув на формування національної самосвідомості широкого кола любителів театру: від акторів, які тим чи іншим чином із ним співпрацювали (взаємодіяли), до численних глядачів у залі.

Як підсумок, хочеться навести цитату актора К. Хохлова: *«Панас Карпович був справді народним художником... Мистецтво Саксаганського було високо правдиве і демократичне, воно несло народну мудрість, ...давало високу радість глядачеві»*⁴¹.

³⁹ Там само. С. 141. С. 157.

⁴⁰ Саксаганський П. К. Думки про театр / передм. Ю. Костюк. К.: Мистецтво, 1955. С. 4.

⁴¹ Там само. С. 9.

References

1. Hontar, N. I. (2010). *Tvorcha ta hromadska diialnist Panasa Saksahanskooho* [Creative and social activities of Panas Saksahanskyi]. *Candidate's thesis*. Kyiv: Taras Shevchenko National University [in Ukrainian].
2. Kalakura, Ya. S., Voitsekhivska, I. N., Pavlenko, S. F., Korolov, B. I., & Paliienko, M. H. (2002). *Istorychne dzhereloznavstvo* [Historical source studies]. S. V. Holovko (Ed.). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
3. Mylchenko, L. (2023). *Ukrainska memuarystyka: vikhy istorii ta suchasnyi stan* [Ukrainian memoiristics: milestones of history and current state]. *Visnyk Knyzhkovoї palaty – Bulletin of the Book Chamber*, 11, 37-38 [in Ukrainian].

Катерина Антонова-Колесник – кандидатка мистецтвознавства, в.о. завідувачки науково-дослідного відділу «Меморіальний будинок Панаса Саксаганського» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Kateryna Antonova-Kolesnyk – Ph.D. in Art History, Acting Head of the Research Department “Panas Saksagansky Memorial House” of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi.

E-mail: katerinkaantkol@gmail.com

РЕПРЕСОВАНІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

Альона АРТЮХ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9859-5124>

У статті розглянуто роль українського письменника і громадського діяча Миколи Бажана у відновленні проєкту видання Української радянської енциклопедії, започаткованого в 1930-х роках з ініціативи тодішнього наркома освіти УСРР Миколи Скрипника. Простежено також методи, до яких вдавався Бажан як очільник УРЕ, щоб повернути в історичний дискурс прізвища репресованих діячів української культури, освіти, науки і в такий спосіб сприяти їх остаточній реабілітації.

Ключові слова: Українська радянська енциклопедія, реабілітація репресованих, Микола Бажан.

The names of repressed figures of Ukrainian culture on the pages of The Ukrainian Soviet Encyclopedia

The article is focused on the role of Ukrainian writer and public figure Mykola Bazhan in reviving of the publishing project “The Ukrainian Soviet Encyclopedia”, which was launched in the 1930s on the initiative of Mykola Skrypnyk, the Ukrainian Commissar of Education. It also describes the methods used by Bazhan, as head of the USE, to return the names of repressed figures of Ukrainian culture, education, and science to historical discourse and thus contribute to their final rehabilitation.

Keywords: *The Ukrainian Soviet Encyclopedia, rehabilitation of repressed persons, Mykola Bazhan.*

Про діяльність Миколи Бажана як головного редактора Української радянської енциклопедії написано чимало. Передусім це спогади його сучасників, колег по редакції чи тогочасних діячів української культури, які належали до одного з Бажаном кола. Усі спогади різні, але об'єднані однією спільною рисою – вони щедрі на слова захоплення працездатністю Миколи

Бажана та його відданістю роботи в редакції. Крім того, деякі з них розкривають надзвичайно важливий аспект його діяльності на посаді очільника УРЕ. Йдеться про спробу закріпити енциклопедично факт нещодавньої (щойно на початку 1950-х років, практично напередодні постанови першого видання УРЕ) реабілітації репресованих упродовж 1930-х років діячів української культури, освіти, науки.

У своєму мемуарі-есеї «По дорогах віку» про Миколу Бажана літературознавець Леонід Новиченко зафіксував: *«Старобільськ, весна 1943 року. М. Бажан нещодавно призначений заступником Голови Раднаркому УРСР, прожив тоді в цьому місті тиждень чи два (тут тимчасово містилися деякі з республіканських установ, а також наша редакція “Радянської України”). Ходимо з Миколою Платоновичем вечірніми вуличками. Він: “<...> Знаєте, що я думаю? Без енциклопедії, без «обліку» і витлумачення в ній усіх реалій і цінностей минушини та сучасності неможлива розвинута культура будь-якого народу. Це розумів, наприклад, Скрипник, задумуючи в 30-х роках створення Української Радянської Енциклопедії. Обов’язково треба буде здійснити цю ідею, тільки у вигляді не національної, а універсальної енциклопедії, без будь-якої «домашньої вузькості»». Це, видно, була його улюблена, виношена думка»⁴².*

У Центральному державному архіві громадських об’єднань збереглися документи, в яких зафіксовано другу спробу видання Української радянської енциклопедії. Це протокол № 48 постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про видання УРЕ» від 16–30 жовтня 1944 року та постанова № 1441 Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У «Про видання Української Радянської Енциклопедії» від 30 жовтня 1944 року. Крім визначення дати початку організаційних робіт щодо підготовки видання енциклопедії – 1 листопада 1944 року, тобто негайно – та затвердження штатного розпису і складу редколегії, у постанові було окреслено її ідеологічну спрямованість⁴³. Передбачалося, що от-от має розпочатися

⁴² Новиченко Л. По дорогах віку / Карбованих слів володар. Спогади про Миколу Бажана / упоряд. Н. В. Бажан-Лауер. К.: Дніпро, 1988. С. 399–400.

⁴³ ЦДАВО. Ф. Р-2. Оп. 7. Том II. Од. зб. 1011. Арк. 1–2.

масштабна видавнича діяльність, яка потребувала кваліфікованих фахівців у різних галузях знань, а також наукових, літературних і технічних редакторів, ілюстраторів, художників. Тобто саме тих людей, які чи не першими постраждали від масових репресій 1930-х років, – представників наукової і творчої інтелігенції України.

Незадовго до того Микола Бажан скористався шансом дізнатися про долю репресованих колег і друзів-письменників та за можливості повернути їх із таборів. Про ці спроби залишив спогади також Леонід Новиченко: *«...Намагався повернути українській радянській культурі людей, яких можна було повернути, діяв у цих справах з неабиякою, хай і дуже тактовною (адже були не 1956–1957, а 1943–1944 роки) відважністю. Завдяки, головним чином, його поданням і умовлянням ми змоги знову привітати в своїй письменницькій родині Остапа Вишню, трохи пізніше повернулись на Україну і почали працювати в своїх наукових галузях відомий історик літератури професор О. Дорошкевич, бібліолог і шевченкознавець Ю. Меженко, старий літератор, найближчий потомок відомих друзів Шевченка братів Лазаревський – Г. О. Лазаревський, і цей перелік, мабуть, можна було б доповнити.*

Близьким до Бажана людям було відомо, що він, користуючись прихильністю М. С. Хрущова, зумів умовити останнього поклопотатись про звільнення і повернення на Україну декого з репресованих до війни письменників – тих, які ще лишилися живими»⁴⁴.

Вочевидь, Бажанові йшлося про можливість звільнити з ув'язнення і заслання своїх колег і друзів та про нагоду повернути українській науці й культурі тих людей, без яких реалізація такого амбітного і великого проєкту, як УРЕ, була неможливою.

Проте через низку об'єктивних (брак матеріальних і фінансових засобів та людських ресурсів) та суб'єктивних обставин проєкт поновлення видання УРЕ зупинився, навіть повноцінно не розпочавшись. Подальше призначення на

⁴⁴ Новиченко Л. По дорогах віку / Карбованих слів володар. Спогади про Миколу Бажана / упоряд. Н. В. Бажан-Лаурер. К.: Дніпро, 1988. С. 380–381.

початку березня 1947 року на посаду першого секретаря ЦК КП(б)У Лазаря Кагановича взагалі поклато край будь-яким намаганням порушити питання національного відродження.

Другий шанс і для відродження УРЕ, і для вирішення долі репресованих діячів української культури з'явився у Миколи Бажана лише після смерти Сталіна.

У 1953 році Бажан очолив Спілку радянських письменників України й залишався її керівником більше п'яти років, на які припала хвиля реабілітації репресованих у роки Великого терору. Микола Бажан керував цим процесом, підписуючи численні звернення у різні інстанції.

Фонд Спілки письменників України, що зберігається у Центральному державному архіві-музеї літератури й мистецтва України, містить кілька справ із документами того періоду. Зокрема справа 264 вміщує листування секретаріату спілки з республіканською і всесоюзною прокуратурами та іншими дотичними до процесу реабілітації установами. Перший аркуш цієї справи – список із 45 прізвищ українських письменників, серед яких Борис Антоненко-Давидович, Сергій Пилипенко, Олекса Влизько, Дмитро Загул, Микола Куліш, Олекса Слісаренко, Григорій Епик, Олесь Досвітній, Мирослав Ірчан, Іван Микитенко, Василь Еллан-Блакитний, Валер'ян Підмогильний, Майк Йогансен, Михайль Семенко, Микола Зеров, Микола Вороний, Дмитро Фальківський, Михайло Яловий, Гео Шкурупій, Євген Плужник та інші, яких належало реабілітувати першочергово⁴⁵. На кожного із письменників було складено творчу характеристику на сторінку-дві. Перші характеристики датовані вереснем-жовтнем 1956 року, але процес тривав довго. Більшість реабілітаційних довідок датовано вже 1959 роком.

Ще до завершення другої каденції на посаді голови Спілки письменників Микола Бажан був призначений головним редактором УРЕ.

⁴⁵ ЦДАМЛМ. Ф. 590. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 1.

Постанова № 1426 ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1957 року «Про видання Української Радянської Енциклопедії»⁴⁶ стала початком третьої, нарешті успішної спроби створення національної енциклопедії.

Для Бажана робота над УРЕ була даниною пам'яті свого репресованого покоління та можливістю у будь-який доступний за тогочасних обставин спосіб відшкодувати непоправні інтелектуальні втрати, що їх зазнала українська культура. Поряд із реабілітацією окремих діячів йому йшлося про реабілітацію ідей, задумів і проєктів. Тому справа видання УРЕ – це не започаткування нового видавничого проєкту, а відновлення розпочатого ще в 1930-х роках з ініціативи Миколи Скрипника. Серед перших Бажанових офіційних звернень організаційного характеру – лист до МВС УРСР із проханням надати матеріали підготовки УРЕ періоду 1930-х:

«6 січня 1958 р.

Міністру внутрішніх справ УРСР

тов. Бровкіну О. М.

У Харкові в Державному архіві знаходиться архів колишньої Української Радянської Енциклопедії 1930–1936 рр.

Прошу дати вказівку начальнику Республіканського архіву про передачу нам всіх архівних матеріалів УРЕ, конче необхідних для практичної діяльності поновленої Головної редакції Української Радянської Енциклопедії.

Головний редактор Української

Радянської Енциклопедії (М. Бажан)»⁴⁷

Концептуально нова УРЕ повністю віддзеркалювала тогочасні політичні реалії: вона ідеологічно ґрунтувалася на ухвалі XX з'їзду ЦК КПРС щодо

⁴⁶ ЦДАВО. Ф. Р-2. Оп. 9. Од. зб. 2865. Арк. 141.

⁴⁷ ЦДАВО. Ф. 4750. Оп. 1. Од. зб. 15. Арк. 1.

культу особи Сталіна, і це відображалося на змісті багатьох статей, зокрема й біографічних, у яких засуджувалися репресії 1930-х років проти інтелігенції.

Головну змістову мету поновленої УРЕ Микола Бажан вбачав у тому, щоб *«максимально розширити кількість ґрунтовних термінів, пов'язаних з Україною, наситити українським матеріалом статті загального значення, відобразити сучасні досягнення науково-технічного прогресу в республіці, поповнити реєстр національних політичних діячів, науковців і митців, про яких немає статей в інших енциклопедіях, в тому числі про тих видатних громадських діячів і письменників, які після XX з'їзду КПРС були вже реабілітовані (на жаль, далеко не всі)»*⁴⁸.

Отже, робота над виданням УРЕ відкривала Бажанові можливість, по-перше, реабілітувати саму ідею української національної енциклопедії; по-друге, показати тяглість і спадкоємність від Скрипникової УРЕ 1930-х років, до якої були долучені найкращі представники інтелектуального українського середовища того покоління, згодом репресованого; по-третє, енциклопедично закріпити результати юридичного процесу реабілітації репресованих, серед яких було чимало його колег і друзів.

Так, уже в першому виданні УРЕ (1959–1965) були вміщені біографічні статті про найвідоміших представників покоління «розстріляного відродження», яких на момент підготовки енциклопедії було реабілітовано. З-поміж них художники Іван Падалка, Василь Седляр, мистецтвознавці Федір Ернст, Микола Макаренко, театральний режисер Лесь Курбас, історик Агатангел Кримський, літератори Борис Антоненко-Давидович, Дмитро Бузько, Олекса Влизько, Микола Вороний, Олесь Досвітній, Михайло Драй-Хмара, Григорій Епик, Дмитро Загул, Микола Зеров, Майк Йогансен, Григорій Косинка, Микола Куліш, Сергій Пилипенко, Валер'ян Підмогильний, Євген Плужник, Валер'ян Поліщук, Володимир Свідзінський, Михайль Семенко, Олекса Слісаренко, Дмитро Фальківський, Павло Филипович, Василь

⁴⁸ Гончар О. В останніх променях / Карбованих слів володар. Спогади про Миколу Бажана / упоряд. Н. В. Бажан-Лауер. К.: Дніпро, 1988. С. 193.

Чечвянський, Гео Шкурупій і багато інших. Крім того, окремі статті були присвячені літературним угрупованням (ВАПЛІТЕ, «Гарт», МАРС, «неокласики») та найзнаковішим журналам («Літературний ярмарок», «Нова генерація», «Пролітфронт»).

У Центральному державному архіві громадських об'єднань збереглися копії звернень головної редакції УРЕ до відділу науки й культури ЦК із запитом стосовно деяких реабілітованих літераторів. Ці документи проливають світло на складні внутрішні процеси, що супроводжували підготовку енциклопедичних матеріалів.

Зокрема, 28 серпня 1963 року було надіслане клопотання щодо вміщення в енциклопедії біографічної статті про Людмилу Старицьку-Черняхівську: *«В Українській Радянській Енциклопедії передбачається вмістити біографічну статтю про українську письменницю, дочку українського письменника М. П. Старицького – Старицьку-Черняхівську Людмилу Михайлівну, автора (разом із М. П. Старицьким) широко відомих історичних романів.*

Під час процесу “СВУ” вона була засуджена на 5 років, достроково звільнена і жила до війни в м. Донецьку, де її чоловік (професор медицини) викладав в медінституті»⁴⁹.

Відділ науки і культури ЦК розглядав це клопотання два місяці, й 25 жовтня головна редакція УРЕ дістала згоду на розміщення біографічної статті про письменницю: *«Зважаючи на те, що дочка українського письменника М. Старицького Старицька-Черняхівська була разом з М. Старицьким автором таких широко відомих історичних романів, як трилогія “Богдан Хмельницький”, “Руїна” і ін., які зараз друкуються українською і російською мовами, відділ науки і культури ЦК КП України вважає доцільним вмістити в УРЕ невелику біографічну довідку про Старицьку-Черняхівську Л.»⁵⁰.* Але судячи з того, що в першому виданні УРЕ біографічної статті про Людмилу Старицьку-Черняхівську немає, на якомусь

⁴⁹ ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 71. Од. зб. 264. Арк. 29.

⁵⁰ Там само. Арк. 28.

етапі, очевидно, щось пішло не так: чи то в ЦК змінили свою думку, чи надійшла відповідна вказівка з якогось іншого органу (про редакційну помилку чи недогляд навряд чи випадає говорити). Та хай там як, а у другому виданні УРЕ її все-таки вміщено⁵¹.

Показова ситуація склалася також зі статтею про поета Володимира Свідзінського. Письменник був заарештований 27 вересня 1941 року у ще не окупованому німецькими військами Харкові, але подробиці про його подальшу долю, зокрема загибель, тривалий час лишалися невідомими. 10 березня 1964 року Микола Бажан ініціював звернення до ЦК КПУ, у якому просив з'ясувати це питання:

«В Головній редакції Української Радянської Енциклопедії розглядається питання про вміщення в УРЕ біографічної статті про українського письменника Свідзінського Володимира Юхимовича (9.X.1885–1941).

За неофіційними даними, він був репресований. Нам невідома його подальша доля.

В зв'язку з цим керівництво Головної редакції УРЕ просить дати вказівку відповідним органам повідомити нас про дату смерті Свідзінського В. Ю.

Додаток: стаття “Свідзінський В. Ю.” – 1 стор.

Головний редактор

Української Радянської Енциклопедії

академік АН УРСР М. Бажан»⁵²

Бажанове клопотання перебувало на розгляді у ЦК більше місяця якраз у ті дні, коли в органах тривав процес реабілітації Свідзінського. Імовірно тому, фактично за день до виходу постанови, тобто 29 квітня 1964 року, консультант відділу науки і культури Лисенко надав своєму керівництву довідку, в якій висловлювалася недоцільність статті про Свідзінського:

⁵¹ Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. 2-ге вид. К.: Головна редакція УРЕ, 1977–1985. Т. 10. С. 503.

⁵² ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 71. Од. зб. 271. Арк. 29.

«В листі до ЦК КП України головний редактор УРЕ тов. Бажан М. П. просить в'яснити дату смерті українського радянського письменника Свідзінського В. Ю., біографічну довідку про якого передбачається вмістити в 15-томі Енциклопедії.

Зважаючи на те, що роль письменника Свідзінського В. Ю. в історії української літератури була досить незначною, відділ науки і культури ЦК КП України вважає недоцільним вміщувати довідку про нього в Українській Радянській Енциклопедії.

Про наслідки розгляду листа тов. Бажана М. П. мною повідомлено особисто»⁵³.

Справді, у 15-му томі енциклопедії, де вміщено статті на літеру «С» і де могла би бути (і планувалася) стаття про Свідзінського, її немає. Натомість вона з'явилась у наступному, 16-му томі⁵⁴ – в «Додатку», де подано матеріали, які з різних причин не увійшли до попередніх томів УРЕ за абеткою.

Збереглися аналогічні листи-клопотання щодо долі мистецтвознавця Сергія Гілярова, літературознавця Фелікса Якубовського та письменника Михайла Ялового. На один із них надійшла відповідь, з якої принаймні можна було дізнатися дати смерті вказаних діячів: *«Як повідомив заст. голови Комітету державної безпеки УРСР тов. Шульженко Б. С., літературознавець Якубовський Ф. Б. загинув у 1937 році внаслідок необґрунтованих звинувачень; після ХХ з'їзду КПРС був реабілітований. Що стосується мистецтвознавця Гілярова С. О., то він був заарештований в 1945 р. за те, що під час німецько-фашистської окупації Києва співробітничав з німцями. 8.II.1946 р. помер у в'язниці. Відділ науки і культури вважає, що вміщати біографічну довідку про нього в УРЕ недоцільно»⁵⁵.*

Клопотання про Михайла Ялового збереглося у кількох варіантах в архіві Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». Аналізуючи їх,

⁵³ Там само. Арк. 28.

⁵⁴ Українська радянська енциклопедія: у 17 т. / гол. ред. М. П. Бажан. 1-ше вид. К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1959–1965. Т. 16. С. 603.

⁵⁵ ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 71. Од. зб. 271. Арк. 34.

можна переконатися у тонкості дипломатичної гри Миколи Бажана із ЦК: передбачалося, що за його допомогою вдасться якщо не отримати дозвіл на публікацію статті, то принаймні дізнатися подробиці загибелі того чи того діяча. Друкувати біографічну довідку про Ялового було, вочевидь, «не рекомендовано» (її немає ані в першому, ні у другому виданнях), проте у процесі збирання інформації для звернення із клопотанням у ЦК редакції вдалося з'ясувати по інших інстанціях подробиці загибелі письменника, які в ті роки ще приховувалися від родичів навіть реабілітованих осіб: «*За повідомленням прокуратури Київського військового округу, його у 1933 р. було заарештовано в м. Харкові і засуджено до 10 років позбавлення волі, а в 1937 р. – засуджено до розстрілу*»⁵⁶.

Не легшим для Бажана виявилось і завдання «протягнути» до енциклопедії Миколу Хвильового, позаяк формально він репресованим не був, тож і реабілітації щодо нього протягом 1950-х років не відбулося. Проте ж це прізвище лишалося під негласною заборонаю.

29 березня 1968 року Федір Данилович Овчаренко, однодумець тодішнього першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста у питаннях розвитку української національної культури, був призначений секретарем ЦК КПУ з ідеології, змінивши на цій посаді прихильника русифікаторської політики Андрія Скабу. Уже 2 квітня він занотував у своєму щоденнику: «*2 квітня 1968 р. <...> Прийняв Бажана М. П. В УРЕ буде дано статтю про Хвильового*»⁵⁷.

Чи готувався проєкт статті про Хвильового ще для першого видання УРЕ, належить з'ясувати. Але те, що в 1968 році саме про нього вже не йшлося – це очевидно: перше видання було завершено у 1965-му. Можливо, йшлося про планування другого, яке почало виходити 1974 року. Але і в другому виданні Української радянської енциклопедії статті про Хвильового немає. Натомість

⁵⁶ Листування з питань реабілітації та деяких уточнень автобіографічних даних державних, партійних, наукових та громадських діячів, 1963–1964. Архів Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». Справа № 34. Арк. 38.

⁵⁷ Овчаренко Ф. Спогади / упоряд. В. Г. Буткевич. Київ: Оріяни. 2000. С. 207.

упродовж 1966–1968 років побачило світ перше тритомове видання Українського радянського енциклопедичного словника, у третьому томі якого вміщено біографічну довідку про Миколу Хвильового: *«Хвильовий (справж. прізвище – Фітільов) Микола Григорович (13.XII.1893, с. Тростянець, тепер Сум. обл. – 13.V.1933) – укр. письменник. У деяких ранніх творах показав боротьбу за Рад. владу, вивів типи комуністів, революц. робітників і селян. Але Х. у своєму світогляді й творчості збочив на націоналістич. позиції. В 1925 організував і очолив ВАПЛІТЕ, члени якої в значній своїй частині поділяли бурж.-націоналістич. настанови Х. З цих позицій Х. написав ряд публіцистич. статей та прозаїчних творів, у яких проповідував орієнтацію на бурж. культуру Зх. Європи, відрив укр. культури від братньої культури й л-ри Рад. Росії. Погляди Х. різко засудила рад. громадськість»*⁵⁸.

За спогадами сучасників і колег Миколи Бажана, йому більше важив факт наявності в енциклопедії інформації про певного діяча, ніж оцінка його творчості з позиції радянської ідеології, наприклад, як «буржуазного націоналіста». І в цьому виявилася його мудрість як літописця своєї складної доби та доволі гнучкого культурного менеджера.

Справі видання Української радянської енциклопедії та всіх видавничих проєктів, що їх вона охоплювала, Микола Бажан віддав останні 25 років свого життя. Це був його своєрідний спосіб опору тій системі, котра прагнула максимально асимілювати національні культури, підкоривши їх тоталітарній ідеології, обмеживши вузькою містечковістю та об'єднавши під пафосною вивіскою братніх народів. Бажанові дивовижним чином вдавалося протистояти цьому, витворюючи на противагу шароварно-віночковому штампу образ української європейської високоінтелектуальної культури, демонструючи світові на сторінках енциклопедії найкращі та найпотужніші її зразки, звертаючись до історичної спадщини й повертаючи до життя імена тих своїх талановитих сучасників, які її творили.

⁵⁸ Український радянський енциклопедичний словник: у 3 т. / гол. ред. М. П. Бажан. 1-ше вид. К: УРЕ АН УРСР, 1968. Т. 3: Плюс–Ъ. С. 676.

References

1. Bazhan-Lauer N. V. (Ed.). (1988). Karbovanykh sliv volodar. Spohady pro Mykolu Bazhana [Master of carved words. Memories of Mykola Bazhan]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].
2. Ovcharenko F. (2000). Spohady [Memories]. Kyiv: Oriyany [in Ukrainian].

Альона Артюх— кандидатка філологічних наук, провідна наукова співробітниця Національного музею літератури України.

Alona Artiukh — PhD in Philology, Leading Research Fellow at National Museum of Literature of Ukraine.

E-mail: alyona.artiukh@gmail.com

КАТЕРИНА ГРУШЕВСЬКА – ЗНАКОВА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА (до 125-річчя із дня народження)

Василь БАЛУШОК,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1362-8270>

Тетяна ШЕВЧУК

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4856-4430>

К. Грушевська заявляла, що її теоретичною базою є «французька соціологія» й «еволюціонізм». Ми поставили за мету – методом аналізу її наукових текстів виявити справжні теоретичні погляди. Аналіз праць показує, що це були соціальна антропологія, в якій вона співпрацювала з французькими вченими, а головне, новий теоретичний напрям – неоеволюціонізм. Він, на відміну від класичного еволюціонізму, передбачає не спільну для всіх народів лінію еволюції, а множинність еволюційних шляхів (включно з українським). Нині цей напрям – один із панівних у світі, тож Катерину Грушевську слід віднести до його засновників.

Ключові слова: *К. Грушевська, еволюціонізм, неоеволюціонізм, теорія, народознавство.*

Kateryna Hrushevska – a leading figure of Ukrainian ethnology (to the 125th anniversary of her birth)

It was found that K. Hrushevska's scientific and theoretical views were somewhat different from her declared «French sociology» and «evolutionism». Analysis of the works shows that these were social anthropology, in which she collaborated with French scientists, and a new theoretical direction – neoevolutionism. Unlike classical evolutionism, it does not assume a common line of evolution for all peoples, but a plurality of evolutionary paths. Today, this trend is one of the dominant ones in the world, and K. Hrushevska should be considered one of its founders.

Keywords: *K. Hrushevska, evolutionism, neoevolutionism, theory, ethnology.*

2025 року виповнилося 125 років із народження Катерини Грушевської – яскравої представниці українського народознавства, яке багато дає для

формування національної свідомості. Йдеться також про теоретичні напрацювання, які ми звикли шукати у працях зарубіжних науковців. Вважається, що українська етнологія й фольклористика, котрі в радянські часи перебували у тіні вчених з московського центру, не можуть дати якихось зразків високої наукової думки та глибокої теорії. Проте, виявляється, такі українські теоретики-народознавці є. І це насамперед Катерина Грушевська, яка жваво цікавилася теоретичними питаннями етнології–фольклористики–антропології (соціальної чи культурної)¹ та доходила важливих узагальнень і висновків. Учену визнавали рівною собі передові зарубіжні науковці зі світовим ім'ям, з якими вона зустрічалася під час відряджень до європейських етнологічних центрів у 1920-х рр. та листувалася². Але через те, що К. Грушевська стала жертвою сталінської системи, а її праці, як і саму авторку, було репресовано, українські народознавці лише зараз освоюють заборонену раніше спадщину науковиці.

На перший погляд, науково-теоретичні принципи К. Грушевської чітко окреслені: сама вона зазначала, що її теоретичними підвалинами є «еволюціонізм» і «французька соціологія». Проте еволюціонізм, засновником якого ще в середині ХІХ ст. став британець Едвард Тайлор, на 1920-ті рр. як наукова теорія у цілому вже віджив своє. Його занепад відчувався від початку ХХ ст., а із завершенням Першої світової війни закінчилася ера еволюціонізму в науці³. А от в СРСР, штучно законсервований, своєрідно сполучений з місцевим народництвом та оснащений «бронєю» офіційного марксизму-ленінізму, еволюціонізм продовжував панувати. На нього, як на «єдиноправильну» теорію та методологію, зазіхати не дозволялося. Але

¹ Здебільшого, це все назви однієї науки, різні галузі якої лише мають певну специфіку. А вчені, належні до неї, так і не змогли віддати перевагу котрійсь одній назві, що охоплювала б усі решту.

² Див.: Шевчук Т. З історії вивчення українського народного сонника: лист Катерини Грушевської до Чарльза Габріеля Селігмана / Т. Шевчук. *Слов'янський світ*. 1918. № 17. С. 57–63; Шевчук Т. З польової лабораторії сновидінь: листи Катерини Грушевської до британського антрополога Чарльза Габріеля Селігмана (з архіву Королівського антропологічного інституту Великої Британії та Ірландії) / Т. Шевчук. *Народна творчість та етнологія*. 2025. № 2. С. 9–21.

³ Claessen H. J. M. Evolution and evolutionism / H. J. M. Claessen. *The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*. Second Edition. A. Barnard & J. Spencer eds. London & New York, Routledge, 2002. P. 325–332.

«еволюціоністку» К. Грушевську та її колег радянська система піддала жорстоким репресіям. То, може, їхній еволюціонізм був якийсь «не такий»?

Європейські науковці, з якими співпрацювала К. Грушевська, аж ніяк не ставилися до неї як до ретроградки. І в цьому вже приховується відповідь на запитання. Адже, наприклад, британський антрополог (вивчав як фізичну, так і соціальну антропологію) Чарльз Габріель Селігман (1873–1940) не лише дуже цінував поради та висновки вченої, але й використовував надіслані «мадам Грушевською» матеріали у своїх студіях⁴. А під час творчої поїздки до Європи вона познайомилася з відомим нідерландсько-німецько-французьким етнологом і фольклористом Арнольдом Ван Геннепом (1873–1957), який є відкривачем цілої групи обрядів переходу. Ці вчені аж ніяк не пасли задніх ні в галузі теорії, ні в практичних дослідженнях.

Та спочатку звернімося до згаданої соціології. Сучасні соціологи в пошуках для себе авторитетних попередників оголошують такою Катерину Михайлівну. Так, завзятою соціологинею намагаються представити К. Грушевську Юрій Пачковський і Тетяна Лапан, хоча ніяких фактів, окрім її власних заяв, не наводять⁵. Проте студії К. Грушевської нічим не нагадують праці із соціології. Насправді публікації дослідниці є дослідженнями із соціальної антропології, тобто з народознавства й фольклористики. Одна особливість, що, можливо, віддалено зближує їх із дослідженнями власне соціологів – це те, що К. Грушевська не вивчала матеріальної культури, а зосереджувалася на соціальних практиках: віруваннях, звичаях, обрядах, фольклорі. При цьому дослідниця багато що з методології та методики роботи запозичила від французьких соціалантропологів – Еміля Дюркгейма, Марселя Мосса, Поля Ріве та інших. Тому й писала про «французьку соціологію»,

⁴ Шевчук. Т., Ставицька Я. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки і тексти) / Т. Шевчук, Я. Ставицька. К.: Дуліби, 2017. С. 5–8, 51–56.

⁵ Пачковський Ю. Ф., Лапан Т. Д. Катерина Грушевська та соціологічний дискурс європейської соціогуманітаристики 20–30-х рр. ХХ ст. / Ю. Ф. Пачковський, Т. Д. Лапан. *Вісник Львівського університету. Серія соціологічна*. 2020. Вип. 14. С. 3–14.

розмірковувала над підходами французьких колег, підшукувала, що можна запозичити у них, а в чому українські вчені знайшли власний шлях⁶.

Тепер стосовно еволюціонізму. Еволюціонізм тайлорівського зразка Грушевська називала «наївним» і відкидала розвиток людства та його культури «у вигляді простолінійних “еволюційних серій”»⁷. Вона відзначала кризу старого еволюціонізму – свого роду «хронічну полеміку» між «двома теоретичними позиціями», представленими колишніми еволюціоністами та їхніми новими супротивниками. При цьому К. Грушевська не підтримувала різких антиеволюціоністських виступів американських культуралістів, очолюваних Францом Боасом, а особливо дифузіоністів віденської школи культурних округів Вільгельма Шмідта, які вважали, що культурні відкриття, зроблені в якомусь місці, поширюються по різних культурах світу шляхом «дифузії». Саму ж ідею еволюції людської культури вона підтримувала. Але її погляди у цій справі були близькими до сучасних неоеволюціоністів.

Головна відмінність між еволюціоністами тайлорівського штибу і неоеволюціоністами полягає у тому, що перші визнавали єдину лінію еволюції для всіх народів світу, другі ж відстоювали множинність еволюційних ліній. І якщо класичні еволюціоністи бачили в папуасах, австралійських аборигенах, індіанцях Амазонії – тих же європейців, тільки, мовляв, віддалених епох, то неоеволюціоністи вважають, що і народи Європи, і племена Нової Гвінеї, і корінні австралійці, й індіанці розвиваються власними еволюційними шляхами⁸. У часи, коли працювала К. Грушевська, неоеволюціонізм якраз починав зароджуватися. Саме до неоеволюціоністських належав і археолог Гордон Чайлд (його в СРСР подавали як марксиста), до них зараховуємо культуролога Джека Ліндсі (Ліндсея), книга якого «Коротка історія культури» видана у незалежній Україні. Обидва починали наукову діяльність одночасно з К. Грушевською. Розквіт неоеволюціонізму настав із середини ХХ ст., коли

⁶ Грушевська К. Два центри етнологічної науки (з подорожніх вражінь) / К. Грушевська. *Первісне громадянство та його пережитки на Україні*. 1928. Вип. 2–3. С. 81–96.

⁷ Там само. С. 93.

⁸ Claessen H. J. M. *Evolution and evolutionism*.

потужно заявили про себе такі його представники, як Джуліан Стюард, Елман Сервіс, Маршал Салінс та інші. Проте К. Грушевської, знищеної радянською системою, тоді вже не було серед живих. Нині неоеволюціонізм належить до найпоширеніших теоретичних напрямів у соціогуманітарних науках, включно з народознавством. Він визнає багато різних ліній еволюції людської культури, в ході якої різні суспільства та спільноти, за допомогою механізмів культурної адаптації до різноманітних природно-географічних і соціокультурних (створених людиною) умов, долають ті чи інші виклики. Так відбувається розвиток різних спільнот.

Саме на дослідження традиційної народної культури в душі ще не проявленого достатньою мірою у 1920-х рр. неоеволюціонізму спрямував Катерину Михайлівну батько. Адже його робота зі створення українського історичного гранднративу – «Історії України-Руси» – показала, що існує нестача джерел з народних вірувань, обрядовості, звичаїв, фольклору українців та їхніх предків у попередні історичні періоди. Цю нестачу даних він збирався замінити методом історичних реконструкцій минулого на основі збережених на ХІХ – початок ХХ ст. у народній культурі численних пережитків старовини. І саме в цій царині К. Грушевська зі своїми співробітниками мала працювати⁹. М. Грушевський у вступі до першого випуску журналу «Первісне громадянство та його пережитки на Україні» з цього приводу зазначив: «Тому <...> я одним з головних завдань поставив організацію студій примітивної культури, використання їх для виявлення українських пережитків, та висвітлення соціальної преісторії України»¹⁰. При цьому вчений поставив вимогу: триматися у рамках саме української лінії еволюції й не використовувати для історичних реконструкцій матеріали далеких екзотичних культур і народів, що звично було робити у межах тайлорівського «наївного» еволюціонізму. «Перескокування від українського побуту, хоч-би й найраніших нам

⁹ Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / О.Пріцак. К.; Кембрідж: Археографічна комісія, Інститут української археографії АН України; Український науковий інститут Гарвардського університету, 1991. 80 с.

¹⁰ Грушевський М. Вступне слово / М. Грушевський. *Первісне громадянство та його пережитки на Україні*. 1926. Вип. 1–2. С. 3–8.

приступних стадій – родоплемінного життя, безпосередньо куди-небудь до Австралійців, низько-культурних народів полудневої Африки чи Америки, та виповнювання величезної просторони культурного розвитку за поміччю апіорного теоретизування, цілком недопустимо в сучаснім стані науки історії культури»¹¹, – писав він.

Саме у цих, виставлених батьком, рамках і трималася Катерина Михайлівна у своїх студіях. Так, видаючи знаменитий двотомний корпус українських народних дум, К. Грушевська свідомо відмовилася від вказівки паралелей до українських текстів. Адже при її широчезній ерудиції та знанні світового матеріалу це було не важко, в чому переконуємося, читаючи публікації вченої. Просто вона не вважала за можливе виходити за рамки української лінії еволюції, як це й передбачає саме неоеволюціонізм. Так, науковиця писала: «...видання дум повинне мати порівняний коментар, себ-то показання посвоячених мотивів у пісенностях інших народів, та дати реконструкції основних варіантів теми. <...> Але обидві ці вимоги ми в нашій плані роботи відкинули – виходячи з переконання, що вони не відповідають своєрідним умовам розвою кобзарського епосу»¹².

У працях дослідниці є також багато інших цікавих теоретичних думок, що стосуються проблем побутування, походження, запозичень, визначення «бічних доріг в розповсюдженню» різних культурних явищ¹³. Цікавими для нас є її розмірковування і стосовно «питання вандрівки окремих культурних елементів» між різними народами¹⁴. Тобто вчена не цуралася й дифузійнізму, з представниками якого багато в чому не погоджувалася.

¹¹ Там само. – С. 4.

¹² Грушевська К. Переднє слово / К. Грушевська // Українські народні думи [у 2 т.]. Т. 1 Корпусу. Тексти №№ 1–13 і Вступ К. Грушевської. К.: Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2004. С. 5–12.

¹³ Грушевська К. На бічних стежках кобзарського епосу («Дума про Чабана» – причинок до питання про пародії на кобзарські думи) / К. Грушевська. *Первісне громадянство та його пережитки на Україні*. 1929. Вип. 2. С. 13–50.

¹⁴ Грушевська К. Два центри етнологічної науки; Грушевська К. [Рец.] С. G. Seligman, The unconscious in relation to anthropology. The British Journal of Psychology, v. ХТІІ, April 1928 / К. Грушевська. *Первісне громадянство та його пережитки на Україні*. 1928. Вип. 2–3. С. 169–171.

Взагалі ж, К. Грушевську можемо з повним правом назвати яскравою представницею соціальної антропології, український сегмент якої вона з колегами успішно вибудовувала у 1920-х рр. в Україні, цей сегмент нам іще належить досягнути. Якби молоду українську вчену не знищила радянська репресивна система, то, зважаючи на її авторитет серед європейських народознавців іще у 1920-х рр., вона б опинилася у когорті засновників неоеволюціонізму у масштабі світової науки.

References

1. Hrushevs'ka, K. (2004). Perednye slovo [Foreword]. K. Hrushevs'ka (Eds.), *Ukrayins'ki narodni dumy u 2 t. – T. 1 Korpusu. Teksty №№ 1–13 i Vstup K. Hrushevs'koyi – Vol. 1 of the Corpus, Texts no. 1–13 and Introduction by K. Hrushevska*. – K.: Vydavnytstvo Instytutu mystetstvoznavstva, fol'klorystyky ta etnolohiyi im. M. T. Ryl's'koho NAN Ukrayiny. – (Vols. 1), (pp. V–XII). [in Ukrainian].

2. Pachkovs'ky, Y. F., Lapan, T. D. (2020). Kateryna Hrushevs'ka ta sotsiolohichnyy dyskurs yevropeys'koyi sotsiohumanitarystyky 20–30-ykh rr. 20 st. [Kateryna Hrushevska and the sociological discourse of European socio-humanitarian studies of the 20s–30s of the 20th century]. *Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya sotsiolohichna – Visnyk of Lviv University. Sociological Series, 14*, 3–14 [in Ukrainian].

3. Pritsak, O. (1991). *Istoriyofiya ta istoriohrafyia Mykhayla Hrushevs'koho [Historiosophy and Historiography of Mykhailo Hrushevsky]*. K.; Kemberidzh: Arkheohrafichna komisiya, Instytut ukrayins'koyi arkheohrafyiyi AN Ukrayiny; Ukrayins'kyi naukovyy instytut Harvards'koho universytetu [in Ukrainian].

4. Shevchuk, T., Stavytska, Y. (2017). *Ukrayins'ka usna snotlumachna tradytsiya pochatku XX stolittya (rozvidky i teksty) [Ukrainian oral Dream interpretation Tradition of the early 20th century (explorations and texts)]*. K.: Duliby [in Ukrainian].

5. Shevchuk, T. (1918). Z istoriyi vuvchennya ukrayins'koho narodnoho sonnyka: lyst Kateryny Hrushevs'koyi do Charl'za Gabrielya Seligmana [From the history of studying the Ukrainian folk dream book: Kateryna Hrushevska's letter to Charles Gabriel Seligman]. *Slov'yans'kyi svit – Slavic world, 17*, 57–63 [in Ukrainian].

6. Shevchuk, T. (2025). Z pol'ovoyi laboratoriyi snovydin': lysty Kateryny Hrushevs'koyi do brytans'koho antropoloha Charl'za Habrielya Seligmena (z arkhivu Korolivs'koho antropolohichnoho instytutu Velykobrytaniyi ta Irlandiyi) [From the Field Laboratory of Dreams: Letters of Kateryna Hrushevska to the British anthropologist Charles Gabriel Seligman (from the

archives of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland)]. *Narodna tvorchist' ta etnolohiya – Folk Art and Ethnology*, 2, 9–21 [in Ukrainian].

7. Claessen H. J. M. Evolution and evolutionism. A. Barnard & J. Spencer (Eds.), *The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*. Second Edition. London & New York, Routledge 2002, (pp. 325–332) [in English].

Василь Балушок – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Vasyl Balushok – PhD in History, Senior Research Fellow at Ukrainian Ethnological Center, Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine

grigras@i.ua

Тетяна Шевчук – кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Tetiana Shevchuk – PhD in Philology, Senior Research Fellow at the Department of Ukrainian and Foreign Folklore Studies, Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine

shevchuk1712@ukr.net

РОДИНИ ХУДОЖНИКІВ-БОЙЧУКІСТІВ – ЖЕРТВИ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ (НА ПРИКЛАДІ РОДИН ІВАНА ПАДАЛКИ ТА ІВАНА ЛИПКІВСЬКОГО)

Тамара БОЙКО

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5440-476X>

Однією зі складових масового терору, розпочатого радянською владою у 1930-х роках, вважається переслідування членів сімей зрадників батьківщини («ворогів народу»). Відповідно до положень чинного на той час законодавства, репресіям підлягали дружини, які не донесли на своїх чоловіків. Метою статті є висвітлення долі родин репресованих художників Івана Падалки та Івана Липківського на основі опрацьованих архівних джерел. Після їх арешту за обвинуваченням в антирадянській та контрреволюційній діяльності дружини художників були заарештовані органами НКВД та відправлені до трудових таборів.

Ключові слова: *політичні репресії, зрадники батьківщини, жінки, діти.*

Families of Boychukist artists as victims of Stalinist repressions (a case study of the families of Ivan Padalka and Ivan Lypkivskyi)

One of components of the mass terror launched by the soviet authorities in the 1930s is considered to be the persecution of family members of traitors to the homeland («enemies of the people»). According to the provisions of the legislation in force at the time, wives who did not report their husbands were subject to repression. The aim of the article is to highlight the fate of the families of repressed artists Ivan Padalka and Ivan Lypkivskyi based on processed archival sources. After their arrest on charge of anti-soviet and counter-revolutionary activities, the artists`wives were arrested by the NKVD and sent to labor camps.

Keywords: *political repression, traitors to the homeland, women, children.*

Більшовицька модель держави явила світові чимало прикладів аморальності й антигуманності. Серед них найганебнішими були репресії проти жінок, дітей та людей похилого віку за належність до родин «ворогів

народу». Каральна політика радянської держави проти дружин і дітей «ворогів народу» розпочалася з 15 серпня 1937 року після прийняття оперативного наказу НКВД СРСР № 00486 «Про операції з репресування дружин і дітей зрадників батьківщини». Цей документ НКВД відрізнявся від інших оперативних наказів того періоду. Насамперед тим, що не містив жодної реальної чи хоча б фантастичної мотиваційної частини, котра у загальних рисах пояснювала б, за що чи навіщо караються жінки та діти.

Серед представників українського образотворчого мистецтва першими були репресовані й знищені більшовицькою владою Михайло Бойчук та його учні-бойчукісти. Після розстрілу художників-бойчукістів у липні 1937 року репресії поширилися на членів їхніх родин.

Першим із бойчукістів заарештували Івана Івановича Падалку. 1935 року його перевели з Харкова до Київського художнього інституту на посаду професора живопису нібито для зміцнення інституту кадрами. Та квартири не надали, і сім'я, дружина Марія Пасько та син-підліток Євген, залишилась у Харкові. Насправді вже у той час готувався арешт художників-бойчукістів, й Івана Падалку перевели до Києва, щоб тримати під наглядом органів НКВД. У НКВД його розглядали як фігуранта у майбутній кримінальній справі Михайла Бойчука і передбачали отримання необхідних зізнань для арешту Бойчука та його найближчих учнів – Василя Седяра, Івана Липківського, Кирила Гвоздика. Керував цією операцією лейтенант держбезпеки Микола Грушевський, у подальшому куратор слідства.

Арешт Івана Падалки відбувся у ніч із 29 на 30 вересня 1936 року у Києві за місцем проживання по вул. Смирнова, 22, кв. 73. Ордер на арешт № 47 від 29 жовтня 1936 року був виданий співробітникам НКВД Черкалову та Грушевському. Куратор слідства М. Д. Грушевський особисто заарештував художника і в подальшому особисто брав участь у допитах¹.

Для проведення обшуку у квартирі Падалок у Харкові був виданий ще один ордер на арешт № 880 від 7 жовтня 1936 року співробітнику Харківського

¹ ГДА СБУ у Харківській області. Спр. 014860. Арк. 4.

облуправління НКВД тов. Замкову. Під час обшуку дружина художника була відсутня, тому протокол обшуку і список вилучених речей підписав 14-річний син Івана Падалки Євген². Після конфіскації картини, бібліотека, особистий архів І. Падалки безслідно зникли, а дружина і син не мали жодних звісток про подальшу долю глави родини.

Трагічні події у родині Падалок продовжились 4 жовтня 1937 року, коли Марію Пасько заарештували як дружину «зрадника батьківщини». Того ж дня єдиного сина Євгена було «изъято и сдано в приемник распределитель ХОУ НКВД», а звідти направлено до дитбудинку у м. Куйбишів³.

2 листопада 1937 року Марія Пасько була засуджена Особливою нарадою при НКВД СРСР до виправно-трудових таборів на 8 років і доправлена до Севвостлагу НКВД на Колиму. Втративши чоловіка, Марія Пасько не втрачала надії повернути сина. У таборі не допускала порушень дисципліни, старанно працювала, перевиконувала норми задля єдиної мети – раніше вийти з табору і знайти сина. Дійсно, їй зменшили термін, але лише на 6 місяців. Проте сина не знайшла, його сліди загубилися задовго до її повернення з таборів.

Не менш драматичною виявилась доля й Івана Липківського – старшого сина першого митрополита УАПЦ Василя Липківського. Він одружився з двоюрідною сестрою Наталією П'ясецькою, яка також походила з родини священників. Таке порушення церковних канонів батьки не могли сприйняти і не дали благословення на їхній шлюб. Але вони одружилися і були щасливі. Наталія свого часу закінчила Київську консерваторію і працювала піаністкою-акомпаніаторкою. У 1930 році у них народився син Анатолій, якому дали прізвище П'ясецький, можливо, щоб віддалити сина від вже «небезпечного» прізвища опального митрополита Василя Липківського. Та й самого Івана влада вважала неблагонадійним, оскільки він був бойчукістом⁴.

2 листопада 1936 року Івана Липківського заарештували як учасника націонал-фашистської терористичної організації. У підвалах НКВД арештовані

² ГДА СБУ у Харківській області. Спр. 014860. Арк. 5–8.

³ ДАХО. Фонд Р6452. Опис 1. Спр. 6657. Арк. 9.

⁴ Липківський К. Тіні незабутих предків. Київ, 2003. С. 83.

знавали страшних мук і катувань, які офіційно були дозволені у системі НКВД. Наталя П'ясецька, яка домоглася побачення із чоловіком, була шокована його станом. У 1956 році вона писала: «Мій чоловік художник Іван Липківський був заарештований органами НКВД. Я вважала, що арешт відбувся з непорозуміння, і сподівалась, що скоро все з'ясується. При першому побаченні (справу чоловіка вів слідчий Проскураков Михайло Іванович) я чоловіка абсолютно не впізнала: замість 40-річного чоловіка був дряхлий дід... слідчому висловила думку, що квітучий чоловік перетворився на воскову постать, на яку страшно подивитись. На це Проскураков відповів, що якщо з нами тут так розмовляють, то назад ці громадяни не повертаються⁵.

Наталія Павлівна П'ясецька поплатилася за ці слова. У жовтні 1937 року її заарештували і засудили до 8 років виправних робіт у таборах за те, що вона «... дружина Липківського Івана Васильовича, колишнього активного учасника української націоналістичної терористичної організації, була обізнана у злочинній діяльності свого чоловіка, що й приховала від органів влади». Під час арешту Наталії сина Анатолія викинули з квартири, та його відразу «взяв на виховання» дядько П'ясецький Прохор Павлович і тим урятував дитині життя⁶. Після багаторічних поневірянь по таборах Наталія П'ясецька дивом залишилась живою і воз'єдналась із сином, коли він був уже дорослим. Але вже ніколи не повернулась до Києва, змушена була проживати у м. Золотоноші Черкаської області.

З початком хрущовської відлиги Наталія Павлівна П'ясецька та Марія Яківна Пасько розпочали боротьбу за реабілітацію своїх чоловіків. У 1956 році за зверненням Марії Пасько та Наталії П'ясецької до Генерального прокурора СРСР та Прокурора Київського військового округу розпочалось додаткове слідство щодо репресованих у 1937 році Михайла Бойчука, Івана Падалки, Василя Седляра, Івана Липківського. Понад рік тривало додаткове слідство, під час якого були вивчені всі обставини арешту, ведення слідства і засудження

⁵ ГДА СБУ. Фонд 6. Спр. 46293. Т.2. Арк. 4.

⁶ ЦДАГО України. Фонд 263. Спр. 36870. Т.3. Арк. 6-7.

митців-бойчуків, у тому числі вивчені донесення спецагента А. І. Онищука, які він надавав до НКВД упродовж 1935–1936 років. У серпні 1957 року матеріали додаткового слідства були передані на розгляд Військової колегії Верховного суду СРСР для скасування вироку та припинення справи за відсутністю складу злочину. Першого лютого 1958 року художники були реабілітовані посмертно.

References

Лупківський, К. (2003). *Tini nezabutykh predkiv* [Shadows of unforgotten ancestors]. Kyiv [in Ukrainian].

Тамара Бойко – старша наукова співробітниця Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»

Tamara Boiko – Senior research fellowscientific, National historical memorial reserve «Graves of Bykivnya».

toma.boiko8@gmail.com

**ПОВЕРНЕННЯ ІМЕНІ ЛЕСЯ КУРБАСА У ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
(НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТУВАННЯ ІРИНИ СТЕШЕНКО
З АКТОРАМИ ТЕАТРУ «БЕРЕЗІЛЬ»)**

Інна ГАЛАК

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0632-8782>

На основі листування між Іриною Стешенко та колишніми акторами театру «Березіль» досліджуються процеси повернення імені Лесь Курбаса в історію українського театру, що стали можливими після реабілітації режисера в умовах лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР. Метою роботи є аналіз подієвої рефлексії окремих персоналій на явища особистісного та культурно-історичного значення. У статті дотримано принципу історизму, соціокультурного та антропологічного підходів, застосовано методи історіографічного аналізу та синтезу. Проаналізовані джерела слугують інструментарієм для дослідження історичного контексту та ідентичності окремих особистостей, даючи нове бачення відомим фактам та явищам.

Ключові слова: Лесь Курбас, театр «Березіль», спогади, епістолярій, еґо-документ, спогадовий наратив.

The return of Les Kurbas's name to theatre history: a comprehension through the prism of Iryna Steshenko's correspondence with actors of the Berezil Theatre

Based on the correspondence between Iryna Steshenko and former actors of the Berezil Theatre, the article examines the processes of restoring Les Kurbas's name to the history of Ukrainian theatre, which became possible after the director's rehabilitation during the liberalization of socio-political life in the USSR. The aim of the study is to analyze the event-based reflections of individual figures on phenomena of personal as well as cultural and historical significance. The article adheres to the principle of historicism and employs sociocultural and anthropological approaches, as well as methods of historiographical analysis and synthesis. The analyzed sources serve as tools for exploring historical context and the identities of particular individuals, offering new perspectives on well-known facts and phenomena.

Keywords: Les Kurbas, Berezil Theatre, memoirs, epistolary sources, ego-document, memoir narrative.

Коли Леся Курбаса ув'язнили й затаврували як ворога народу, його старенька мати, за спогадами Ірини Авдієнко, змушувала себе жити, щоб «зобачиць ми на очі власни, як правда си скаже»¹². На жаль, Ванда Адольфівна померла 1950 р., не дочекавшись анулювання Постанови Судової трійки при Колегії ГПУ СРСР від 9 квітня 1934 року. Курбаса було реабілітовано за відсутності складу злочину через сім років після її смерті – у 1957 р. Зміни в країні, які настали після смерті Й. Сталіна у нетривалий, але тоді обнадійливий період «хрущовської відлиги», пробудили бажання у колег та учнів Леся Курбаса відновити справедливість і повернути його ім'я в історію театру. Йосип Гірняк³ у своєму відомому відкритому листі «До недобитків “Березоля”» згодом про це писав: «...питання повернення Леся Курбаса в історію українського театру стало гострою проблемою для людей, які ще зберегли почуття відповідальності перед майбуттям свого народу»⁴.

В Україні пішла хвиля заходів, спрямованих на відновлення пам'яті про видатного режисера. 12 листопада 1961 р. у Харківському театральному інституті відбувся вечір пам'яті Леся Курбаса. Ця подія емоційно відобразилась в епістолярному діалозі між Іриною Стешенко та її колегами по театру «Березиль». Вагомий корпус цих листів зберігається у фондах ЦДАМЛІМ України, а також у МВДУК, на основі роботи з яким науковиця Наталія Грабар зробила розвідку «Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко», увівши до наукового обігу неопублікований варіант спогадів акторки про Леся Курбаса⁵. При зверненні до еґо-джерел, **метою нашої роботи є аналіз подієвої рефлексії**

¹ Авдієва Ірини. Спогади про Курбаса А. С. ЦДАМЛІМ. Ф. 653. Оп.1. Арк. 99. Наведений фрагмент було вилучено в остаточній редакції книги «Лесь Курбас. Спогади сучасників» (1969).

² Тут і далі документи публікуються без будь-яких змін їх правопису та мовно-стилістичних особливостей.

³ Йосип Гірняк (1895–1989) – український актор і режисер, провідний актор у театрі Леся Курбаса. Репресований. У 1944 р. емігрував із СРСР. Разом із дружиною Олімпією Добровольською продовжував театральну діяльність у вигнанні. Автор мемуарів.

⁴ Гірняк Й. До недобитків «Березоля». Відкритий лист з приводу хрипливих фанфар підзолоченого ювілею. Сучасність, 1974. № 2. С. 23. URL: https://shron2.chtyvo.org.ua/Suchasnist/1974_N02_158.pd?

⁵ Грабар Н. І. Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко / Н. І. Грабар // Український археографічний щорічник. 2016. Вип. 19–20. С. 465–480. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uashch_2016_19-20_29.

учасників епістолярного діалогу (навіть полілогу) на явища особистісного та культурно-історичного значення.

У минулому акторка театру «Березіль» Ірина Стешенко листувалася та підтримувала спілкування з колегами – Антоніною Смерекою, Андрієм Макаренком, Дорою Миргород, Іваном Мар'яненком, Валентиною Чистяковою, що мешкали у Харкові, Софією Мануйлович, Сергієм Бондарчуком, Василем Васильком з Одеси, Софією Федорцевою зі Львова, Надією Шуварською, Іриною Авдієвою (Київ), Ольгою (Лесею) Даценко (Карелія), Олімпією Добровольською та Йосипом Гірняком, котрі мешкали в США, та ін.

Харківський вечір 12 листопада 1961 р. активізує листування між березільцями. Так, вже у листі від 16 листопада 1961 р. Антоніна Смерека⁶ в піднесених тонах повідомляє Ірину Стешенко: «Ну от діждались ми свого свята! Думаю, що до вас дійшли чутки про день 12 листопада. Цей день був присвячений творчості Леся Курбаса! Влаштували цей вечір спогадів, студенти Хар. Театр. Інституту. Звичайно, керівництво інституту теж приймало участь. Це дуже добре, що молодь взялася за організацію цього вечора. Вони захотіли знати правду про Курбаса! Як би ти знала, Орися, як хороше юнацтво все організувало. Запрошені були старі березилівці з Одеси, Львова, Києва, Москви.

З Одеси приїхав Василько⁷, Бондарчук С.⁸, Соня Мануйлович⁹, Тягно¹⁰... Звичайно, були всі харківчане. Були письменники, художники. Василько зробив чудесну змістовну доповідь про творчість Леся Курбаса. Доповідь продовжувалась майже три години, з перервою. Слухали дуже уважно. Без

⁶ Антоніна Смерека (Баглій) (1892–1981) – провідна акторка в Молодому театрі Леся Курбаса, «Кийдрамте», театрі «Березіль», Харківському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Дружина актора і режисера Андрія Макаренка.

⁷ Василь Василько (1893 – 1972) – український режисер, актор, педагог. Учень і соратник Л. Курбаса, у 10-20-х рр. співпрацював з ним у «Молодому театрі», Першому театрі Української Радянської Республіки імені Шевченка, Кийдрамте тощо.

⁸ Степан Бондарчук (1886 – 1970) – актор, режисер, театральний критик. Учень і соратник Леся Курбаса. Один із засновників й авторів статуту Молодого театру (1917). Працював у «Березолі» впродовж 1922 – 1925 рр. Ймовірно, у 1938-му був арештований. Автор п'єс «Чудотворці» (1924), «Пролог» (1926, спільно з Лесею Курбасом). Автор спогадів про Леся Курбаса і Молодий театр.

⁹ Софія Мануйлович (1892–1971) – українська акторка. З 1922-го по 1926-й акторка театру «Березіль», одночасно у 1925–1926 – режисерка Одеської майстерні театру. Дружина С. Бондарчука.

¹⁰ Борис Тягно (1904 – 1964) – український режисер школи Леся Курбаса, у «Березолі» з 1922-го по 1929.

кінця були оплески. Виступав Тягно змістовно, розумно. Так само Хоткевич¹¹ письменник Муратов¹², Власюк¹³. Шість годин тягнувся цей вечір, і ніхто не тільки не втомився, а ще б слухали без кінця»¹⁴. А. Смерека повідомляє, що було багато телеграм від колишніх березільців з різних міст країни: від Хвилі¹⁵, Круш[ельницької-]Петрової¹⁶, Скляренко-Титаренко¹⁷, Ужвій¹⁸ та ін. Іван Мар'яненко¹⁹ був слабкий, тому студенти пішли до нього додому і записали привітання на магнітофон²⁰.

Того ж дня пише свого листа до подружжя Ірини Стешенко та Олександра Романенка²¹ і Андрій Макаренко²². Він не так емоційно, як його дружина А. Смерека, розмірковує про подію, вживає шаблонні для радянського часу формулювання, навіть, для переконливості, цитує Леніна, посилається на постанови партії: «Метою цього студентського почту було бажання розібратися нарешті у тих протиречивих твердженнях, які вже біля 30 років відбуваються довкола театру «Березіль» та О. С. Курбаса. Та й не тільки їх!.. Адже ж молоді всі ці роки втовкмачували в голови всякі схематики, догматики, вульгарні

¹¹ Ймовірно, Володимир Хоткевич (1913–1982) – український учений-фізик, син Гната Хоткевича та Катрі Гриневичевої. У 1959–1963 рр. – декан фізико-математичного факультету, з 1966 – ректор Харківського державного університету.

¹² Ігор Муратов (1912–1973) – український поет, перекладач, драматург. Народився і жив у Харкові, де й відбулося його становлення як поета у II пол. 20 – поч. 30-х рр. XX ст.

¹³ Дмитро Власюк (1902–1994) – театральний художник, педагог. У 1921–1927 рр. навчався у Київському художньому інституті – учень В. Меллера. У 1926–1928 роках працював у театрі «Березіль» художником – у Києві та Харкові.

¹⁴ Лист А. Смереки до І. Стешенко. 16 листопада 1961 р. МВДУК. ММС. КН. 7766 Л. 1612. Арк. 1.

¹⁵ Олександр Хвиля (1905–1976) – український і радянський актор, з 1926-го по 1934-й – актор театру «Березіль».

¹⁶ Євгенія Петрова-Крушельницька (1902–1989) – українська актриса, навчалась у студії театру «Березіль», згодом акторка театру, дружина актора і режисера М. Крушельницького.

¹⁷ Надія Титаренко (1903–1976), актриса театру «Березіль», у другому шлюбі одружена з режисером Володимиром Скляренком.

¹⁸ Наталія Ужвій (1898–1986) – акторка театру і кіно. З 1926 по 1934 рр. працювала під керівництвом Леся Курбаса у «Березолі», далі у Харківському українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка. З 1936-го – у Київському державному академічному українському драматичному театрі ім. І. Франка.

¹⁹ Іван Мар'яненко (1878 – 1962) – видатний актор, племінник Марка Кропивницького, важлива частина кар'єри якого пов'язана з театром «Березіль». Один із небагатьох, хто на судилищі 5 жовтня 1933 р., організованому советською владою проти Курбаса, виступив на його захист.

²⁰ Лист А. Смереки до І. Стешенко. 16 листопада 1961 р. МВДУК. ММС. КН. 7766. Л. 1612. Арк. 1.

²¹ Олександр Романенко (1901–1992) – актор театру «Березіль», з 1927 по 1964 рр. чоловік Ірини Стешенко.

²² Андрій Макаренко (1896–1968) – український актор, режисер, драматург.

соціологи та «потомки» РАПП'а²³ й Пролеткульту²⁴, – що Курбас, Мейерхольд²⁵, Охлопков²⁶, Довженко, Дикий²⁷ і, навіть, Попов²⁸, – то або формалісти, або естети, або просто вороги соціалістичного мистецтва! Деякі історики начисто перекреслили і все позитивне, новаторське, революційне, що було у цих видатних майстрів! Молодь знає, як того вчив Ленін, – що не можна огульно перекреслювати творчість минулого; треба відбирати з неї все, що придатне нам для будови соціалістичної культури! Треба множити те добре з минулого та досягнення сучасного буття!.. Тільки за тих умов ми можемо побачити перспективу майбутньої комуністичної культури, зможемо побудувати її! Отож Програма Партії, її настанови, її вимога зображувати правду життя – і спонукали молодь закласти початок аналізу минулого українського театру. Вони хочуть розібратися у тих протиречивих твердженнях, які так довго існували в оцінці багатьох культурних процесів!²⁹ З обережної риторики А. Макаренка складається враження, що він це робить зумисне, не будучи певним у невідворотності процесів, що почалися. Однак він повідомляє, що «всі учасники й співучасники того буремного часу», присутні на тому вечорі, будуть писати спогади і здавати до інституту, друкувати статті, а може, й книжки. Насамкінець А. Макаренко підсумовує: «Само собою вечір зробив колосальний вплив на молодь! Вони відчули, де правда, а де фальшування історії!».³⁰

²³ РАПП – Російська асоціація пролетарських письменників (1925–1932). Раппівці проповідували класовість та партійність літератури. Їхній друкований орган – ж. «На літературному посту» (звідси «напостівці» – так називали послідовників його ідеології).

²⁴ Пролеткульт – культурна політика більшовицького уряду на чолі з В. Леніним у перші роки радянської влади; у вужчому значенні – культурно-освітня і літературно-мистецька організація (1917–1932), стояла на засадах «чистої пролетарської літератури». В Україні Пролеткульт припинив своє існування у 1924 р., на його основі утворено нову організацію – Всеукраїнську асоціацію пролетарських письменників (ВУАПП).

²⁵ Всеволод Мейерхольд (1874–1940) – російський театральний режисер, творець акторської системи, відомої під назвою «біомеханіка».

²⁶ Микола Охлопков (1900–1967) – російський актор театру і кіно, режисер.

²⁷ Олексій Дикий (1889–1955) – російський актор і театральний режисер.

²⁸ Олексій Попов (1892–1961) – російський театральний режисер, актор, теоретик театру.

²⁹ Лист А. Макаренка до І. Стешенко. *ММС (Музей Михайла Старицького) КН (Книга надходжень) 7767. Л (Листи) 1613. Арк. 1.*

³⁰ Там само.

9 листопада 1961 року у листі до Ірини Стешенко Степан Бондарчук повідомляє, що йому щойно принесли «запрошення на вечір, присвячений творчості Народного артиста республіки Олександра Степановича Курбаса»³¹. Степан Бондарчук разом із дружною Сонею Мануйлович одразу зазбиралася до Харкова, сподіваючись побачитися там з І. Стешенко та О. Романенком. Однак ні Стешенко, ні Романенко, ні багато хто зі «старих» березилівців запрошень не отримали, що викликало в них глибоке розчарування, образу і навіть підозру в особистій неприязні до них у декого з організаторів цього вечора. Олеся Даценко³² у далекій Карелії, куди її закинула доля після арешту і розстрілу її чоловіка, актора Бориса Дробинського³³, таке запрошення отримала, але запізно, щоб встигнути прибути вчасно. З листування подруг випливає припущення, що хтось не хотів їх бачити на вечорі: «Ну я мислила, що це будуть там всі старі товариші і що там Ви будете і Шура і що Ви будете «промовляти» зі всіма своїми стенограмами Курбасових лекцій – що хтось буде говорити про його систему, про його дарування і особливо перші постановки як Джиммі Хігінс і т. и. Що це бажання зняти з нього і його методи роботи ті брудні плями, що наросли завдяки тим, хто «щось десь чував, а як слід не знаю»³⁴. Незважаючи на це розчарування, Олеся Доценко тішиться, що сам факт вечора Леся Курбаса – надзвичайна подія: «...у мене так забилося серце»³⁵.

У вище цитованих листах А. Смереки та А. Макаренка висловлено неприємне враження про доповідь О. Сердюка, який, на їхню думку, говорив більше про себе, а не про Курбаса³⁶, у його доповіді звучав «ображений дріб'язковий гонор себелюбця»³⁷. Таке активне обговорення О. Сердюка,

³¹ Лист С. Бондарчука до І. Стешенко. 09 листопада 1961 р. *ММС*. КН. 7765 Л. 1611. Арк. 2.

³² Ольга (Леся) Даценко (1903–1993) – українська театральна акторка, з 1925-го грала у театрі «Березиль».

³³ Борис Дробинський (1904–1937) – родом із Борисполя, навчався у драматичній студії при театрі «Березиль», актор цього ж театру, режисер лабораторії Довженка. Чоловік Лесі Даценко. Репресований та розстріляний. Похований у братській могилі в лісі поблизу с. Биківня.

³⁴ Лист О. Даценко до І. Стешенко. 19 листопада 1961 р. *ММС*. КН. 7768. Л. 1614. Арк. 2–3.

³⁵ Там само. Арк. 2.

³⁶ Лист А. Смереки до І. Стешенко. *ММС*. КН. 7766. Л. 1612. Арк. 1.

³⁷ Лист А. Макаренка до І. Стешенко. *ММС*. КН. 7767. Л. 1613. Арк. 1.

можливо, пов'язане з непростими стосунками Ірини Стешенко з ним – її колишнім чоловіком. Проте з листа-відповіді Ірини Стешенко подружжю впливає, що «забули» запросити і багатьох інших, хто працював поруч із Лесем Курбасом у театрі та мав що сказати на пошану його імені. Так, у листі до Антоніни Смереки та Андрія Макаренка від 23 листопада 1961 року Ірина Стешенко реагує з усією палкістю свого характеру: їй прикро, що частину березільців не запросили на «харківське свято». Крім Стешенко і Романенка, «який, крім усього іншого, працював з Курбасом над його останньою постановою – “Макленою Грасою”», далі – Масоха Петя³⁸, Валя Бжеська³⁹, Геля Верещинська⁴⁰, Серьожа Чаплигін⁴¹, Віра Іванівна Чаплигіна⁴² і т.д. Ще багато – зараз не згадаю⁴³. Негативно реагує І. Стешенко і на той факт, що Н. Ужвій привітала харківське товариство телеграмою: «Ти пишеш, що Ужвій прислала телеграму. Значить, їй, очевидно, послали запрошення?! Знов же таки дивно!! А хіба ж Ви не пам'ятаєте деяких виступів «благодарственных» за те, що Курб[аса] зняли, і навіть зі сльозами, і навіть ще зовсім недавно... Не розумію і не уявляю собі, яка ж може бути з того боку телеграма?!». ⁴⁴⁴⁵

Харківський вечір сигналізував, що партія дала добро на легітимізацію імені Леся Курбаса. 21 листопада 1961 року у СПУ в Києві відбулися «надзвичайно цікаві», як їх називає І. Стешенко, партійні збори (за результатами XXII з'їзду партії, котрий відбувався 17–31 жовтня 1961 р.), на яких виступив О. Корнійчук. Він закликав літературознавців звернути увагу на

³⁸ Петро Масоха (1904–1991) – укр., рад. актор, з 1923-го по 1928-й – актор театру «Березіль».

³⁹ Валентина Бжеська (1896–1977) – українська акторка, акторську кар'єру розпочала у творчій майстерні театру «Березіль» у Білій Церкві. Її другий шлюб – з актором А. Бучмою.

⁴⁰ Геля (Галина) Верещинська – акторка.

⁴¹ Сергій Чаплигін – ймовірно, машиніст сцени.

⁴² Віра Чаплигіна – ймовірно, акторка, співачка.

⁴³ Лист Ірини Стешенко до Антоніни Смереки та Андрія Макаренка від 23 листопада 1961 р. ЦДАМЛМ. Ф. 215. Оп. 1. Арк. 20.

⁴⁴ Там само.

⁴⁵ І. Стешенко натякає, що Наталія Ужвій публічно засудила Леся Курбаса, навіть звинуватила його в режисерській диктатурі, яка нібито не давала змоги розквітнути її акторській індивідуальності. Про неоднозначну поведінку Н. Ужвій напередодні та після арешту Курбаса пише і Йосип Гірняк (Гірняк Й. Споми́ни. Нью-Йорк: в-во «Сучасність», 1982, 487 с.)

Блакитного, Куліша, Курбаса та ін. – «незаслужено забутих», «це потрібно для всього процесу нашої радянської культури, щоб не збіднювати його»⁴⁶.

У цьому ж листі І. Стешенко повідомляє, що група колишніх акторів «Березолу» готує лист-спростування на «підлу брехню» у книжці про Мілютенка. Річ у тім, що під імям молодого журналіста Р. Терещенка вийшла книга «Д. І. Мілютенко» (К., 1961), у якій колишні березильці побачили неправдиві факти, записані автором, очевидно ж, зі слів самого Мілютенка, як вважала І. Стешенко. Вона надсилає друзям у Харків кілька примірників книжки про Мілютенка, щоб ті її уважно прочитали «з олівцем у руках». З не меншим обуренням Ірина Стешенко пише В. Васильку про «підлу Бучмицьку книжечку», яка з'явилася напередодні, «після XXII-го з'їзду і в якій не написано жодного слова правди». Вона радиться з Васильком, як діяти, «але мовчати тепер [підкреслення І. С.] уже не можна»⁴⁷. Очевидно, що І. Стешенко очікує позитивних суспільних змін, пов'язаних із курсом на десталінізацію після XXII з'їзду КПРС. Колишній акторці важко прийняти той факт, що хтось із її знаменитих колег не бажає визнати або применшує роль Леся Курбаса у їхньому творчому становленні. Розуміємо, що причина цьому може бути різна: від страху репресій, психічної деформації під тиском складних обставин, зневіри у справедливість і аж до феномена «зіркової» хвороби.

Справді, такий лист готується за активної участі Ірини Стешенко та інших березильців (чернетка під заголовком «Зауваження живих» зберігається в архіві Ірини Стешенко в МВДУК). Його підписанти, визнаючи видатні заслуги Мілютенка, Бучми, Ужвій, вважають, що ці актори перекручують факти та ігнорують важливу роль Леся Курбаса у їхньому становленні: «Дуже сумно, коли учні забувають з чийх рук вони дістали свої здобутки і не шанують своїх великих учителів! Це на їхній совісті»⁴⁸. Як повідомляє І. Стешенко у листі до

⁴⁶ Лист І. Стешенко до А. Смереки й А. Макаренка. 27 березня 1962. ЦДАМЛМ. Ф. 215. Оп. 1. Арк. 27. Наведені у тексті слова О. Корнійчука І. Стешенко цитує за протоколом партійних зборів СПУ, уміщених в «Літературній газеті» (24 листопада 1961 року, № 93).

⁴⁷ Лист І. Стешенко до В. Василька. 27 березня 1963. ЦДАМЛМ. Ф. 653. Оп. 2. Спр. 252. Арк. 11–13.

⁴⁸ Стешенко І. Зауваження ще живих. Чернетка. 05 травня 1962..ММС. КН. 11766. РД (Родинні документи) 1374.

А. Макаренка (від 24 листопада 1962 р.), завірені копії листа вона занесла в «Літературну Україну», «Радянську культуру» (надруковані не були) і планувала віднести в театральний музей і навіть у ЦК (І. Стешенко хотіла, щоб у такий спосіб цей документ потрапив в архіви і зберігся – для історії)⁴⁹.

Харківський вечір та наступні події утвердили березильців у необхідности щонайшвидше писати спогади про Леся Курбаса та свою співпрацю з ним у театрі. Тому-то так гостро реагує І. Стешенко на вагання А. Макаренка, на його думку, що не потрібно поспішати з упорядкуванням спогадів про Леся Курбаса (лист від 16 червня 1963 р.). Вона вважає, що час невблаганний: «...у мене в паспорті стоїть виразна цифра 65 років»⁵⁰. І. Стешенко акцентує, що на часі спогади, а не дисертації: «...вчені розвідки писатимуть після нас; але ми хочемо сподіватися, що майбутні розвідники будуть більш правдиві, ніж оті, що існують зараз; майбутні-бо мистецтвознавці матимуть у руках наш правдивий матеріал [підкресл. І. С.], а не тенденційно зловмисний»⁵¹.

І далі: «Курбасові судилося безсмертя і нам усім, що знали його, працювали з ним, вірили йому і йшли за ним, – треба писати, й писати без жодних рецептів, аналізів та різних перевірянь і погоджень; треба писати всім і про кожну дрібницю.

Із таких суб'єктивних правд викристалізується і єдина об'єктивна правда [підкресл. І.С.] про Курбаса – людину і великого митця»⁵².

Однак написання спогадів виявиться непростим завданням і справжнім викликом для багатьох березильців та розтягнеться на довгі роки. Тільки в 1969 р. у видавництві «Мистецтво» – упорядковані М. Лабінським під загальною редакцією В. Василька спогади про Леся Курбаса будуть надруковані. Більшість авторів спогадів, на думку Йосипа Гірняка, була приневолена піддатися насиллю «політруків», і Лесь Курбас в історію театру

⁴⁹ Лист Ірини Стешенко до Андрія Макаренка від 24 листопада 1962 р. ЦДАМЛІМ. Ф. 215. Оп. 1. Арк. 43.

⁵⁰ Лист Ірини Стешенко до Андрія Макаренка від 16 червня 1963 р. ЦДАМЛІМ. Ф. 215. Оп. 1. Арк. 44.

⁵¹ Там само. Арк. 47.

⁵² Там само.

увійшов з певним «ідеологічно-політичним обтяженням»⁵³. Тим більше цікавим і важливим є дослідження історії повернення імені Леся Курбаса в українську культуру через призму епістолярної спадщини березильців, яка відображає складні процеси долання не тільки офіційних заборон, але й часто розкриває світоглядні суперечки та індивідуальні психологічні бар'єри, що сформувалися в атмосфері сталінського тоталітаризму.

References

1. Hrabar, N. I. (2016). Les Kurbas u spohadakh Iryny Steshenko [Les Kurbas in the memoirs of Iryna Steshenko]. *Ukrainskyi arkhеоafichnyi shchorichnyk – Ukrainian Archaeological Yearbook, 19-20*, 465-480. Retrieved from <http://resource.history.org.ua/item/0019024/> [in Ukrainian].
2. Sychevskyi, A. (2023). Memuary yak eho-dokumenty: vektory avtobiohrafichnoi naratsii, zasady vykorystannia ta interpretatsiia [Memoirs as ego-documents: vectors of autobiographical narrative, principles of use and interpretation]. *Intermarum: istoriia, polityka, kultura – Intermarum: history, politics, culture, 13*, 243-264. Retrieved from <https://doi.org/10.35433/history.112066> [in Ukrainian].

Інна Галак – кандидатка філологічних наук, доцентка, заступниця директора з наукової роботи Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97, м. Київ, 01032, Україна).

Inna Halak – Ph.D. in Philology, Associate Professor, Deputy Director for Scientific Work of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi (97 Saksahanskyi Street, Kyiv, 01032, Ukraine).

E-mail: ipgalak@gmail.com

⁵³ Гірняк Й. До недобитків «Березоля». Відкритий лист з приводу хрипливих фанфар підзолоченого ювілею. *Сучасність*, 1974. № 2. С. 28.

**«ДЕТАЛІ ПІЩАНОГО ГОДИННИКА» МИКОЛИ ГОРБАЛЯ:
ПОЕЗІЯ VS ДОЛЯ**

Павлина ДУНАЙ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5763-0280>

Аналітичне прочитання збірки Миколи Горбаль «Деталі піщаного годинника» дає підстави стверджувати, що поезія її автора детермінована його долею як в'язня сумління. Домінуючим сенсом і поетичних текстів, і життя Миколи Горбаль у таборах стає осягнення істини, що насамперед співвідноситься з пошуком Бога. А самі вірші, що складають збірку, постають спорідненим засобом вимовлення набутих духовних та естетичних скарбів.

Ключові слова: Микола Горбаль, поезія, табірні вірші, Бог, притчевість.

Mykola Horbal's "Details of the Hourglass": Poetry vs. Fate

An analytical reading of Mykola Horbal's poetry collection Details of the Sandglass provides grounds to assert that the author's poetry is determined by his fate as a prisoner of conscience. The dominant meaning of both the poetic texts and Mykola Horbal's life in the camps is the pursuit of truth, which is primarily associated with the search for God. The poems that make up the collection thus emerge as a kindred means of articulating the spiritual and aesthetic treasures he has acquired.

Keywords: Mykola Horbal, poetry, camp poetry, God, parabolicity.

Микола Горбаль – музикант, поет, дисидент, член Української Гельсінської групи – тричі арештовувався за антирадянську діяльність й перебував у тюрмах і таборах 16 років. Разом з іншими українськими політв'язнями долучився до створення руху опору вже безпосередньо у невідільних зонах. Займався важливою й небезпечною справою: ризикуючи новим терміном, малесенькими літерами на цигарковому папері писав хроніку табірної життя і тексти в'язнів, що їх вдавалося передавати за кордон. Поза

межами СРСР ці матеріали публікувалися й набирали розголосу як докази злочинів тоталітарного комуністичного режиму. У той спосіб заблоковані в радянських таборах дисиденти здобували голос на теренах вільного світу.

У тих же таборах почав укладати збірку власних віршів «Деталі піщаного годинника» і так само переправляв їх за кордон. Перше її видання побачило світ у Нью-Йорку 1983 року за перебування автора у статусі ув'язненого. Згодом книжка (доповнена й виправлена) ще двічі друкувалася вже у незалежній Україні.

Як можна судити із тексту цієї збірки, поезія для Миколи Горбала стала формою духовного буття й особистого спротиву в нестерпних умовах, здавалося б, цілковитого поневолення: *«можна б чокнутись, / якби не потуга / витягнути з твані / неотесаний камінь поезії, / щоб кинути серед дороги. / На спотикання»*¹. Себто, покласти на карб власній пам'яті щоденний чин духовних проривів екзистенціювання на межі. Віктор Терен назвав такий спосіб писання Миколи Горбала дрібнесенькими літерами подалі від очей табірної начальства «сіянням маку на морозі». Утім цим зернинкам таки судилося проростати й давати плоди – тексти, вчинки, чин і, врешті, долю. Бо поетичні рефлексії «Деталей піщаного годинника» насамперед засвідчують пошук автором духовного опертя в умовах нестерпно тривалої неволі. А самі тексти вже поставали спорідненим знаряддям як пошуку, так і вимовлення стражденно набутих цінностей. У такий спосіб стан власного «Я» і поезія продукували одне одного й, переплітаючись, творили тексти як духовну й естетичну цілість. І, звісно ж, так чи так, впливали чи й формували життєву дорогу автора.

Насамперед із табірних віршів Миколи Горбала зчитується пошук форм осмислення сенсу життя в умовах невольничих випробувань. У такому контексті стають цілком зрозумілими його поетичні рефлексії, що спрямовані до налагодження діалогу з Богом – джерелом єдино можливого вивільнення й простору свободи: *«впізнай мене / серед суєти двох мільярдів пропащих. /*

¹ Горбаль М. Деталі піщаного годинника. К.: Факт, 2008. 97 с.

*Знайди мене!»*². Сливе, за силою напруження цей текст нагадує моління Давидового псалму: «У Твоїй справедливості визволи мене! Прихили до мене вухо Твоє і спаси мене притьмом»³. Врешті, так само через вірші автор осягає й ословлює власну долю як прийняття Божого промислу. Саме в таборах, пише Микола Горбаль, «мурувався / мій маленький монастир / з великим молитовним садом»⁴. А в ньому через «споглядання себе» в умовах до того найнесприятливіших народжувалося радісне (sic!) просвітлення: «*О найвищий даре Господній! / О щаслива моя неволе / О сльози моєї радості / в долонях складених рук, будь свідком вдячності долі!*»⁵.

Не дивує, що в процесі розгортання збірки як естетичної цілості автор недвозначно формулює власне сприйняття долі як хресної, у власний спосіб відгукуючись на Христовий поклик: «*коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною*»⁶.

Хто не знає,
що скрижалі
із заповідями Божими
витесані на камені!
Але що цей камінь такий важезний...
Що ж,
коли тільки голод концтаборів
спроможний наростити м'язи,
коли лиш холод карцерів
має дати енергію
втримати брилу.
Ну що ж...⁷

На цій же думці автор наголошує згодом і в своїй наступній книзі-спогадах «Один із шістдесяти»: «*Якщо ув'язнення виліковує від страху – наймерзеннішого із почуттів, то за тюрму не треба дорікати Богу*»,⁸ – пише він.

То ж «хрест долі» дисидента-шістдесятника, що був для Миколи Горбалья спершу імпульсивним спротивом чесною людини тоталітарній брехні і злу, з

² Горбаль М. Деталі піщаного годинника. С. 79.

³ Святе Письмо Старого та Нового Заповіту. 1992. Пс. 71: 2-3.

⁴ Горбаль М. Деталі піщаного годинника. С. 81.

⁵ Там само. С. 95.

⁶ Святе Письмо Старого та Нового Заповіту. 1992. Сол. 5:18.

⁷ Горбаль М. Деталі піщаного годинника. С. 176.

⁸ Горбаль М. Один із шістдесяти. К.: АртЕк, 2001. С. 24.

часом набирав глибокого переконання, що саме така доля і місце за ґратами серед кола непокірних в'язнів сумління, названого Василем Стусом «небобратством», і є його життєвою дорогою. Поезія ж ідеально сприяла точному вимовленню густих болючих емоцій, правд віри і страждених прозрінь. Як наслідок, із текстів збірки Миколи Горбала «Деталі піщаного годинника» складається враження, що вся дорога його невірних поневірянь була не просто промислом долі, а Божим веденням. Підтвердження цього читаємо у тій же книжці спогадів «Один із шістдесяти»: «...наскільки людина прагне істини, а потім застосовує її в дії – наскільки вона в небі, а небо в ній»⁹.

Таким чином, увесь контекст збірки Миколи Горбала «Деталі піщаного годинника», вірші якої часто мають форму вишуканих лаконічних притч, сприймається як поетично осмислена версія його власного життєвого шляху і долі – поета, дисидента, в'язня сумління, шукача істини та Бога. Як підсумок таких пошуків сприймається сентенція з його останньої з-поміж нині опублікованих книжок: «Щоденно дякую Богу за ту дорогу, яку дав мені, і що допоміг мені її подолати».¹⁰

References

1. Horbal, M. (2008). *Detali pishchanoho hodynnyka* [Details of the Sandglass]. Kyiv: Fakt [in Ukrainian].
2. Horbal, M. (2001). *Odyn iz shistdesiaty* [One of sixty]. Kyiv: ArtEk [in Ukrainian].
3. *Sviate Pysmo Staroho ta Novoho Zapovitu* (1992). [The Holy Scriptures of the Old and New Testaments] [in Ukrainian].

Павлина Дунай – кандидатка філологічних наук, провідна наукова співробітниця Національного музею літератури України.

Pavlyna Dunai – PhD in Philology, Leading Research Fellow at the National Museum of Literature of Ukraine.

dunaypavlina@gmail.com

⁹ Там само. С. 149.

¹⁰ Горбаль М. У пошуках Христа. Тернопіль: Видавець Тарас Вашків, 2025. С.117.

УКРАЇНСЬКІ КНИГАРНІ У КИЄВІ У ХІХ СТОЛІТТІ

Микола ЗАХАРКІН

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4088-2826>

У статті досліджено розвиток книгодрукування та книжкової справи Києва ХІХ століття як важливого чинника формування культурного й інтелектуального простору міста. Метою роботи є комплексний аналіз еволюції друкарень, книгарень і періодичних видань у контексті суспільних і культурних процесів доби. Методологія дослідження ґрунтується на історико-культурному, бібліографічному та порівняльному аналізі джерел. Наукова новизна полягає у систематизації малодосліджених фактів книговидавничої діяльності Києва та висвітленні ролі видавців, книгарів і творчої інтелігенції у розвитку української книжної культури.

Ключові слова: книгодрукування, Київ ХІХ століття, книгарні, видавнича справа, українська книга, культурна спадщина.

Ukrainian bookstores in Kyiv in the nineteenth century.

The article examines the development of book printing and book trade in Kyiv in the nineteenth century as a significant factor in shaping the city's cultural and intellectual environment. The aim of the study is to provide a comprehensive analysis of the evolution of printing houses, bookshops, and periodicals within the social and cultural context of the era. The research methodology is based on historical-cultural, bibliographic, and comparative analysis. The scientific novelty lies in the systematization of lesser-known facts of Kyiv's publishing activity and in highlighting the role of publishers, booksellers, and the creative intelligentsia in the development of Ukrainian book culture.

Keywords: book printing, Kyiv in the nineteenth century, bookshops, publishing activity, Ukrainian book, cultural heritage.

*Книги — морська глибина,
хто в них пірне аж до дна,
той хоч і труду мав досить,
дивнії перли виносить¹.*

Іван Франко

Слова епіграфа, які належать українському видатному письменникові Іванові Франку, влучно передають значення книги для українського суспільства, особливо у XIX столітті, коли друковане слово стало одним із небагатьох засобів збереження національної ідентичності. Українське книгодрукування в Києві цього періоду розвивалося в умовах жорстких політичних, мовних та економічних обмежень, що зумовило його складний, суперечливий і водночас героїчний характер, який зростав на давніх традиціях.

Ще за часів Київської Русі книги переписували вручну, а князь Ярослав Мудрий збирав одну з найбільших бібліотек свого часу, частина якої, за переказами, зберігалась у Софії Київській². У «Повісті минулих літ» про книгу і тодішню освіту сказано: «Велика бо користь буває людині од учення книжного. Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і стриманість здобуваємо ми із словес книжних, бо се є ріки, що наповнюють весь світ увесь. Се є джерела мудрости, бо є у книгах незмірна глибина. Ними бо в печалі ми втішаємось, вони є узжою стриманости... Якщо бо пошукаєш ти в книгах мудрости пильно, то знайдеш ти велику користь душі... Бо коли хто часто читає книги, то бесідує він із Богом або зі святими мужами»³. У XVII столітті основним центром друку стала Києво-Печерська лавра, де у 1615 році митрополит Петро Могила заснував друкарню, що проіснувала понад 300 років і стала серцем книговидання Східної Європи⁴. Вона не лише видавала релігійні та навчальні книги, а й готувала кадри для друкарської справи при Києво-Могилянській академії, де майбутні фахівці здобували навички каліграфії,

¹ Франко І. Твори. Львів, 1886. С. 42.

² Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 2. С. 481.

³ Миколаєнко Н. Дитячі освітні видання: історія та класифікація. Навчальний посібник. Житомир. Видавець О. О. Євенок, 2018. С. 23.

⁴ Друкований зведений каталог. Київ: Наукова думка, 1999.

верстки та редагування⁵. До кінця XVIII століття київські друкарі видавали церковні тексти, підручники та книжки, що згодом продавалися в магістраті, братствах та освітніх осередках Подолу. Для киян література також імпортувалася з тодішніх європейських центрів, зокрема з Польщі, Австрії та Нідерландів. Ще у 1800–1830-х роках лаврська друкарня щороку випускала приблизно 20–25 видань, загальними накладками від 1 до 5 тисяч примірників. Проте через централізацію церковного друку та політичний тиск російської імперської влади, значно посилений з 1763 року, коли почалася мовна уніфікація освіти, спрямована на зросійщення, яке сприяло тому, що у 1769 році під заборону потрапили українські букварі – у лаврських виданнях українська мова в цей час майже зникла⁶. З Європи йшли технологічні новації, зокрема парові друкарські машини, механізований набір, нові шрифти і якісний папір. Усе це значно підвищило тиражі та якість друкованої продукції. Але політичні обмеження – тепер вже Валуєвський циркуляр (1863) та Емський указ (1876) – суворо контролювали друк українською мовою й стримували розвиток україномовного книговидання протягом другої половини XIX століття.

Проте цим заборонам передувало страшне лихо – київська пожежа 1811 року, що знищила близько двох тисяч будівель на Подолі, а також значну частину книгарень і крамниць. Це призвело до переміщення центру книжкового ринку на Печерськ і Хрещатик⁷. Скориставшись ситуацією, контроль над книжковою торгівлею тут захопили московські купці, серед яких помітну роль відігравав Степан Іванович Літов, який з 1830-х до 1840-х років майже монополював до 60 % місцевого ринку⁸. Торгова мережа Літова пропонувала переважно російськомовні видання, підручники з історії, написані професором Київського університету Василем Шульгіним, які стали популярним джерелом знань про історію міста та імперії. І забезпечили додаткову рекламу книжковим крамницям Літова. Але він ще не міг

⁵ Ісаєвич Я. *Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми*. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. С.414.

⁶ Там само. С.416.

⁷ Кальницький М. *Поділ після пожежі 1811 року*. Київ: Варто, 2011.

⁸ Огієнко І. І. *Історія українського друкарства*. Київ: Либідь, 1994. С. 315.

задовольнити попит киян, тому придбати улюблену книжку тоді можна було і в будь-яких не спеціалізованих крамницях. Як приклад, скажімо, двотомник Адама Міцкевича польською мовою купити можна було лише в кондитерській «Фінке» на Хрещатику.

У другій половині ХІХ століття в Києві з'явилися інші приватні друкарні, які активно розширювали асортимент видань для книгарень. Друкарні Йосипа Вальнера, Фрідріха Гаммершміда та Семена Кульженка друкували історичні, етнографічні й наукові праці, а також художню літературу українською мовою, часто долаючи цензурні обмеження⁹. Друкарня Кульженка вважалася однією з найбільш технічно оснащених у місті: вона друкувала літературу з різних галузей знань та могла видавати до мільйона примірників щороку. Важливою складовою читацької культури міста стали і періодичні видання. У Києві впродовж ХІХ століття виходило понад 40 газет і журналів. І для нас тут особливо вирізнявся «Киевский телеграф» (1859 – 1876) – неофіційний орган Київської громади, який із потужною для свого часу громадсько-політичною активністю відстоював інтереси української культури. За цю позицію видання неодноразово зазнавало критики з боку консервативних російських часописів і, зрештою, було закрито цензурою у 1876 році. Не менш відомим був щомісячний альманах «Киевская старина», що виходив у Києві з 1882 по 1907 рік. За перші десять років свого існування тут надруковано близько трьох тисяч статей, значна частина яких була присвячена історії та культурі України. Згадаємо лише деякі праці: «Матеріали для истории гайдамачини», «Исследования о городах Юго-Западной Руси» Володимира Антоновича; «Руина», «Богдан Хмельницкий» Миколи Костомарова; «Бандурист Иван Крюковский», «Народные певцы Малороссии» Василя Горленка; «К истории Запорожья», «Последний кошевой Запорожской Сечи П. Калнышевский» Аполона Скальковського; «Малорусские народные предания и рассказы», «Исторические песни малорусского народа» Михайла Драгоманова; перші

⁹ Ісаєвич Я. *Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми*. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. С. 420 – 421.

прозові твори Тараса Шевченка, серед яких «Княгиня» (1884). Журнал «Основа» також належав до видань, на сторінках якого українська інтелігенція, попри всі заборони, намагалася створити простір для інтелектуальної дискусії та становлення національної ідентичності.

Варто згадати, що почесне місце в історії київського книгодрукування XIX – початку XX століття посідала родина Ідзиковських як один із центральних культурно-видавничих феноменів. Леон Вікентійович Ідзиковський (1827 – 1865), уродженець Кракова, у грудні 1858 року заснував у Києві на Хрещатику № 29 «Книжково-музичний магазин». Він не лише торгував друкованими виданнями, репродукціями, гравюрами та манускриптами, а й виступав як видавець: до моменту своєї смерті випустив понад двісті книг. Його справу продовжили дружина Герсилія Гнатівна та син Владислав (1864 – 1944), який очолив компанію з 1897 року.

Окрім торгівлі книгами, родина Ідзиковських активно розвивала бібліотечну та культурну діяльність. У 1870 році при книгарні було відкрито читальний зал, що згодом переріс у приватну бібліотеку, яка в 1894 році налічувала близько сорока тисяч томів, а до 1914 року – понад сто сімдесят три тисячі томів і могла одночасно вмістити до п'ятисот читачів. Вхід був доступний за символічну плату – п'ятдесят копійок. Це дозволяло читачеві брати додому потрібні для роботи матеріали¹⁰. Підприємство Ідзиковських стало одним із найвідоміших і найвпливовіших на теренах Європи, активно співпрацюючи з видавництвами Берліна й Відня та постачаючи новинки з Варшави, Львова та інших культурних центрів. У 1873 році книгарня стала постачальником нот для київських навчальних закладів, а згодом придбала великий нотний склад у видавця Б. Корейво, таким чином розвинувши власний музичний відділ із концертним бюро, яке організовувало виступи видатних музикантів. Видавалися також збірки творів польських, українських (зокрема

¹⁰ Ільницька Л. І. Репертуар *української книги*. Київ: Наукова думка, 1995. Т. 1; Косаняк Н. Спогади Ідзиковських як джерело дослідження діяльності видавничої фірми «Леон Ідзиковський». Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, **2021**. С. 335–340.

Миколи Лисенка, Олександра Кошиця, Кирила Стеценка) та західноєвропейських композиторів, а також популярні мистецькі альбоми, зокрема «Київ та його околиці» і «Кам'янець-Подільський».

За час свого існування книготорговельне підприємство Ідзиковських видало близько семи тисяч назв книг, серед яких були й українськомовні видання, зокрема «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, «Енеїда» Івана Котляревського, «Сербські народні думи» у перекладі Михайла Старицького та інші твори, що сприяли національному й духовному збагаченню київського суспільства.

Книгарні Києва відігравали важливу роль у розповсюдженні літератури і періодики. У 1870–1880-х роках у місті діяло понад десять великих книгарень, серед яких магазини А. Шульца та В. Руденка, що пропонували як російськомовні, так і українські видання, сприяючи формуванню читацької аудиторії¹¹. Читачі зверталися до літератури польською, українською, німецькою, французькою та італійською мовами, що відображало мультикультурний характер міського культурного простору.

Особливу роль у розвитку української книги в цей період відігравали представники творчої інтелігенції, які не лише писали власні твори, а й сприяли поширенню українськомовної літератури. Ще в 1849 році М. Максимович опублікував перші розділи своєї праці «Книжная старина южнорусская», в якій нагадав читачам про стародавні традиції українського книгодрукування. Борис Грінченко – визначний педагог, етнограф і лексикограф – видавав підручники, етнографічні та історичні тексти, орієнтовані на українську аудиторію, а також започаткував першу систематизовану статистику даних про видавничу справу, зокрема про дитячу літературу XIX століття. Олександр Кониський, Василь Доманицький, Сергій Єфремов та Олександр Лотоцький створили видавництво «Вік» (1895 – 1918), яке випустило триста тридцять одну книгу загальним накладом близько одного мільйона семисот тисяч примірників, у тому числі серії «Українська бібліотека», «Сільська бібліотека», зорієнтовані на масового

¹¹ Статистичний щорічник міста Києва. 1900. С.78.

читача та популяризацію українськомовної літератури. Також свій вагомий внесок у розвиток науки додали колекції українських книжок у деяких навчальних закладах і товариствах. Тут можна згадати НТШ ім. Шевченка, Українське наукове товариство в Києві.

Та все ж архівні матеріали свідчать, що лише в 1894 році київський окремий цензор заборонив друк 50 найменувань українських книжок, серед яких були пісенні збірки М. Лисенка, твори Л. Глібова, Марка Вовчка, М. Кропивницького, М. Коцюбинського. Під заборону потрапили й дитячі казки та цілком аполітичні науково-популярні брошури. Але українці не здалися, зробивши Київ важливим центром книговидання. За статистичними даними вже наприкінці 1890-х років у місті діяло близько 30 великих книгарень і понад 80 книжкових лавок, тож за цими показниками, а також за кількістю різножанрової та дитячої літератури – місто було серед лідерів тогочасного книжкового ринку¹².

Культурне значення книгодрукування виходило далеко за межі суто технічного процесу: книга була вагомим інструментом формування національної самосвідомості, освіти та культурної ідентичності, підтримуючи розвиток української інтелектуальної й літературної еліти.

References

1. Drukovanyi zvedenyi katalog. (1999). [*Printed consolidated catalogue*]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
2. Entsyklopediia istorii Ukrainy (T. 2). (2003). [*Encyclopedia of the history of Ukraine, Vol. 2*]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
3. Plynyska, L. I. (1995). *Repertuar ukrainskoi knyhy (T. 1) [Repertoire of the Ukrainian book, Vol. 1]*. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
4. Isaievych, Ya. (2002). *Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origins, development, problems]*. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].
5. Kalnytskyi, M. (2011). *Podil pislia pozhezhi 1811 roku [Podil after the fire of 1811]*. Kyiv: Varto [in Ukrainian].

¹² Статистичний щорічник міста Києва. 1900. С.85.

6. Kosaniak, N. V. (2021). “Spohady Idzykivskykh” yak dzhereło doslidzhennia diialnosti vydavnychoi firmy “Leon Idzykovskyi” [*Memories of the Idzykowski as a source in the study of the publishing house “Leon Idzykowski”*]. *Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoï biblioteki Ukrainy imeni V. Stefanyka*, 13(29), 335–349 [in Ukrainian].
7. Mykolaienko, N. (2018). *Dytiachi osvichni vydannia: istoriia ta klasyfikatsiia* [*Children’s educational publications: history and classification*]. Zhytomyr: Vydavets O.O. Evenok [in Ukrainian].
8. Ohiienko, I. I. (1994). *Istoriia ukrainskoho drukarstva / I. I. Ohiienko, uporiad. M. S. Tymoshyk*. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Микола Захаркін – науковий співробітник науково-експозиційного відділу «Меморіальний будинок Лесі Українки» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Mykola Zakharkin – Research Associate, Scientific and Exposition Department, *Memorial House of Lesia Ukrainka*, Museum of Prominent Figures of Ukrainian Culture (Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahansky, Mykhailo Starytsky).

E-mail: literatura097@gmail.com

СПІВПРАЦЯ ОПАНАСА СЛАСТІОНА (СЛАСТЬОНА) З ЧАСОПИСОМ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ «РІДНИЙ КРАЙ»

Оксана КОНСТАНТИНІВСЬКА

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5296-3323>

З метою дослідження співпраці українського художника й етнографа Опанаса Сластіона з часописом Олени Пчілки «Рідний край» у період відродження національної преси на початку ХХ ст. розкрито історію знайомства цих особистостей та передумови залучення художника до редакційної роботи, визначено його роль у художньому оформленні видання, зокрема створенні обкладинок, ілюстрацій та листівок.

Особливу увагу приділено публіцистичній діяльності Опанаса Сластіона, присвяченій дослідженню феномену українського фольклору – кобзарства. Проаналізовано значення часопису «Рідний край» і творчої співпраці митців у процесах збереження та популяризації української національної культурної спадщини.

Ключові слова: Опанас Сластіон, Олена Пчілка, «Рідний край», українська періодика початку ХХ ст., художнє оформлення часописів, кобзарство.

The Collaboration of Opanas Slastion (Slaston) with Olena Pchilka's Periodical Ridnyi Krai

With the aim of studying the collaboration between the Ukrainian artist and ethnographer Opanas Slastion and Olena Pchilka's periodical Ridnyi Krai during the revival of the national press in the early twentieth century, the history of their acquaintance and the prerequisites for the artist's involvement in editorial work are examined. His role in the artistic design of the publication is identified, in particular in the creation of covers, illustrations, and postcards.

Special attention is paid to the journalistic activity of Opanas Slastion devoted to the study of the phenomenon of Ukrainian folklore—kobzar tradition. The significance of the periodical Ridnyi Krai and the creative collaboration of these cultural figures in the processes of preserving and popularizing Ukrainian national cultural heritage is analyzed.

Keywords: Opanas Slastion, Olena Pchilka, Ridnyi Krai, Ukrainian periodicals of the early twentieth century, visual design of periodicals, kobzar art.

Революційна ситуація, що склалася у Російській імперії в 1905 р., та стрімкі процеси національно-культурного відродження змусили російського імператора 30 (17) жовтня того ж року підписати «Высочайший манифест» – октроїруваний акт, який став певною мирною поступкою суспільству.

Першочерговим завданням національно свідомих представників української громадськості на той час постало питання скасування Емського указу 1876 р. Активні діячі земств, просвітніх товариств виступали з пропозиціями відміни обмежень щодо українського друкованого слова, направляючи до уряду своїх делегатів з петиціями. Особливо активно виступали представники Полтавської української громади. У складі однієї з таких делегацій до голови Ради міністрів С. Вітте у 1905 р. їздила Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка) та полтавський відомий адвокат Микола Дмитрієв. Тому й не випадково, що у Полтаві 24 грудня 1905 р. під керівництвом М. Дмитрієва вийшов перший на Наддніпрянщині українськомовний часопис «Рідний край». Активну участь у роботі часопису брали письменник Панас Мирний, просвітянин Григорій Шерстюк, а художнім оформленням займався викладач Миргородської художньо-промислової школи ім. М. Гоголя Опанас Сластіон.

У 1907 році М. Дмитрієв запросив до редакції Олену Пчілку – і саме це призначення згодом врятувало тижневик. Коли полтавська влада забороняє його друк, письменниця негайно переносить редакцію до Києва у свою приватну оселю, тож юридична адреса видання змінювалася разом із родинними переїздами по вул. Маріїнсько-Благовіщенській: 97, 115, 101. Із середини 1913 р., під час бурхливих подій Першої світової війни, видання журналу було перенесене до Гадяча і протримано до 1916 р. О. Сластіон продовжував співпрацювати із часописом як художник, а згодом продемонстрував і свої знання з музичного фольклору, зокрема кобзарства.

Знайомство Олени Пчілки й Опанаса Сластіона, тоді студента Петербурзької академії мистецтв, відбулося 1876 р. у Києві, про що довідуємося з його листа до товариша по Академії П. Мартиновича: «В

Петербурзі прийшлося мені познайомитись з В. Б. Антоновичем і з М. П. Драгомановим і в Києві бачивсь з ними, Ольга Петровна Косачева і ще гарні дами і панночки були...»¹. Дізнаємося з листа Мартиновича, що у 1878 р. на гостини до нього Сластіон приїздив разом з Оленою Пчілкою: «В 1878 році поїхав удруге в Вереміївку я і тоді ти приїхав у Вереміївку з Оленою Петровою Косачевою»². З дружньо-грайливого тону єдиного відомого листа Олени Пчілки до П. Мартиновича, датованого 1876 р. і підписаного: «прихильная до Вас дуже Особенность зеньского рода»³, відчуваємо щирі прихильності письменниці до цих двох художників. Ця прихильність згодом переросла у творчу співпрацю, що зумовило подальше активне листування. На жаль, поки цей епістолярій не знайдено, хоча у жовтні 1934 р. син Опанаса Сластіона, Юрій, писав Д. Яворницькому: «Багато є там [в Миргороді] листів від Вас, від Мартиновича, є й від М. В. Лисенка, О[лени] Пчілки і багатьох інших»⁴.

Періодичні видання зацікавлюють читачів не лише тематикою вміщеного матеріалу, відомими авторами, «приємною» передплатою, а й художнім оформленням та ілюстративним матеріалом. Тому редакція «Рідного краю» одразу звернулася до досвідченого художника Опанаса Сластіона. Логічно, що і після того, як редакцію очолила Олена Пчілка, співпраця з ним продовжилася. Макети обкладинок, більшість мальованих ілюстрацій належить його авторству, що ми бачимо з підпису⁵. Оформлення обкладинок змінювалося з часом, піддаючись впливам тогочасної епохи та смакам читачів. Обкладинки видання 1908–1911рр. виразно відображають вплив етнографічного історизму: образ рідного краю уособлював кобзар в орнаментальній рамці, яка відображає вишивальну схему. У 1912 р. художник змінює обкладинку: з'явилася пейзажна

¹ Листування Опанаса Сластьона / упоряд.: о. Ю. Мицик, І. Тарасенко. Запоріжжя, 2010. С. 159.

² Там само. С.181.

³ Пчілка О. Зібрання творів: у 12 томах. Т. 11. Листи 1865–1891) / авт. передмови В. Прокіп; упоряд., комент. В. Прокіп. Луцьк – Житомир: ТОВ «Наукова Думка», 2025. С. 62.

⁴ Листування Опанаса Сластьона / упоряд.: о. Ю. Мицик, І. Тарасенко. Запоріжжя, 2010. С. 204.

⁵ Рідний край. 1908. №1.МЛУ. (Музей Лесі Українки) КН (Книга надходжень) 137. К (Книги) 620.

рамка із зображенням дівчини на тлі селянської хати-мазанки і тополі⁶, а у 1913 р. художник звертається до модерну з чітко українськими ознаками – рамка у вигляді тину з асиметричним композиційним малюнком із соняхів та в'юнка⁷. А отже, читач будь-якого періоду, коли брав до рук примірник «Рідного краю», не мав сумніву в українському спрямуванні видання.

Цікавим фактом є те, що у 1910 році Олена Пчілка у своєму часописі надрукувала статтю «Ліпні вироби полтавських гончарів»⁸, яку проілюструвала фотознімками глиняних виробів опішнянських майстрів зі своєї колекції, розмістила ілюстрацію макета обкладинки часопису «Рідний край» за 1906 р. роботи Опанаса Сластіона, за малюнком якого виготовлені ці вироби. У ній зазначено: «Що ж до виробляння в Опішні глиняних постатей, то, рівняючи до посуду, вони з'явилися не так давно; може бути, що вироби сі пішли з Гоголівської миргородської школи, – і далі продовжує, – досить глянути на малюнок п[ана] Сластіона, щоб побачити, що власне сей малюнок з “Рідного краю” послужив зразком». Відомо, що на той час художник викладав у цій художньо-промисловій школі.

Треба згадати, що Опанас Георгійович долучився і до рекламної кампанії редакції у виданні вітальних листівок. Серед восьми карток є Великодня листівка з малюнком майстра⁹. На поштової картці малюнок у темно-синьому кольорі, на якому в рамці з квітучих рослин зображена жінка у народному вбранні з писанкою в руках. Бачимо і підпис художника: «О. Г. Сластьон». Вгорі листівки надруковано: «Видання часописі “Рідний край” (Київ, Благовіщенська, № 101)». Як відомо, на той час родина Косачів проживає за цією адресою. Внизу листівки надруковано: «ХРИСТОС ВОСКРЕС!».

Саме на сторінках часопису розкрився талант митця як дослідника кобзарства. Протягом півроку у «Рідному краї» друкувалася стаття «Мелодії

⁶ Рідний край. 1912. №1. МЛУ. КН.3094. К.1043.

⁷ Рідний край. 1903. №2. МЛУ. КН. 3059. К. 1053.

⁸ Пчілка Олена. Ліпні вироби полтавських гончарів. Пчілка О. Зібрання творів: у 12 томах. Т. 10. Етнографічні та фольклористичні праці / авт. передмови Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук, Л. Семенюк, М. Олійник, А. Яворський; комент Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук, Л. Семенюк. Луцьк – Житомир: ТОВ «Наукова Думка», 2025. С. 507–508.

⁹ Листівка поштова. МЛУ. Д. 440.

українських дум і їх записування», у якій подаються: історія походження бандури-кобзи (на той час обидві назви використовувалися як синоніми), її стрій і техніка виконання, дослідження по даній тематиці серед європейських і українських музикознавців¹⁰. Матеріали до цієї ґрунтовної праці збиралися тривалий час, і, вочевидь, автор хотів її друкувати в іншому виданні. У листі до М. Грушевського читаємо: «Користуючись нагодою, хочу вас попрохати відповісти мені, чи справді у “Літературно-науковому вістнику” всяка прислана стаття повинна чекати своєї черги 4–5 місяців? Через ці умовини, значить, неможливо виступити у “Вістнику” чоловікові, який не належить до постійних співробітників журналу, а тема вимагає, щоб з нею виступили зараз, – і далі продовжує, – Через ці ж причини тепер саме друкується у “Рідн[ому] краї” моя стаття “Мелодії українських дум і їх записування”. Річ, з якою тепер не можна було жити цілий місяць, бо тоді вона не потрібна буде»¹¹.

Опанас Георгійович, ще будучи студентом Петербурзької Академії Художеств, захопився етнографічними дослідженнями та збиранням артефактів української старовини. Велике враження на нього справив виступ кобзаря О. Вересая у Петербурзі. Художник разом зі своїм товаришем, також на той час студентом Академії П. Мартиновичем, переписували пісні від старого кобзаря, опікувалися виготовленням фотознімків народного музиканта та його дружини. Настільки вплинуло на молодого митця знайомство з кобзарським мистецтвом через кобзаря Вересая, що згодом кожні літні вакації він разом із Мартиновичем проводили на Україні: розшукували народних музичних виконавців, робили графічні портрети кобзарів, переписували від них різні варіанти дум та пісень, а від полтавського пан-майстра Неховай-Зуба Опанас сам навчився грати на кобзі.

Після закінчення Академії О. Сластїон залишився у Петербурзі, працював у Військовому міністерстві (розробляв макети державних паперів) і водночас керував столичним Українським Клубом. За спогадами сучасників, під час

¹⁰ Сластїон Опанас. Мелодії українських дум і їх записування. Рідний край. 1908. № 35. С. 4–6; №37. С. 5–7; №38. С. 5–7; №41. С. 5–7; №42. С. 4–5; №43. С. 4–7; №44. С. 8–9; №45. С. 8–13; №46. С. 3–8.

¹¹ Листування Опанаса Сластїона / упоряд.: о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Запоріжжя, 2010. С. 34.

Українських вечорниць чи Шевченківських вечорів Опанас Георгійович, переодягаючись у сліпого кобзаря (для правдоподібності навіть заклеював око непрозорим папером, як це робив і М. Кропивницький), виконував українські пісні та думи.

У 1900 році в Петербурзі з ним зазнайомилась і Леся Українка, там вона почула і козацькі думи у його виконанні. Не випадково, коли поетеса разом із чоловіком ініціювали проєкт зі збирання кобзарських дум, вони звернулися по допомогу саме до Сластіона. «Дуже втішно, що знайшлась така спасенна душа і пішла далі платонічного бажання зберегти наші народні музичні багатства і то найкоштовніші з них. А іменно мелодії дум та історичних пісень, – відгукнувся на запросини до співпраці митець, – Опізнились ми, – тяжко вимовити, – як раз на 200 років! І почали записувати наші думи уже тоді, як вони вже зникли. З нових шляхів мені відомий тільки один певний шлях – се заховати мелодії тих дум у фонографічних записах і назбирати тих записів якомога більше»¹². Цитована стаття особливо цінна тим, що саме з неї ми дізнаємося про процес організації експедиції: у ній надруковані копії листів, писаних подружжям Квіток до О. Сластіона (оригінали яких не збереглися); описано процес запису на фонограф музичних творів від кобзарів та зазначено прізвища народних майстрів; описано, як проходило опрацювання фонографічних валиків. Дізнаємося також, якими фонографами користувалися, бо їх надає сам художник. Ідея користуватися цією новою технікою – фонографом – належала саме Опанасу Георгійовичу, бо він розумів, що передати магічну силу звукового і чуттєвого багатства ритмомелодики українських дум практично неможливо жодними нотними знаками.

Подружжя Квіток – ініціатори експедиції – також відчували великі труднощі у пошуках фахівця, який би міг здійснити запис цих зразків національного пісенного фольклору. І саме Сластіон запропонував звернутися до Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (м. Львів), яке направило композитора Філарета Колессу: «Отже при тім сумним становищі, що між

¹² Сластіон Оп. Мелодії Українських дум і їх записування. Рідний Край. 1908. № 35. С. 5.

російськими українцями не знаходять досить тямущої практикованої людини, і доводиться робити вибір між великорусом і галичанином, гадаючи, що галичанин хоч не чув лівобережних кобзарських дум, то все скоріше зрозуміє їх дух... Коли-ж – ні, то вже прийдеться хіба якого великомудрого німця виписувати»¹³. Як висновок, Опанас Сластіон пише: «Записати мелодії, що в їх відбилися тодішні почування суму й радощів, віри й зневір'я, болів і невимовних страждань нашого народу – се-ж була-б величезна заслуга перед своїм громадянством. Той, хто спромігся-б записати мелодії українських дум, той дав-би нам і нашнім нащадкам певну змогу послухати справжнього живого голосу нашої минулості»¹⁴, і продовжує у 1909 р. у «Рідному краї» друкувати статтю «Записування дум на фонограф»¹⁵.

Не випадково у 1910 р. Олена Пчілка подає фотопортрет художника і друкує невелику замітку «Опанас Сластіон, український мистець», де зазначає: «Серед великого числа всіляких метців, родом українців, що стають відомі на полі мистецтва яко мальовничі, різьбярі то-що, мало є таких, що до їх імення прикладається назва – «мистець український»; бо вони й сами того цураються, ідучи на підпряжку до чийогось воза. Отже наш велико-шановний співробітник, п. Опанас Сластіон, належить до того дуже не великого, – але тим більше достойного поваги, – числа метців наших, що з самого початку своєї праці на полі мистецтва виступають яко артисти українські і через увесь час своєї праці зостаються такими»¹⁶.

Отже, ми переконуємося, що Опанас Сластіон, співпрацюючи з Оленою Пчілкою на сторінках часопису «Рідний край», не лише зумів реалізувати свої навички та досвід художника-оформлювача, а й утвердився як дослідник музичного фольклору, етнограф і фольклорист.

¹³ Там само. С. 6.

¹⁴ Сластіон Оп. Мелодії Українських дум і їх записування. Рідний Край. 1908. №38. С. 7.

¹⁵ Сластіон Оп. Записування дум на фонограф. Рідний Край. 1909. №22. С. 8–9; №23. С. 57–10; №24. С. 6–8; №26. С. 12–13.

¹⁶ Сластіон Оп. Мелодії Українських дум і їх записування. Рідний край. 1909–1910. №46. С. 9.

Художнє оформлення «Рідного краю» завдяки О. Слостіону стало характерною ознакою візуальної ідентифікації українського періодичного видання. При цьому чітко простежується динаміка змін обкладинок – від етнографічного історизму до українського модерну, що свідчить як про художні пошуки митця, так і про прагнення редакції відповідати естетичним запитам читацької аудиторії.

Вагомою є роль часопису й у тому, що саме на його сторінках була оприлюднена ґрунтовна розвідка О. Слостіона, присвячена кобзарству. Її унікальність полягає не лише в обсязі історичного матеріалу, зібраного митцем протягом 35 років дослідження цієї теми, а й у тому, що в ній задокументовано весь процес організації фольклорної експедиції, ініційованої Лесею Українкою та її чоловіком, а також технічні аспекти тогочасного звукозапису за допомогою фонографа.

References

1. Fr. Mytsyk, Yu. & Tarasenko, I. (Eds.) (2010). *Lystuvannia Opanasa Slastiona* [*Correspondence of Opanas Slastion*]. Zaporizhzhia [in Ukrainian].
2. Pchilka, O. (2025). *Zibrannia tvoriv: u 12 tomakh* [*Collected works: In 12 volumes*]. (Vols. 10–11). Lutsk–Zhytomyr: TOV “Naukova Dumka” [in Ukrainian].

Оксана Константинівська – старша наукова співробітниця Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Oksana Konstantynivska — Senior Research Fellow at the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture: Lesya Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi.

E-mail: konstantinivskao@gmail.com

ОСТАП ПАВЛИК: ІМ'Я З БИКІВНЯНСЬКОГО МАРТИРОЛОГА

Ярослава КРАВЧЕНКО

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5042-582X>

Стаття присвячена жертві масових політичних репресій 1930-х рр. – Останові Павлику, історику, викладачу, учню М. Грушевського. Метою статті є аналіз життєвого шляху, акцентований на останніх місяцях життя в умовах Великого терору і репресивної системи НКВС. Дослідження ґрунтується на матеріалах архівно-кримінальної справи та матеріалах, що зберігаються в Центральному державному архіві громадських об'єднань та українціки і Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, і спрямоване на висвітлення обставин арешту, перебування під слідством, ухвалення вироку.

Ключові слова: політичні репресії, Великий терор, Биківнянський мартиролог, О. Павлик.

Ostap Pavlyk: a name from the Bykivnia martyrology

This article is dedicated to a victim of the mass political repressions of the 1930s – Ostap Pavlyk, a historian, lecturer, and a student of Mykhailo Hrushevsky. The purpose of the article is to analyze his life path, with particular emphasis on the final months of his life under the conditions of the Great Terror and the repressive system of the NKVD. The study is based on materials from his archival criminal case as well as documents preserved in the Central State Archive of Public Organizations and Ukrainica and the Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, and aims to shed light on the circumstances of his arrest, detention during the investigation, and the passing of the sentence.

Keywords: *political repressions, Great Terror, Bykivnia martyrology, O. Pavlyk.*

Вагомий внесок у розвиток історичної науки зробив М. Грушевський, творчий доробок якого складає понад 2 тис. праць. Серед них 10-томна монографія «Історія України-Руси», яку Михайло Сергійович писав із перервами упродовж 38 років (1895–1933). Значну увагу він приділяв підготовці фахівців і як голова НТШ, і як академік ВУАН. Одним із аспірантів

був Остап Павлик, про долю якого відомо небагато – його життя обірвали на злеті наукової кар'єри. На сьогодні існує лише декілька сучасних біографій, що вміщені в енциклопедичні статті¹, та поодинокі згадки С. Білоконя². Тому розгляд його біографії та джерел, де зафіксована хоча б якась інформація про долю історика, є потрібним і своєчасним.

Із написаної Остапом Павликом автобіографії (5.10.1925 р.), матеріалів архівно-кримінальної справи та інших джерел можна дізнатися, що він народився 15 січня 1890 р. у с. Лавриків, що неподалік від Рави-Руської, нині – Львівщина. Походив із незаможних селян. Початкову освіту здобув у рідному селі та Раві-Руській, середню – у 1903 р. у Львові. Того ж року викладав німецьку мову, співи та гімнастику у приватній українській школі ім. М. Шашкевича в польському Перемишлі.

«Будучи учнем середньої школи, я весь час числився співочого гуртка та драматичного, виступав на концертах по читаннях, брав участь у виставах, в Перемишлі був у хорі Вахнянина та в драматичному робітничому т-ві»³, – писав у Curriculum vitae Остап Павлик.

У 1913 р. він був мобілізований до армії Австро-Угорщини на дійсну військову службу, служив рядовим, згодом – єфрейтором у 34-му Ландверському піхотному полку. На початку I Світової війни перебував на фронті, але восени 1914 р. його полк розбили, і частина військових (приблизно 200 чол.) потрапила до російського полону. Отримав поранення у ліву руку і був вивезений з-під Красностава до таборів для військовополонених у російських містах Тамбов, Верхньоудинськ (нині – Улан-Уде), Томськ. У 1916 р. направлений до Мінської губернії на залізницю чорноробом. Влітку 1917 р. переїхав до Києва, влаштувався у Селянську спілку, працював у кооперативних організаціях і водночас активно здобував вищу освіту: навчався на історико-

¹ Юркова О. В. Павлик Остап Якович. *Енциклопедія Сучасної України* / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2025. URL: <https://esu.com.ua/article-889687> (дата звернення 15.01.2026).

² Білокінь С. І. На шлях інституціоналізації. *Персональний сайт Сергія Білоконя*. URL: <https://www.s-bilokin.name/Culture/Xanko.html#Ref13> (дата звернення 15.01.2026).

³ ЦДАВОУ. Ф. 166. Оп. 12 ос. Спр. 5607. Арк. 10 зв.

філологічному факультеті Київського університету, у 1920 р. – на Вищих прискорених педагогічних курсах, у 1923–1925 рр. – на історико-соціальному відділі Київського ІНО. У 1918–1919 рр. працював завідувачем лікарсько-харчовального пункту при товаристві «Червоний хрест», у 1920 р. – рахівником у Центральному сільгоспкооперативі. У 1920–1922 рр. завідував семирічною школою в с. Хижинці на Черкащині, де заснував хату-читальню, співочий і драматичний гуртки, читав лекції на різні теми для селян, організував концерти і вистави. У 1921–1922 рр. – секретар Райкому спілки Робітників освіти (скор. РОБОС) Лисянського району. У 1922–1927 рр. вчителював у Києві. У 1925–1927 рр. – кандидат в аспіранти, у 1927–1930 рр. – аспірант Науково-дослідної кафедри історії України М. Грушевського при ВУАН, за сумісництвом у 1927–1933 рр. – співробітник Комісії історії Західної України при Науково-дослідній кафедрі історії України при ВУАН, у 1928–1930 рр. – секретар Всеукраїнського історичного музею. 14 вересня 1930 року захистив промоційну працю «Українсько-польська угода і заснування радикальної партії в Галичині» (науковий керівник – М. Грушевський). На початку 1934 р. – науковий співробітник Історично-археографічного інституту ВУАН. Після звільнення з ВУАН під час масових «чисток» змушений був викладати у середніх і вищих навчальних закладах Києва.

Сам Остап Павлик зазначав, що знає українську, російську, польську, німецьку, трохи англійську і французьку, а також класичні латинську і грецьку.

Одружений із Йоганною Андріївною (1892 р. н.). Станом на 1937 рік у подружжя було двоє доньок – сімнадцятирічна Галя та шістнадцятирічна Леся.

Вперше заарештований органами ДПУ 20 серпня 1931 р. у справі «Українського національного центру», за 4 місяці був звільнений. Вдруге – 14.06.1937 р. КОУ НКВС УРСР за ч. 1 ст. 54-10 (антирадянська пропаганда і агітація) КК УРСР, а саме: «систематично проводив контрреволюційно фашистську агітацію, вихваляв Гітлера, життя і культуру Німеччини»⁴. За два тижні до звинувачень додадуть ст.ст. 54-6 (шпигунство) та 54-11 (участь у

⁴ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 1.

контрреволюційній організації) КК УРСР. Утримувався під вартою у Київській в'язниці.

На момент арешту був викладачем української мови у середній школі № 139 в м. Києві.

На допиті від 17.06.1937 р., відповідаючи на питання слідчого, за яких обставин Остап Павлик потрапив до Радянського Союзу, де жив до цього і чим займався, обвинувачений розповів про військову службу, полон, здобуття освіти та про працю у різних установах.

Під час обшуку 26.06.1937 р. у О. Я. Павлика вилучили і долучили до справи як речові докази: 12 екземплярів географічних карт Польщі, 8 шт. листів із Польщі, картонну карточку з поміткою «дефензива», газету «Двоглавий орел», видання Київського патріотичного товариства за 1915 р. із портретом Миколи II, візитівку німецького консула в Києві Рудольфа Зоммера та німецького дипломата Роланда Кестера.

На допиті від 28.06.1937 р. О. Я. Павлик провину заперечував, наполягаючи: «Контрреволюційної роботи я ніколи не вів проти Радянської влади і жодної роботи на користь іноземних держав не проводив»⁵. Щодо вилучених географічних карт пояснив, що їх було дві і взяті вони були ще у 1933 році «в Академії Наук для своєї наукової роботи, яку мав виконати за завданням Академії»⁶, складаючи статистичні дані по Західній Україні. Також пояснив листування з Польщі, тобто з тієї частини західноукраїнських земель, які на той час входили до її складу – Остапу Павлику писали батьки щодо хвороби брата і просили, аби він приїхав хоч би на декілька днів. Однак, навіть попри те, що мати направляла запит до Польського консульства, дозволу на короткотривалий виїзд з СРСР синові не дали.

Ще одним «доказом» шпигунської діяльності слугували візитівки німецького консула та дипломата. Павлик О. Я. пояснив, що у 1928 році працював секретарем і бухгалтером в Історичному музеї і до нього звернувся

⁵ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 45.

⁶ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 46.

співробітник із проханням провести екскурсію виставкою для двох німців. Наприкінці екскурсії вони вручили йому свої візитні картки, які він зберіг до дня арешту.

Зважаючи на галицьке походження, минулий арешт та колишній полон, слідчого цікавило, хто міг проживати у Києві та інших місцях Радянського Союзу із числа знайомих Остапу Павлику. І вони були. Згодом згаданих під час допитів імен побільшає і декого з цих людей також заарештують.

Строк перебування під вартою О. Я. Павлика продовжували тричі. Вперше – 22.08.1937 р., тому що «під час слідства ще не зізнався» і «для викриття к-р підпілля та проведеної ним шпигунської роботи на користь польрозвідки, необхідний подальший допит»⁷. Вдруге – 14.09.1937 р. – був потрібен «додатковий арешт низки осіб, що мешкали у районах, пов'язаних по к-р діяльності з Павликом»⁸. Втретє – 2.10.1937 р., у зв'язку з необхідністю арешту низки осіб, що проходили по справі та були пов'язані з Павликом і Бароном.

Попри тиск та абсурдність звинувачень, О. Я. Павлик тримався і провини не визнавав протягом місяців. Але, вочевидь, слідчі НКВС «добре попрацювали», тому під час допиту від 3.10.1937 р. обвинувачений повідомив: «Впродовж ста одинадцяти діб, я дійсно брехав на слідстві і не хотів казати правди. Бачачи марність подальшого мого замикання, я хочу сказати правду і дати відверті свідчення щодо своєї контрреволюційної роботи. Я був ворогом Радянської влади. Мої контрреволюційні націоналістичні переконання почали формуватися ще у 1927 році, тобто з часу мого вступу на кафедру Грушевського Михайла Сергійовича при Академії Наук, куди я був прийнятий як аспірант»⁹.

Окрім О. Я. Павлика, головними фігурантами у справі стали:

Барон Михайло Васильович, 1893 р. н., бухгалтер. Заарештований 30.08.1937 р. Розстріляний 9.11.1937 р.

⁷ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 34.

⁸ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 35.

⁹ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 64.

Вусович Ярослав Іванович, 1879 р. н., бухгалтер артiлі. Заарештований 18.10.1937 р. Розстріляний 5.11.1937 р.

Туркевич Іван Омелянович, 1890 р. н., завідувач фінансової частини машинобудівного заводу ім. Артема у Києві. Заарештований 20.10.1937 р. Розстріляний 9.11.1937 р.

В обвинувальному висновку від 22.10.1937 р. зафіксовано, що «Завербовані Павликом до к-р організації Барон, Туркевич і Вусович упродовж низки років займались активною шпигунською діяльністю, збирали матеріали шпигунського характеру: про стан промисловості, потужності виробництв, заробітну плату робітників, настрою робітників та службовців і всі ці відомості передавали Павлику, який у свою чергу передавав їх Оніщуку – для польської і німецької розвідок. Крім цього учасники займались поряд із шпигунською роботою шкідництвом»¹⁰.

Постановою НКВС СРСР та прокурора СРСР від 26.10.1937 р. (протокол № 181) Павлика Остапа Яковича засуджено до розстрілу. Вирок виконали 5.11.1937 р. у Києві.

Імовірним місцем поховання О. Я. Павлика є територія колишньої таємної спецділянки НКВС УРСР, яка розташовувалась у 19, 20 кварталах Биківнянського лісу, куди впродовж 1937–1941 рр. для таємного поховання привозили тіла закатованих і розстріляних у в'язницях Києва жертв комуністичного режиму.

Реабілітований у червні 1989 р.

Постать Остапа Павлика відображена у фотодокументальній виставці «Перерваний урок», де працівники НІМЗ «Биківнянські могили» розповіли про репресованих і знищених радянським режимом освітян. Серед них також опинився Герой України Василь Івчук, який під час Голодомору врятував життя багатьох учнів школи у с. Дударкові.

¹⁰ ЦДАГОУ. Ф.263.Оп.1. Спр. 63862фп. Т. 1. Арк. 149.

References

1. Bilokin, S. I. (2010). *Na shliakhah instytutsionalizatsii [On the path of institutionalization]*. Personalnyi sait Serhiia Bilokonia – Serhii Bilokin's personal website. Retrieved from <https://www.s-bilokin.name/Culture/Xanko.html#Ref13> [in Ukrainian].
2. Yurkova, O. V. (2025). Pavlyk Ostap Yakovych. [Pavlyk Ostap Yakovych]. I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak (Red.), *Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy – Encyclopedia of Modern Ukraine*. Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from <https://esu.com.ua/article-889687> [in Ukrainian].

Ярослава Кравченко – старша наукова співробітниця Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Yaroslava Kravchenko – Senior Researcher at the National Historical Memorial Reserve "Graves of Bykivnya".

E-mail: bykivnya@gmail.com

НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ МИКОЛОЮ ЛИСЕНКОМ У ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ

Інна МЕЛЬНИК

ORCID: <https://orcid.org/009-0004-2167-604X>

У статті висвітлено тему формування національно свідомого виховання, яка була актуальною у часи російського імперського поневолення України і є такою сьогодні, коли наша держава знову відстоює своє право на існування. Особлива увага наголошується на впливі родинного середовища української інтелігенції та особистого прикладу Миколи Лисенка у вихованні дітей і молоді в умовах імперської політики зросійщення. У статті, на основі спогадів сучасників, періодичних видань та архівних документів, висвітлено роботу Київського українського клубу як культурно-просвітницького осередку кінця XIX – початку XX ст., зокрема роботу дитячої секції, діяльність якої була спрямована на утвердження та збереження української мови, культури та національних цінностей.

Ключові слова: національне виховання, свідомість, ідентичність, українська інтелігенція, Київський український клуб, Микола Лисенко, громадський діяч.

National conscious education of youth people by Mykola Lysenko in the activities of the Kyiv Ukrainian Club

In this article, the author covers the topic of national conscious education which was relevant during the Russian imperial subjugation of Ukraine and remains relevant today, as our state once again defends its right to exist. Particular attention is paid to the influence of the family environment of the Ukrainian intelligentsia and the personal example of Mykola Lysenko in the education of children and young people under the imperial policy of russification. Based on the memoirs of contemporaries, periodicals, archival documents, the article highlights the work of the Kyiv Ukrainian Club as a cultural and educational center in the late 19th and 20th centuries, in particular the work of its children's section, because its activities were aimed at establishing and preserving the Ukrainian language, culture, and national values.

Keywords: national education, consciousness, identity, Ukrainian intelligentsia, Kyiv Ukrainian Club, M. Lysenko, public figure.

У сучасних умовах боротьби України за збереження власної ідентичності, культури та державности особливої актуальності набуває проблема національно свідомого виховання молодого покоління. Звернення до історичного досвіду кінця XIX – початку XX ст. дає змогу простежити витoki формування української національної еліти в умовах бездержавности та жорсткої імперської політики. Однією з ключових постатей цього процесу був Микола Лисенко – композитор, громадський діяч, культурний лідер і послідовний ідеолог національного відродження.

Національно свідоме виховання розглядається як цілісний процес формування у молоді почуття належності до свого народу, поваги до мови, історії, традицій і культури, а також готовності нести відповідальність за майбутнє своєї країни. Важливу роль у цьому процесі відігравала родина, яка була первинним осередком виховання національних цінностей. Саме у сім'ях української інтелігенції – Лисенків, Старицьких, Косачів – виховувалися перші свідомі українські діти міського середовища, які формували свою ідентичність всупереч асиміляційній політиці російської імперії.

Постать Миколи Лисенка варто осмислювати не лише як постать видатного музиканта і засновника української класичної музики, а ще й як активного вихователя молодого покоління. Спогади сучасників свідчать, що Лисенко послідовно прищеплював дітям і молоді повагу до української мови, літератури та культури, використовуючи як педагогічні методи, так і особистий авторитет. Його вплив поширювався на коло української інтелігенції, де він мав беззаперечний моральний і національний авторитет. Лисенко був справжнім українофілом, йому була притаманна національна гідність, відчуття демократизму, невгамовного завзяття, що проросло попри панування на наших землях царської росії. І все це надавало постаті Миколи Віталійовича героїзму в очах молодого покоління. Тому, через чистоту своїх переконань, він безперечно впливав на молодь, переважаючи навіть думку батьків та рідних. Ось як про це згадує Людмила Старицька-Черняхівська: «Ніколи ніхто з нас не чув від нього російського слова і ніколи ніхто з нашої молоді й не зважувався

відповідати йому російською мовою. Українська мова запроваджувалася і в цьому гурті, а разом з мовою прищеплювалася і повага до його народу, що створив цю мову, й ідею широкого демократизму. Ніхто так, як Микола Віталійович, не повставав проти великопанських звичок та ідей, що прищеплювали різні гувернантки цих родин. Авторитет Миколи Віталійовича був непорушний серед цієї молоді компанії, неважаючи на деяку його риторичність»¹. Пізніше, пригадуючи шлях становлення українського театру та в цілому українського культурного руху, зокрема в Києві, Людмила Старицька-Черняхівська напише: «Наше покоління – виключне покоління: ми були першими українськими дітьми. Не тими дітьми, що виростають в селі, в рідній сфері стихійними українцями, – ми були дітьми городянськими, яких батьки виховували вперше серед ворожих обставин, свідомими українцями в сповитку»².

Важливим інструментом реалізації ідей національно свідомого виховання став Київський український клуб (КУК), відкритий у 1908 році за безпосередньої участі Миколи Лисенка. Клуб виник як відповідь на відсутність у Києві українських культурно-просвітницьких осередків і мав на меті гуртування української інтелігенції, утвердження української мови та культури у міському середовищі. Діяльність клубу охоплювала літературні та музичні вечори, наукові доповіді, сімейні заходи, концерти, театральні вистави та святкування народних і релігійних свят. У своєму спогаді про відкриття КУК Максим Рильський так передав важливість цієї події для Миколи Лисенка та всього українства: «То була довга, тепла осінь 1908 року. Виглянувши увечері в своє вікно, я не раз міг бачити, як у синій напівтемряві балкона господар в одній білій сорочці сидить при лампі, що одкидає невелике світляне коло, над нотними паперами з оливцем у руці, і похитує прекрасною своєю старечею – а проте юною! – головою в такт чутним лише для нього мелодіям. ... І хоч до

¹ Микола Лисенко у спогадах сучасників: у 2т. / редкол.: А. П. Лащенко (голова) та ін.; упоряд., передм. та комент. Р.Я. Пилипчука. Т. І. К.: Муз. Україна, 2003. С. 233.

² Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари/ вступ. стаття, упорядкув. та приміт. Ю.М. Хорунжого. К.: Наук. думка, 2000. С. 633.

того часу чував уже я Лисенка-п'яніста, але саме у зв'язку з одною знаменною громадською подією гра його вперше справила на мене велике вражіння. То було теж уночі. Вивчивши свої «уроки», я ліг спати і вже був задрімав, як раптом до моєї кімнати долетіли урочисті, радісні, святочні звуки п'яніна (Л-ко рідко коли грав на «парадному» своєму роялі, а збільшого – п'яніні, що стояло у його кабінеті). Якийсь тріумф і разом інтимні якісь, теплі веселощі чулися в тих звуках. Як виявилось, то був марш на відкриття Київського Українського Клубу»³.

Особливу увагу в межах діяльності Київського українського клубу було приділено роботі з дітьми. З ініціативи Миколи Лисенка у клубі діяла дитяча секція, проводилися українські дитячі ранки, вистави, ігри, читання казок, співи та святкові заходи. Про влаштування дитячих ранків у Київському українському клубі зазначено в журналі «Рідний край»: «Українські дитячі ранки. Рада Київського Українського Клубу встановила в своєму помешканню, своїм заходом, по неділях, (двічі на місяць), «Українські дитячі ранки». Ті ранки вже й почалися. Перший був 26-го Листопаду; перше всього читали дітям (звичайно по українські) казки, показуючи при тім світляні малюнки. Олена Пчілка прочитала «Кіт в чоботях», а Людмила Старицька-Черняхівська — «Попілюшку». (Вибір казок залежав від того, які були малюнки в ліхтарі). Потім малим гостям показувало деяку дитячу гру, а на останку були танці. За вступ платилося по 10 копійок. Єсть надія, що «дитячі ранки» вживуться: на перший ранок дітей було мало, душ 20, а на другий, (9-го Грудня), було їх вже душ коло 50-ти.

На сім зібранню діти вислухали «Різдвяну Ніч»; малюнки до неї, (дуже гарні), було взято з якоїсь чайні, а зміст їх пояснявся по Гоголю, у викладі простішому, відповідно розумінню малих слухачів. Після того діти грали в «перепілочку», в «ворона», співали, танцювали. Як видно, дітям українські ранки дуже подобаються»⁴.

³ Рильський М. Клаптик споминів. Музика. 1927. № 5. С. 29.

⁴ Рідний край. 1908. № 40. С. 10–11.

Саме ця діяльність була спрямована на формування національної свідомости з раннього віку та стала предметом пильної уваги з боку імперських органів влади. У матеріалах поліцейних справ про закриття клубу окремо наголошувалося на існуванні дитячої секції, яка «виховувала в національному дусі».

Отже, імперська адміністрація закрила Київський український клуб у 1911 році через активну діяльність Миколи Лисенка та зростання впливу української інтелігенції. Усвідомлюючи визначальну роль молоді у майбутньому української нації, клуб поєднував мистецьку, педагогічну та громадську діяльність, спрямовану на формування національної ідентичности, патріотизму й громадянської відповідальности. Київський український клуб став важливим осередком реалізації цих ідей, забезпечивши простір для гуртування української інтелігенції та виховання дітей і молоді у національному дусі в умовах імперського тиску. Досвід діяльності КУК і виховна праця Миколи Лисенка засвідчують, що культура, мистецтво й родинно-громадські ініціативи є потужними інструментами формування національно свідомого суспільства, актуальними і для сьогодення України.

References

1. Lashchenko A. P. & R.Ya. Pylypchuk (Ed.). (2003). Mykola Lysenko u spohadakh suchasnykiv [Mykola Lysenko in the of his contemporaries]. (Vols. 1). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
2. Starytska-Chernsakhivska, L. M. (2000). Dramatychni tvory. Proza. Poeziia. Memuary [Dramatic works. Prose. Poetry. Memoirs]. (Khorunzhyi, Yu. M. (Ed.)).Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Мельник Інна Володимирівна – старший науковий співробітник Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Melnyk Inna – Senior Research Fellow at the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi

E-mail: innamelnyk85@gmail.com

ЕГО-ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ЗДОРОВ'Я: РОДИНА ЛИСЕНКІВ

Марко Мілютін

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2676-9139>

У статті аналізується інформаційний потенціал листування та мемуарів родини Миколи Лисенка як джерела реконструкції сімейного здоров'я на зламі XIX–XX століть. Методологічною основою дослідження, окрім загальноісторичних методів, є біографічний та метод контент-аналізу приватного нарративу. За їхньою допомогою виокремлено ключові аспекти родинного здоров'я, простежено практики курортного лікування та ставлення до санітарно-гігієнічних норм у міському середовищі. Доведено, що рефлексія над хворобами близьких та особисті психотравми, зокрема смерть дружини, були складним соціокультурним чинником, який безпосередньо впливав на творчу активність митця та систему внутрішньородинної підтримки. Опрацювання его-документів дає змогу зробити висновок, що турбота про здоров'я в родині Лисенків була не лише фізіологічною потребою, а й формою емоційної саморегуляції та адаптації до викликів тогочасної дійсності.

Ключові слова: хвороби, нарративні джерела, епістолярій, спогади, Київ, Микола Лисенко.

Ego-documents as a historical source for the study of family health:

the case of the Lysenko family

The article analyzes the informational potential of the correspondence and memoirs of Mykola Lysenko's family as a source for reconstructing family health at the turn of the 19th–20th centuries. The methodological basis of the study, besides general historical methods, includes biographical methods and content analysis of private narratives. Using these, key aspects of family health were identified, practices of resort treatment were traced, and attitudes toward sanitary-hygienic norms in the urban environment were examined. It is proven that reflection on the illnesses of loved ones and personal psychological traumas, particularly the death of his wife, were complex sociocultural factors that directly influenced the artist's creative activity and the system of intrafamily support. The analysis of ego-documents allows the conclusion that concern for health in

the Lysenko family was not only a physiological need but also a form of emotional self-regulation and adaptation to the challenges of the contemporary reality.

Keywords: *diseases, narrative sources, epistolary, memories, Kyiv, Mykola Lysenko*

У другій половині XIX – на початку XX століття еґо-документи – листування, мемуари, щоденники – стають одним із найважливіших джерел для реконструкції приватного виміру життя, що залишається поза межами офіційних наративів. Особлива цінність цих матеріалів полягає у можливості простежити не лише перебіг подій, а й індивідуальне переживання автора документу.

Коли ж ідеться про київську громаду кінця XIX – початку XX ст., провідними акторами якої були родини Старицьких, Косачів, Шульґіних, Лисенків, бачимо, що їх поєднували не лише світоглядно-ціннісні орієнтири, а й цілком прозаїчні обставини повсякдення: вони мешкали поруч і разом відпочивали, спільно розв’язували побутові питання, хворіли й лікувалися, зрештою, були киянами, які надавали місту українського обличчя і водночас розділяли всі міські негаразди – епідемії, забруднення вулиць, нестачу чистої води тощо.

Попри широту проблематики повсякденного життя діячів української громади Києва, у вітчизняному науковому дискурсі досі бракує спеціальних досліджень, які б оприявнювали взаємовплив буденного досвіду на характер діяльності і здобутки окремих діячів, а також співвідношення у їхніх наративах питань приватного життя, зокрема власного здоров’я та здоров’я найближчого родинного кола.

Епістолярна та мемуарна спадщина дає змогу розглянути здоров’я не лише як біологічну категорію, а як елемент повсякденного досвіду інтелігентської родини в умовах імперської дійсності, високого професійного навантаження та постійних психологічних стресів. Медичні сюжети в цих джерелах виявляються тісно пов’язаними з родинними обставинами, творчою діяльністю, соціальними обов’язками та особистими трагедіями.

Метою статті є аналіз его-документів родини Миколи Лисенка як джерела дослідження сімейного здоров'я, з акцентом на інтерпретацію хвороби, лікування й тілесного досвіду у приватному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Звернення до питань особистого здоров'я у листуванні Миколи Віталійовича Лисенка є фрагментарним, однак дає змогу виокремити певні аспекти. Зокрема, ревматизм як хронічне захворювання композитора, першу фіксацію ускладненого перебігу якого, зумовленого супутніми патологіями, задокументовано у кореспонденції з Ф. Красицьким навесні 1895 року: «Я увесь час слабую; зразу був заслаб на ревматизм у нозі; перележав, однак, днів п'ять та й почав швидко одужувати: було це перед Масницями. А оце, у Піст, удруге заслаб на бронхіт, та такий лютий та упертий, що груди розрива мені вже тижня з півтора. Зразу був з жаром, так що у ліжку мусив вилежати днів 5, не встаючи, а оце вже й на ногах дибаю, з господи правда на воздух не виходжу, и не кида кашель, хоч ти йому що хоч роби. Через слабість мушу багато пропускати уроків, але ж і ризикувати не важуся»⁵.

З огляду на вищезазначене, постає очевидним намір М. Лисенка вдатися до терапевтичних заходів. Свідченням цього є його листи до М. Комарова у травні та липні 1895 року⁶. Основною темою є організація відпочинку родини Лисенків на одеських лиманах.

Інформації про те, чи вдалося Лисенкові реалізувати оздоровчу подорож, у наративах не зафіксовано, на кінець 1895 року проблема ревматизму залишалася для нього актуальною⁷.

Тема курортного лікування поновлюється у листах композитора незадовго до смерті – у 1912 році. У липні-серпні, за скеруванням доктора Т. Яновського, для лікування хвороб серця М. Лисенко перебував у Наугеймі, що славився бальнеологічними процедурами. Звідти, у листі до

⁵ Лисенко М. В. Листи / Авт.-упорядник. Р. М. Скорульська. Київ: Музична Україна, 2004. С. 241.

⁶ Там само. С. 242–244.

⁷ Лисенко М.В. Листи... С. 248.

П. Стебницького, композитор висловлював сподівання на результативність лікування⁸.

По поверненні на Батьківщину, М. Лисенко, в умовах кліматичних змін та з огляду на сезон – наближалася осінь, відзначав різке погіршення самопочуття, на противагу курортному полегшенню. «А сам тут гірше, ніж там, себе почував. Знов отікають ноги, хоч і не дуже, але все ж є, а там цього добра був збувся, і при ходьбі тут спочатку особливо знов появилася біль у грудях, що треба спинятись, поки кров у жилах розійдеться»⁹, – писав він у листі до дочки Катерини.

Те, що М. Лисенко страждав на серцеві хвороби, підтверджується і у спогадах його сина Остапа. Описуючи подорож до Канева, до могили Тараса Шевченка, він зазначав: «Потім довго піднімались на крутий горб. Ішли мовчки. Батько не раз зупинявся, важко дихаючи, спираючись на свій гуцульський топірець. Видно було, що йому, людині з хворим серцем, нелегко дається гора. Та він ніколи не скаржився»¹⁰.

Стійке занепокоєння М. Лисенка викликали хвороби близьких. У 1895 році на грип хворіла донька Миколи Віталійовича – Катерина, тоді ж з метою лікування до Києва приїздив хворий на туберкульоз молодший брат композитора – Андрій, про це композитор оповідав в одному з листів до Ф. Красицького¹¹.

Недуги близьких для М. Лисенка були важким психоемоційним випробуванням. «Увійдіть у моє становище: крім тяжкої праці з хором та іншими турботами, ще горе відвідало мене: раптово захворіла моя старша донька дифтеритом. Що зі мною було, Бог один знає. Вдячність Богові, все минулося добре: дитячко одужало. Тепер дезінфікуємо всю квартиру, а з

⁸ Там само. С. 473–474.

⁹ Там само. С. 478.

¹⁰ Лисенко О. М. М. В. Лисенко : спогади сина / літ. виклад Б. Хандроса; вступ. ст. М. Рильського. 4-те вид., перероб. і доп. Київ : Мистецтво, 1966. 363 с.

¹¹ Лисенко М.В. Листи...С. 248.

репетиціями перебралися до іншої, до знайомих. Ось такий моральний стан просто підломив мене, “знеслилів”»¹², – йшлося у одному листів до І. Шрага.

Дієвим методом боротьби з інфекційними хворобами, окрім згаданих композитором, був виїзд із міста, яке було осередком епідемії. Так, під час спалаху холери у 1892 році, на деякий період родина виїхала до села Орлова Балка, звідти композитор надсилав листи Фотієві Красицькому наприкінці червня¹³, розраховуючи повернутися в місто до 15 серпня. Сподівання не справдилися, і лише 28 жовтня у листі до іншого кореспондента – Володимира Шухевича, Лисенко повідомляв про недавнє повернення до Києва¹⁴.

Здоров'ю молодшого сина Тараса батько приділяв значну увагу у своєму листуванні, що може бути пояснено кількома факторами. По-перше, Тарас був наймолодшою дитиною у родині. По-друге, ще й пізньою – композиторові на той момент минуло 58 років. По-третє, внаслідок пологів померла дружина і мати родини – Ольга Антонівна. Ці обставини, ймовірно, посилили батьківську турботу та занепокоєння про найменшого сина.

У листі до Ганни Барвінок М. Лисенко детально описує трагічні обставини пологів та раптової смерті своєї дружини Ольги¹⁵. У листі до І. Франка, переповідаючи глибину втрати дружини, М. Лисенко акцентує увагу на значній психологічній травмі. Він підкреслює, що ця втрата була для нього не лише родинною, але й особистісною, оскільки дружина була для нього «найщирішим товаришем і порадицею ві всіх моїх суспільних заходах и справах, підсобницею моїх найкращих простувань»¹⁶. Композитор також зазначає її ключову роль у вихованні дітей в українському дусі, визнаючи, що «всім я їй був зобов'язаний... Тепер лишився одинокий і нерозважний».

У червні 1900 року, після неповних трьох місяців по смерті дружини, перебуваючи в Романівці у маєтку Рильських, М. Лисенко давав настанови щодо новонародженого сина: «Як манісінький любчик Тарасик, чи не

¹² Лисенко М.В. Листи...С. 208.

¹³ Там само. С.202-203.

¹⁴ Там само. С.204.

¹⁵ Там само. С.300.

¹⁶ Там само. С. 301.

хрипить-кашляє, чи блідий, зелений? Чи кликали Михайлова? (Це конче, безапеляційно треба зробити.) Що він сказав, що нараяв? Боже, як йому б треба гуляти, але не в палісаднику, в садку такому, як Ботанічний, але прикривши головку шапочкою і зонтиком, а ніжки увернувши в одіяльце, та не так, щоб розхристувалися. Звичайно, все це, коли сухо, не сиро й трохи. Крім того, під невсипущим доглядом твоїм...»¹⁷.

М. Лисенко виявляв жваву зацікавленість здоров'ям своїх вже повнолітніх дітей. У листі до доньки Катерини, коли та мешкала у Кракові, він давав їй конкретні настанови щодо адаптації у новому середовищі та ментального стану. «Чи здорові ви таменьки? Мене найбільше турбує, як ти там, Катрусю, звикнеш до клімату або теж до їжі і щоб в перші часи не заслабла, и цей промовк твій і наводить сумні гадки, чи здорові ви тамечки? Гляди, як одбереш листа мого, зараз відповідай про своє здоров'я й пробування, чи в добрій згоді та миру живете собі, чи не сваритеся часом? Злагода то є душевний супокій, згода думок и серця; вона так само потрібна, як и здоров'я, і на чужині, серед чужого суспільства підтримує чоловіка, як йому доведеться й засумувати по домівці. Так от цей стан душевний ти, Катре, й спиши нам, розкажи докладно...»¹⁸. У цьому ж листі композитор також згадував про свого дворічного сина Тараса, який на той час ще не оволодів мовленням, а також просив дочку про молитву за померлою матір'ю, напередодні других роковин смерті.

Після глибокої особистої втрати, що спіткала М. Лисенка, композитор знаходив розраду у творчості: «Якось невдовзі після раптової смерті матері застав повернувшись з гімназії, батька за роялем. У всьому домі не було ні душі. Рояль то благав і плакав, то щось ніжно і пристрасно шепотів...Мені здалось, що у ці хвилини він найдорожчою для нього мовою звуків продовжує незакінчену розмову з нашою мамою, вірним, незабутнім другом своїм»¹⁹, –

¹⁷ Лисенко М. В. Листи... С. 304.

¹⁸ Там само. С. 329.

¹⁹ Лисенко О. М. М. В. Лисенко: спогади сина... С. 207.

згадував син Остап. Як бачимо, посилення творчої активності у відповідь на життєві випробування було для композитора дієвим механізмом психологічної адаптації та горювання.

Аналіз его-документів родини Лисенків дає змогу реконструювати медико-соціяльний портрет української інтелігентської родини зламу століть, де питання здоров'я виходять за межі суто фізіології. Власний досвід М. Лисенка демонструє типовий анамнез: ревматизм, бронхіти, серцеві патології, що загострилися у похилому віці. Його поїздка до Наугейма у 1912 році ілюструє тогочасну культуру курортного лікування, де бальнеологічні процедури сприймалися як дієвий засіб підтримки серцево-судинної системи, хоча й приносили лише тимчасове полегшення.

Водночас епістолярій композитора дає змогу побачити його як надзвичайно відповідального і турботливого батька, чия увага до гігієни, дезінфекції оселі та превентивних виїздів із охопленого епідеміями міста була способом захисту приватного простору від агресивних зовнішніх чинників. Особливе місце у цьому дискурсі посідає тема здоров'я дітей, що охоплює як настанови дорослим донькам, так і ретельний нагляд за немовлям Тарасом, чиє здоров'я перебувало під пильним контролем через трагічні обставини його появи на світ. Смерть дружини Ольги Антонівни внаслідок пологів стала чи не найбільшою психотравмою, що змінила внутрішній світ митця, трансформувавши його горе у високу творчу активність.

Отже, епістолярій самого Миколи Віталійовича та спогади сина Остапа представляють не тільки фактологічну базу хвороб родини та їх лікування, а й дозволяють побачити систему внутрішньородинної емоційної підтримки, де піклування про здоров'я було не номінальним обов'язком, а глибокою емоційною потребою голови родини – Миколи Лисенка.

References

1. Lysenko, M. V. *Lysty* [Letters]. Compiled and edited by R. M. Skorulska. Kyiv: Muzychna Ukraina, 2004. 680 p., ill. [in Ukrainian].

Марко Мілютін – ст. науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей Іван Франко і Київ» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Marko Miliutin – Senior Research Associate of the research department "Ivan Franko and Kyiv Museum" at the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesya Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahansky, Mykhailo Starytsky.

E-mail: miliutin2023@gmail.com

КОЗАЦЬКІ МОТИВИ У ПОЕЗІЇ ЛЕОНІДА ДАЦЕНКА

Іван НЕМЧЕНКО

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3041-1313>

Метою статті є розгляд козацьких мотивів у ліриці українського письменника Леоніда Даценка. У статті використано елементи таких методів: культурно-історичного, естетичного, герменевтичного, описового, порівняльно-історичного, інтертекстуального. Дослідження засноване на загальнонауковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. Новизна публікації в тому, що це чи не перша спроба простежити козацький слід у тематичному й образному просторі поезій Леоніда Даценка. Автор у своїй ліриці орієнтується на класичну традицію та відтворює одвічний конфлікт між козацько-лицарською психологією та пристосовницьким світоглядом.

Ключові слова: *мотив, образ, символ, конфлікт, ремінісценція.*

Cossack's motifs in Leonid Datsenko's poetical works

The purpose of the article is to analyze Cossack's motifs in lyric poetry of the Ukrainian writer Leonid Datsenko. The elements of the following methods are used in the research: cultural and historical, aesthetic, hermeneutic, descriptive, comparative and historical, intertextual. The research is based on the general methods of analysis, synthesis, observation, selection, and systematization of the material. The novelty of the publication consists in first attempt of the research of Cossack's motifs in Leonid Datsenko's lyric poetry. The lyric poet orientates on the classic tradition and reflects the perpetual conflict between Cossack and knight psychology and conformist world outlook.

Keywords: *motive, image, symbol, conflict, reminiscence.*

Леонід Миколайович Даценко (нар. 1963 р.) – український письменник (член НСПУ з 2010 р.), педагог, журналіст, громадсько-політичний діяч. Народившись на Житомирщині, він пов'язав свою долю з Києвом, де навчався в університеті та в аспірантурі Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України, та з Черкащиною, де вчителював, займався газетярською й

депутатською діяльністю. Л. Даценко є автором поетичних збірок «І стегна підпливуть, як дві форелі» (2007), «Український лев» (2009), «І янгол з автоматом на плечі» (2011), «Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква» (2021). Різні аспекти творчості письменника висвітлювались у публікаціях В. Безуглого, Т. Воронцової, В. Захарченка, В. Кобиляцької, В. Коваленко, П. Котової, І. Кошової, В. Поліщука, О. Синицької, О. Софієнка, О. Стежко, О. Фещенко, Н. Філахтової, Г. Шквар тощо. І ледь не в кожній розвідці про нього констатувалися як громадсько-політична активність автора, так і яскраво виражені у творах співця патріотичний пафос, україноцентричний зміст, національне забарвлення¹. Вірші митця ставали предметом і наших студій². Але козацька тематика в поетичному доробку письменника-громадянина якось залишалася поза увагою дослідників.

Метою цієї статті є простеження козацьких мотивів у ліриці Леоніда Даценка, адже героїчний дух запорозького лицарства озивається у багатьох текстах письменника. Скажімо, його поетична збірка «Український лев» розпочинається бойовитими рядками із творів Тараса Шевченка, Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Василя Симоненка, Анатолія Лупиноса під загальною назвою-імперативом, де відлунює козацьке волелюбне світобачення:

¹ З Україною у серці. Леонід Даценко: біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. обл. ради; авт.-уклад. Н. М. Філахтова; авт. вступ. статті В. М. Коваленко. Черкаси: [б.в], 2012. 32 с.; Захарченко В. Коли слово – меч. *Даценко Л. Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква*. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С.79-81; Коваленко В. М. Даценко Леонід Миколайович. *Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]*; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-879079> (дата звернення 8.01.2026 р.); Літературна енциклопедія Черкащини. Т.1: А – К /автор-уклад. В. Поліщук. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. С.304-305; Фещенко О. Той, хто дихає на повні груди Україною. *Даценко Л. Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква*. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С.7.

² Немченко І. В. Жанрово-тематичні обрії поетичної збірки Леоніда Даценка «Мій маніфест...». *Way Science: International Electronic Scientific and Practical Journal*. 2023. August: *Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, August 3–4, 2023*. FOP Marenichenko V. V., Dnipro, Ukraine, С.359–361. <http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2023/08/Conference-Proceedings-August-3-4-2023-1.pdf> (дата звернення 8.01.2026 р.); він же. Шевченківські мотиви та образи в збірці Леоніда Даценка «Мій маніфест...». *Тарасова Гора: люди і події : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя з часу оголошення території могили Тараса Шевченка державним заповідником, м. Канів, 28 трав. 2025 р.* / редкол.: Л. О. Чорна, В. П. Авраменко, І. Я. Паламарчук. Київ: Панмедія, 2025. С.167–174.

«Хто не хоче ходити в атаку – буде ходити в ярмі!». У ряді ліричних текстів автора відчутно вплив різних жанрів козацького фольклору, використовуються приховані та прямі аплікації з народнопоетичних зразків. Наприклад, у вірші «Байдужість знову входить в моду...» обігруються давня козацька приказка «Моя хата скраю, першим ворога зустрічаю» та її пізніша версія в обивательському тлумаченні. У поезіях «Сонет розп'яття» та «Зруйнована майже Святославова вежа...» письменник ремінісцентно оприявнює мрії козацької еліти (зокрема, гетьмана Петра Дорошенка як сонця Великої Руїни) про об'єднання в одному державному організмі Лівобережної та Правобережної України.

У програмному вірші Л. Даценка «Мій маніфест» ідеться про споконвічне протистояння між українським та російським світами як різними цивілізаційними виборами: «Століттями жадали московити, / щоб нашу волю й дух козацький вбити»³. Адже, з одного боку, стверджується правдолюбство й вільнодумство, демократизм і незалежність, а з іншого – підступність та агресивність, сваволя й раболіпство, освячувані російською церквою: «А спереду ординців йшли попи, – / «хохлів» дурманити й копійчку лупить... / І кожен їх «великій» патріарх благословляв Вкраїну брать за карк... / В козацькій крові їх мечі й хрести, / і єзуїтське: «Ми ж во Христі брати...»⁴. Поета обурює неприродна й неприйнятна для сучасності ситуація, коли нібито й «наші» священники, але насправді «попики московського окрасу» вірнопіддано виконують імперські забаганки, прямують «не з Україною, а із ордою разом», зневажаючи все рідне, заповідане предками. Та попри всілякі перешкоди, увібравши в себе нескореність міріад попередніх поколінь, спогадуючи про свої козацькі гени, новітні українці усвідомлюють себе незборимою нацією: «І ми зупиним варварську орду, / і ми збудуємо державу молоду, / і ми здолаєм

³ Даценко Л. Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С. 9.

⁴ Там само. С. 9.

путінського звіра, – / бо з нами Бог і Україна, й наша віра! / Задля звитяг ми
будем діять твердо – / одна держава, одна мова, одна церква!»⁵.

Суголосне звучання має і поезія з промовистою назвою «Євангеліє від
Леоніда», в якій і ліричний герой, що співвідноситься із самим автором, і його
однодумці бачать себе спадкоємцями козацької слави, що спонукає до
подвижництва та самопожертви в ім'я свого народу: «...Нам бенкет влаштує
Залізник... / І після третьої, яка – за Україну, / і після третіх півнів – знову бій. /
Багато з нас у тих боях загинуть, – / та завжди будем на землі своїй»⁶. Згадка
про легендарного козацького очільника з часів Коліївщини, оспіваного в
національному фольклорі («Максим, козак Залізник» та ін.) і в багатьох
літературних полотнах («Гайдамаки» Т. Шевченка, «Останні орли»
М. Старицького, «Незвичайні пригоди бурсаків» В. Таля, «Залізнякова ніч»
М. Бажана, «Максим Залізник» В. Радича, «Коліївщина» та «Колії»
М. Глухенького тощо), додає творові Л. Даценка урочистості й
життєствердності.

Такий же пафос самоствердження й непохитності, відваги й
одержимості українців різних епох відлунює у віршах «Коли вночі тебе
розбудять...», «Серед зневіри, розпачу, плачів...», «Деся за Дніпром ще інші є
світи...», «Із посіяних зерен зростають ножі...». Так, у першій із названих
поезій постає позачасовий образ України та споконвічна готовність її синів
бути лицарями-козаками, а не гречкосіями: «Напитися води і, помолившись
Богу, / виводити коня, щоб вирушити в путь... / Плече в плече, лавина за
лавиною – / всі, як один, бо ж українці всі... / І Бог запалює свічки над
Україною, / і Україна знову йде на Січ...»⁷.

Поезія «На сході сонце не сходить...» констатує як неперервність
багатовікової московської агресивної політики щодо України, так і
спадкоємність вітчизняного супротиву окупантам від козацької доби до

⁵ Даценко Л. Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква. Черкаси: Видавець
Чабаненко Ю. А., 2021. С. 10.

⁶ Там само. С. 11.

⁷ Там само. С. 39.

сьогодення: «Як тридцять і триста літ тому / суне азійська орда... / Землю мою судомить, / і ненависть вироста»⁸. І як в усі часи даються знаки наслідки тривалої русифікації та винародовлення, сіяння зерен перевертенства, котрі потрібно нещадно викорінити: «Ми будемо вільні! Це наша земля! – / Захисти Україну! – Зупини москаля! // Убий у собі москаля!»⁹.

Поезія Л. Даценка «Товариш твій – тамбовський вовк...» виносить присуд імперським міфотворцям, що перебріхували історію козацької України, зокрема нав'язували думку про її нібито вимріяне добровільне возз'єднання з московським світом: «Братерства руку, що подав Богдан, / ви відрубали разом з головою»¹⁰.

У вірші «Урок» поет продовжив розвінчувати міф про буцімто споконвічні дружбу та братерство між російським та українським народами, красиву вигадку, що абсолютно не відповідає історичній правді («Ми вже набулись кріпаками і слугами, / ми вже наслухались зайд»; «Від ваших обіймів віками судомило, / від любові тієї конали в крові»; «Ми добре вже вивчили вашу граматику, / де крапку на нас навіки поставлено»). Характерним символом справжнього ставлення московитів до українців стає розтерзана столиця Івана Мазепи: «Заграви Батурина – для вас тільки полум'я, / щоб смажити м'ясо й наварювать щі»; «Палі козацтву – для вас знаки оклику!!! / Мільйони убитих – проста арифметика»¹¹. Як ляпас імперії звучить життєствердне: «А ми – українці, а ми вижили все-таки!»¹².

Вірш Л. Даценка «2025-й», що має авторський підзаголовок «антиутопія», був написаний ще в 2010 році. Це погляд у близьке майбутнє з озиранням на козацьке минуле України. Такий перегук епох підкреслює європейськість нашої нації, її тривалу присутність на історичній мапі цієї частини світу. «Ми маршируєм гордо по Парижу, / тріпочуть в небі синьо-жовті прапори... /

⁸ Даценко Л. Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С.12.

⁹ Там само. С. 13.

¹⁰ Там само. С. 27.

¹¹ Там само. С. 28.

¹² Там само. С. 29.

Бруківка чоботи нам по-собачи лиже, / і парижанки шляпки – догори! / Старий француз шепоче: «Ще не вмерла...», – / йому набрид вже сморід «марсельєз». / А молоді захоплено і вперто / стають до наших лав... Їх дух воскрес!»¹³. Автор нагадує, що українське козацтво як вірний і надійний союзник не раз у давні часи маршувало вулицями європейських міст та підтверджувало свою військову майстерність і героїзм у багатьох битвах та війнах. А ще натякає на помилковість гальмування процесу вступу України до НАТО. Кому як не нащадкам козаків бути окрасою цього сучасного воєнного блоку: «Ми розриваєм простір тихих вулиць, / карбуючи свій переможний крок... / Привіт, гнила Європа! Ми вернулись, / щоб дати тобі нову гарячу кров!»¹⁴.

Ліричний герой у поезіях Л. Даценка сприймає себе як невід’ємну частинку гордого й сильного народу, що верстає багатотрудний шлях тисячоліттями – на рідній землі й заради рідної землі: «На повні груди дихать Україною – / сонцем трипільських міст і духом княжих веж, / одним повітрям з козаком, що у бою загинув / за небо батьківське, яке не має меж...»¹⁵.

Продовжуючи традиції літературних полотен українських класиків («Нащо Господь сотворив» С. Руданського, «Гречкосій» Я. Щоголева, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика, «Історіософічне» Є. Маланюка тощо) та актуалізуючи їх мобілізуючий дух у нашій сучасності, Л. Даценко живописує у поезіях одвічний конфлікт між козацько-лицарською психологією та конформістсько-приспосовницьким світоглядом. Його вірші пробуджують національну свідомість українців, спонукають до вияву патріотичних поривань і вчинків.

References

1. Datsenko, L. (2021). *Mii manifest: odna derzhava, odna mova, odna tserkva [My manifesto: the one state, the one language, the one church]*. Cherkasy: Vydavets Chabanenko U. A. [in Ukrainian].

¹³ Даценко Л. Мій маніфест: одна держава, одна мова, одна церква. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С.25.

¹⁴ Там само.

¹⁵ Там само. С. 76.

2. Filakhtova, N. M. (Eds.). (2012). *Z Ukrainoiu v sertsii. Leonid Datsenko: bibliographichni narys [With Ukraine in my heart. Leonid Datsenko: biographical and bibliographical essay]*. Cherkasy: Komunalnyi zaklad «Oblasna biblioteka dlia yunatstva imeni V. Symonenka» Cherkaskoi oblasnoi rady [in Ukrainian].

3. Zakharchenko, V. (2021). *Koly slovo – mech [If the word is the sword]*. Cherkasy: Vydavets Chabanenko U. A. [in Ukrainian].

4. Kovalenko, V. (2023). Datsenko Leonid Mykolaiovych [Datsenko Leonid Mykolaiovych]. *Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy – Encyclopedia of Modern Ukraine*. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from <https://esu.com.ua/article-879079> [in Ukrainian].

5. Polishchuk, V. (Eds.). (2020). *Literaturna entsyklopediia Cherkashchyny [Literary encyclopaedia of the Cherkasy Region]*. (Vols. 1), (pp. 304-305). Cherkasy: Vydavets Chabanenko U. A. [in Ukrainian].

6. Nemchenko, I. (2023). Zhanrovo-tematychni obrii poetychnoi zbirky Leonida Datsenka «Mii manifest...» [Genre and thematic horizons of Leonid Datsenko's poetical collection «My manifesto...»]. *Way Science: International Electronic Scientific and Practical Journal*. 2023. August: Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, August 3-4, (pp. 359-361). Dnipro: FOP Marenichenko V. V. Retrieved from <http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2023/08/Conference-Proceedings-August-3-4-2023-1.pdf> [in Ukrainian].

7. Nemchenko, I. (2025). Shevchenkivski motyvy ta obrazy v zbirtsi Leonida Datsenka «Mii manifest...» [T. Shevchenko's motifs in Leonid Datsenko's work «My manifesto...»]. *Proceedings from: Tarasova Hora: liudy i podii. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu do storichchia z chasu oholoshennia terytorii mohyly Tarasa Shevchenka derzhavnym zapovidnykom – Taras Mountain: people and events. All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation on the history of the era of the clearing of the territory of the Taras Shevchenko mound to state reserves*. (pp. 167-174). Kyiv: Panmedia [in Ukrainian].

8. Fashchenko, O. (2021). *Toi, khto dykhaie na povni hrudy Ukrainoiu [One who breathes the air of Ukraine with full lungs]*. Cherkasy: Vydavets Chabanenko U. A. [in Ukrainian].

Немченко Іван Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і слов'янської філології та журналістики Херсонського державного університету.

Ivan Nemchenko – Ph.D. in Philology, Associate Professor, Associate Professor of the chair of the Ukrainian and Slavic Philology and Journalism of the Kherson State University.

E-mail: nemchenko1958@ukr.net

**ФРАНЦУЗЬКИЙ ЧАСОПИС ANNALES DES NATIONALITÉS. BULLETIN
DE L'UNION DES NATIONALITÉS (1913, № 3–4)
У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ МВДУК**

Марина Олійник

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2946-8243>

Стаття присвячена вивченню історії підготовки до видання франкомовного журналу «Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités» зі спеціальним номером на українську тематику. Часопис побачив світ у 1913 р. У цьому номері було опубліковано статтю Олени Пчілки «L'Ornement populaire de l'Ukraine» / «Народний орнамент України», яка до 2021 р. не була знана в історіографії про українську вишивку. Авторка віднайшла автентичний примірник, викупила та подарувала у 2025 р. до фондів Музею видатних діячів української культури. У 2024 р. було висунуто робочу версію про можливу належність автентичного примірника Вікторії Чикаленко. Ця гіпотеза потребує подальшого опрацювання.

Ключові слова: *Олена Пчілка, українська орнаментика, вишивка, «Annales des nationalités», Вікторія Чикаленко.*

***French magazine «Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités»
(1913, no. 3–4) in the stock collection Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture***

The article is devoted to the study of the history of preparation for the publication of the French-language journal “Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités” with a special issue on Ukrainian topics. The journal was published in 1913. This issue published an article by Olena Pchilka “L'Ornement populaire de l'Ukraine” / “Folk Ornament of Ukraine”, which until 2021 was not known in the historiography of Ukrainian embroidery. The author found an authentic copy, bought it and donated it in 2025 to the funds of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture. In 2024, a working version was put forward about the possible belonging of the authentic copy to Victoria Chykalenko. This hypothesis requires further development.

Keywords: *Olena Pchilka, Ukrainian ornamentation, embroidery, “Annales des nationalités”, Viktoriya Chykalenko.*

Дослідження було розпочато у 2020 р. з метою збору достовірної доказової інформації про рецензії, огляди, згадки в європейських друкованих виданнях праці О. Косач про український народний орнамент (1876, 1877), опубліковану російською та французькою мовами¹.

Авторці вдалося віднайти рецензії французькою та німецькою мовами, замовити переклад та опублікувати статті². Під час пошукової роботи у 2020 р. було віднайдено франкомовну статтю І. Борщака, в якій він подав огляд французького часопису «*Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités*», назвавши його малою енциклопедією про Україну³.

У 2021 р. М. Олійник вдалось віднайти та викупити з приватного архіву автентичний примірник французького часопису зі статтею Олени Пчілки⁴. У цьому ж році вона звернулась до відомої перекладачки З. Борисюк з проханням підготувати український варіант тексту О. Косач «Народний орнамент України», який був опублікований у додатку до статті в журналі «Народна творчість та етнологія»⁵.

У 2024 р. авторка була залучена до співпраці з науковою командою Волинського національного університету імені Лесі Українки, який готував до видання перше зібрання творів Олени Пчілки. Французький та український

¹ Косачева О. П. Украинский народный орнамент. Вышивки, ткани, писанки. Киев : С. В. Кульженко, 1876. 23 с., 31 табл.; Kossatch O. L'Ornement populaire de l'Ukraine. *Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités*. 1913. № 3–4. P. 159–164.

² Олійник М. Українська вишивка як етнографічне явище у доробку Олени Пчілки: рефлексії кінця XIX – початку XX століття та сучасний дискурс. Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 24–25 вересня 2020 року. Полтава : ПНПУ, 2020. С. 340–352; Олійник М. Українські орнаменти О.П. Косач в європейських друкованих виданнях кінця XIX – першої половини XX ст.: пошуки наукового діалогу з Європою. Матеріали XVI наукового семінару до 180-ї річниці від дня народження Михайла Старицького «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури, у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX – початку XX ст.», Київ: МВДУК, 2021. С. 83–95.

³ Borschak El. L'Ukraine dans la littérature de l'Europe occidentale. *Le Monde Slave*. Paris, Tome. II. 1934. №4. P. 137.

⁴ *Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités*. 1913. №3–4. P. 121–200.

⁵ Олійник М. Студії української орнаментики Ольги Косач: наукові та міжкультурні зрізи джерельної бази. *Народна творчість та етнологія*. 2021. № 4. С. 94–109.

текст статті Олени Пчілки з паризького журналу «Annales des nationalités» / «Літопис національностей» увійшов до 10-го тому зібрання її творів⁶.

Іл. 1 Директорка МВДУК О. Гураль (ліворуч) отримує дарунок автентичного журналу «Annales des nationalités» (1913, № 3-4) від ст. н. с. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України М. Олійник (праворуч). МВДУК. 2025. Фото Т. Серебренікової.

Під час презентації 12-томного видання творів Олени Пчілки у МВДУК 03 червня 2025 р. М. Олійник подарувала автентичний примірник до фондів МВДУК⁷.

⁶ Пчілка Олена. Зібрання творів: у 12 томах. Том 10. Етнографічні та фольклористичні праці. / авт. Передмови Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук; упоряд. Ю. Громик, Ю. Грицевич, Т. Данилюк-Терещук, Л. Семенюк, М. Олійник, А. Яворський; комент. Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук, М. Олійник, Л. Семенюк. Луцьк – Житомир: ТОВ «Бук-Друк», 2024. 1000 с.

⁷ Асадчева Т. Відкриття літературної спадщини: у Києві представили перший 12-томник Олени Пчілки. Вечірній Київ. URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/113280/> (дата доступу 04 червня 2025).

За ініціативи директорки МВДУК, кандидатки історичних наук Ольги Гураль, 27 червня 2025 р. у Музеї була відкрита виставка одного експоната до дня народження Олени Пчілки⁸.

Іл. 2. Виставка «“Abeille” в Парижі. Виставка одного експоната до дня народження Олени Пчілки». МВДУК. 2025. Фото М. Олійник.

У журналі «Слов'янський світ» (2024) М. Олійник висловила припущення, що цей автентичний примірник міг належати Вікторії

⁸ Асадчева Т. Столичний музей демонструє старовинне французьке видання зі статтею Олени Пчілки. Вечірній Київ.
URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/114496/?fbclid=IwY2xjawLU34FleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFnNk_hzUzN5cTJuNlozVzB4AR4xhaNuGfK2ZslnOr3kDE1YZrNPmHo_o1TI4y8fnUG5T0VYbPaxSFAe61Frg_aem_TbpCuQ864HS0VtxuLMHbpQ (дата доступу 03 липня 2025).

Чикаленко⁹. Гіпотеза заснована на подібності підпису, зробленому від руки «Paris VI – 1913 Victoria / Париж VI – 1913 Вікторія/ї» до підпису «Victoria Tchicolenko» на листівці, яку Вікторія Чикаленко могла отримати 17.04.1913 (штемпель на листівці) від адресата з Парижа. Оригінальна листівка Вікторії Чикаленко зберігається у фондovій колекції Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка¹⁰. Для оцінки вірогідності цієї версії або її спростування наводимо зображення для порівняння.

Іл. 3 Підпис на форзаці автентичного журналу «Annales des nationalités» (1913, № 3-4).
Скан М. Олійник.

Іл. 4 Підпис на листівці «Поштівка. Париж. Міст Міняйл». Колекції Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. URL: <https://lviv.ua.museum-digital.org/object/56330> (дата звернення 18 червня 2025)

⁹ Олійник М. Українські орнаменти в дослідженнях Ольги Косач: наукова промоція української ідентичності в європейських виданнях. Слов'янський світ. 2024. Вип. 23. С. 123–148.

¹⁰ Поштівка. Париж. Міст Міняйл. URL: <https://lviv.ua.museum-digital.org/object/56330> (дата звернення 18 червня 2025).

МВДУК

ЛНЛММІФ

Іл. 5 Порівняння підписів

Вікторія Чикаленко могла отримати в подарунок примірник журналу «Annales des nationalités» (1913, № 3-4), який був підписаний персоною, що надіслала їй листівку. Звертаємо увагу, що експертиза з порівняння почерку може спростувати достовірність запропонованої версії.

Паризький часопис про Україну став предметом рефлексій в українській періодиці того часу, зокрема були опубліковані огляди С. Русової¹¹ та М. Залізняка¹².

Надзвичайно цінною для дослідження є стаття Н. Миронець та Л. Гонюкової, в якій авторки наводять архівні матеріали листування С. Русової з М. Грушевським у 1913 р. щодо підготовки видання «Annales des nationalités». Йдеться про проблему з фінансування, яка несподівано з'явилася після друку номерів. С. Русова повідомляє про вимоги члена редколегії журналу Ю. Габриса оплатити 657 франків¹³. За спогадами Є. Бачинського, витрати на

¹¹ Русова С. Україна на суді Європи. Рада. 1913. № 110. С. 1–2; С. Р. Французька преса про український народ. Літературно-науковий вістник. 1913. Кн. 5. С. 379–381; Русова С. Україна в європейській пресі. Українська жизнь. 1913. №5. С. 72–74.

¹² Залізняк М. Житє суспільне і культурне. Les Annales des nationalités. Записки наукового товариства імени Шевченка. 1913. Т. СХV. Кн. III. С. 233–236.

¹³ Миронець Н., Гонюкова Л. Листування Софії Русової з Михайлом Грушевським. Український історик. 2002. № 1–4. С. 525–526.

видання оплатив відомий громадський діяч українського життя в Парижі Я. Федорчук¹⁴.

Вдалося знайти ще один цікавий факт. Комітет, що опікувався встановленням пам'ятника до 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка, підготував листа до французького скульптора О. Родена з проханням подати на конкурс свій проєкт, для чого рекомендував йому знайти інформацію про Україну в часописі «*Annales des nationalités*» (1913, №3-4)¹⁵.

Таким чином, у результаті проведеного дослідження з 2020-го по 2025 рр. вдалося віднайти оригінальний часопис «*Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités*» (1913, №3–4), опрацювати його, подарувати до колекції МВДУК, а також зібрати інформаційну базу про історію підготовки цього франкомовного збірника про Україну та суспільних рефлексій щодо нього.

References

1. Myronets, N. & Honiukova, L. (2002). *Lystuvannia Sofii Rusovoi z Mykhailom Hrushevskym. [Correspondence between Sofia Rusova and Mykhailo Hrushevsky]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian historian*, 1–4, 525–526 [in Ukrainian].

2. Oliynyk, M. (2021). *Ukrainski ornamenti O.P. Kosach v yevropeiskykh drukovanykh vydanniakh kintsia XIX – pershoi polovyny XX st.: poshuky naukovoho dialohu z Yevropoiu. [Ukrainian ornaments by O.P. Kosach in European Printed Publications of the Late 19th – First Half of the 20th Century: Searches for a Scientific Dialogue with Europe]. Materialy XVI naukovoho seminaru do 180-oi richnytsi vid dnia narodzhennia Mykhaila Starytskoho «Rol vyznachnykh osobystosti – myttsiv, diiachiv nauky ta kultury, u protsesi formuvannia natsionalnoi samosvidomosti naprykintsy XIX – pochatku XX st.» – Proceedings of the 16th scientific seminar dedicated to the 180th anniversary of the birth of Mykhailo Starytskyi "The role of prominent personalities - artists, scientists and cultural figures, in the process of forming national identity in the late 19th - early 20th centuries". (pp. 83-95). Kyiv: MOFUC [in Ukrainian].*

3. Oliynyk, M. (2021). *Studii ukrainskoi ornamentiuky Olhy Kosach: naukovy ta mizhkulturni zrizy dzherelnoi bazy. [Olga Kosach's Studies of Ukrainian Ornamentation: Scientific and Intercultural Cross-Sections of the Source Base]. Narodna tvorchist ta etnolohiia – Folk art and ethnology*, 4, 94-109 [in Ukrainian].

¹⁴ Бачинський Є. Ярослав Федорчук, заслужений український публіцист. Україна. 1951. № 6. С. 419–420.

¹⁵ Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. Київ: Наукова думка, 1966. С. 405.

4. Oliynyk, M. (2020). Ukrainska vyshyvka yak etnografichne yavyshe u dorobku Oleny Pchilky: refleksii kintsia XIX – pochatku XX stolittia ta suchasnyi dyskurs. [Ukrainian embroidery as an ethnographic phenomenon in the work of Olena Pchilka: reflections of the late 19th - early 20th centuries and modern discourse]. *Suchasni problemy natsionalno-kulturnoi identychnosti: rehionalnyi vymir: zbirnyk naukovykh statei za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 24-25 veresnia 2020 roku – Contemporary Problems of National and Cultural Identity: Regional Dimension: Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of September 24-25*, (pp. 340-352). Poltava: PNPУ [in Ukrainian].

5. Oliynyk, M. (2024). Ukrainski ornamenti v doslidzhenniakh Olhy Kosach: naukova promotsiia ukrainskoi identychnosti v yevropeiskykh vydanniakh. [Ukrainian Ornaments in Olha Kosach's Research: Scientific Promotion of Ukrainian Identity in European Editions.]. *Slovianskyi svit – Slavic world*, 23, 123-148 [in Ukrainian].

Марина Олійник – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Maryna Oliynyk – Ph.D. in History, a senior research fellow at the Ukrainian Ethnological Centre Department of M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine

E-mail: marina.oliynyk@gmail.com

ІСТОРІЯ БУДИНКУ НА ЖИЛЯНСЬКІЙ, 96 У ДОКУМЕНТАХ І СПОГАДАХ

Людмила ОЛЬХОВСЬКА

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5680-9430>

Метою статті є відтворення хронології забудови ділянки 96 на вул. Жилинській у період з 1833 по 1952 рр. як типологічної для історичної житлової забудови Києва та доповнення відомостей про мешканців будинків згаданої ділянки. Методика дослідження базується на узагальненні попередніх наукових праць, зокрема пам'ятко-охоронного спрямування, зіставленні еґо-джерел і джерел офіційного походження, та історико-хронологічному методі. Паралельний аналіз виявлених джерел офіційного походження та еґо-джерел дав можливість відтворити окремі деталі подій, що розгортались у будинках згаданої ділянки у січні-лютому 1918 року, та вибудувати коло контактів П. Саксаганського та М. Галагана серед їхніх сусідів по будинку.

Ключові слова: історична житлова забудова, прибуткові житлові будинки, музеї-садиби, спогади, М. Галаган, П. Саксаганський.

The history of the building at 96 Zhylianska street in documents and memories

The purpose of the article is to recreate the chronology of the development of section 96 on Zhylianska Street from 1833 to 1952 as a typology for the historical residential development of Kyiv, and to supplement information about the residents of the houses in the mentioned section. The research methodology is based on the generalization of scientific works of previous times, in particular the monument of the protected direction, the comparison of ego-sources and sources of official origin, as well as on the historical-chronological method. A parallel analysis of the identified sources of official origin and memoir sources allowed us to recreate individual details of the events that unfolded in the houses of the aforementioned district in January-February 1918, and to build a circle of contacts of P. Saksahanskyi and M. Galagan among their neighbors in the house.

Keywords: historical residential development, commercial residential buildings, museum estates, memories, M. Galagan, P. Saksahanskyi.

Історія ділянки № 96 на вул. Жилянській (далі – ділянка), що є частиною архітектурного комплексу Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (далі – Музей), має надзвичайне значення для нашого Музею, оскільки на ній розташовано будинок, де в період з 1912-го по 1940 рік мешкав видатний театральний діяч, один із фундаторів національного професійного театру, П. К. Тобілевич (П. Саксаганський). Від моменту ухвалення наприкінці 1970-х рр. рішення про створення в означеному будинку експозиційного простору (меморіальної квартири П. Саксаганського) у складі Музею видатних діячів української культури у фокусі пошукової роботи науковців Музею були документи, що фіксують історію ділянки від появи парцеляції на мапі Києва 1833 р. Утім і до сьогодні залишилися «лакуни», які почасти вдалося заповнити на основі вивчення історичних документів, формуючи водночас ґрунт для подальших досліджень.

Метою дослідження є формування хронології забудови названої ділянки, відтворення її архітектурного образу та доповнення інформації щодо мешканців меморіального будинку по вул. Жилянській, 96 на підставі джерел періоду з 1833-го по 1952 рік.

Виклад основного матеріалу. На даному етапі дослідження ми спиралися на таку інформацію. Власником ділянки на вул. Жилянській, 96, не пізніше 1860 року, був Іван Головня¹, що експлуатував (можемо тільки припустити, що він його побудував) одноповерховий будинок змішаного типу (дерев'яний на кам'яному цоколі)². Наступним власником, не пізніше 1898 р. (про що свідчить справа про видачу дозволу на прибудову до існуючої споруди господарчого призначення), став київський міщанин Авраам Авраамович Менделєв³. 1908 року (за датою на фасаді існуючого будинку) А. Менделєв збудував первісно триповерховий будинок. Як засвідчує план Києва 1925 року, на згаданій

¹ Дело о выдаче разрешения на пристройку к дому по улице Жилянской. ДАК. Ф.163. Оп.41. Спр. 5576. 5 арк.

² Там само.

³ Там само.

дільниці позначено три споруди: дві на чоловій лінії забудови та одна в глибині⁴. На момент ухвалення рішення про створення музею П. К. Саксаганського будинок вже мав 4 поверхи. Однак не було документально підтвердженої інформації про власників квартир, їхнє розміщення у будинку та призначення господарчих приміщень, що є вкрай важливим як для дослідження історії будинку, так і для розробки науково-методичних матеріалів та побудови експозиційного простору.

Надзвичайно цінним джерелом у цьому аспекті постає документ, виявлений у фонді фінансової комісії Міської управи, що зберігається в Державному архіві м. Києва: «Відомості про доходи домовласників вулиці Жилянської Бульварної поліційної дільниці м. Києва»⁵, датовані 1918 роком (далі – Відомість). Цей документ є джерелом цінної інформації, адже надає можливість точно встановити кількість квартир, що здавалися в оренду, їхнє планування, визначає місцерозташування кімнат спеціального призначення (для покоївок, вбиралень, кухонь, передпокоїв, двірницьких, майстерень тощо) та наявність електропостачання в окремих будівлях дільниці⁶.

Згадані документи дають змогу встановити наявність інших споруд на дільниці та визначити їхнє призначення. У глибині дільниці, в одноповерховому будинку містилася молочарня, а в будинку, який виходив чоловім фасадом на вул. Жилянську й існував ще за попереднього власника – І. Головні, працювала столярна майстерня. Двірницька і пральня розташовувались у прибудові до одноповерхової будівлі в глибині дільниці. Документ містить також інформацію про розмір оплати комунальних послуг мешканців будинку, який корелюється з кількістю осіб у квартирі.

При зіставленні цього документа із джерелами інших типів та видів зафіксована у ньому інформація дає можливість простежити історію будинку

⁴ Міські ділянки, призначені під забудову по вул. Жилянській, 90–98: Історико-архітектурна довідка / Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини. Київ, 2001. 22 с.

⁵ Сведения о доходах, получаемых домовладельцами от квартирантанимателей по улице Жилянской Бульварного участка. ДАК. Ф. 163. Оп. 6. Спр. 188. 115 арк.

⁶ Там само. Арк. 56.

П. Саксаганського на різних етапах його існування.

Виняткова цінність виявленого документа полягає і в тому, що він фіксує повний перелік орендаторів з нумерацією квартир у трьох будинках дільниці станом на лютий 1918 року. Є інформація про загальну кількість осіб в окремих квартирах та кількість осіб, що винаймають помешкання як суборендатори. Так, у квартирі, яку винаймала родина П. Саксаганського, проживало п'ять осіб, один із яких був суборендатором.

Отже, ми володіємо відомостями про найближчих сусідів П. Саксаганського, серед яких член УЦР, дипломатичний представник УНР у Румунії та Угорщині, політично-громадський діяч Микола Михайлович Галаган, що жив у кв. № 4 на другому поверсі, безпосередньо над П. Саксаганським. Відповідно до Відомости, у 1918 р. згадану квартиру орендує Ольга Миколаївна Галаган, дружина М. Галагана. У зіставленні Відомости з виданням «Весь Київ» з'являється можливість проаналізувати динаміку зміни орендаторів будинку, визначити найближчих сусідів П. Саксаганського з 1912 р., виокремити постійних орендаторів, сформувати імовірне тло повсякденних комунікацій.

Микола Михайлович Галаган залишив детальні спогади, що охоплюють період з 1880-го по 1920 рік⁷. Надзвичайного значення у рамках цього дослідження набувають фрагменти, що змальовують історію його життя у будинку по Жилянській, 96, сусідство з П. Саксаганським та події, що розгорталися у цьому куточку Києва (місцина Жилянь) під час революції 1905 р. та Української революції. Серед сюжетів 1905 р. привертає увагу розповідь про єврейські погроми, зокрема про те, що в будинку на Жилянській в одній із кімнат своєї квартири Микола Галаган ховав єврейську родину. Порятowana родина єврея-кравця мешкала на тій самій дільниці, що й М. Галаган⁸. Оскільки в наведеному епізоді автор згадує подробиці погромів 1905 року, пов'язуючи його зі своїм проживанням на вул. Жилянській, то можемо припустити, що

⁷ Галаган М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.): Документально-художнє видання / передмова: Т. Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005.

⁸ Там само. С. 117.

саме у цей час Галаган мешкав в іншому будинку на Жилянській, можливо, на тій же ділянці, у збереженому від попереднього власника І. Головні дерев'яному одноповерховому будинку на кам'яному цоколі, або ж автор дещо помилився в хронології викладення подій. Інформація щодо проживання родини М. Галагана в 1905 році у Києві поки не виявлена. Родина Галаганів згадується в адресному покажчику довідника «Весь Київ», 1910 р, за адресою вул. Дмитрівська, 37⁹ та в тому ж довіднику 1913 року – за адресою вул. Жилянська, 96¹⁰.¹¹ Отже, вищенаведені дані вказують нам на додатковий вектор досліджень.

Серед іншого, у спогадах М. Галагана подається яскрава документально-художня панорама київського життя періоду штурму Києва більшовицькою армією під орудою Михайла Муравйова взимку 1918 р.

Проекція спогадів М. Галагана на архівні дані дає можливість відтворити події січня 1918 року в меморіальному будинку на вул. Жилянській, 96 і встановити персоналії учасників подій. Рельєфно постають деталі бомбардування Києва з панцирників та броньованого потягу на київському вокзалі, картина знищення прибуткового будинку родини Грушевських, яку М. Галаган спостерігає разом зі С. Драгомановим¹²¹³, повертаючись до свого помешкання на Жилянській, 96.

Описи М. Галагана є інформативними та мають певну художньою цінність, як це можна помітити у такій цитаті: «Коли стрілянина трохи стихла, став я пробиратись додому. Проходив коло дому Грушевського, який ще горів усередині. Гурт людей коло дому позирав на пожежу; оповідали, як будинок

⁹ Весь Киев: адресная и справочная книга / издатель: С. М. Богуславский. К.: Типография 1-й Киевской артели Печатного дела, Трехсвятительская ул. д. 5, 1910, С. 775

¹⁰ Весь Киев: адресная и справочная книга / С. М. Богуславский. К.: Типография 1-й Киевской артели Печатного дела, Трехсвятительская ул. д. 5, 1913. 1004 с.

¹¹ Грабар Н. Оточення Панаса Саксаганського у роки його проживання на Жилянській, 96 (1912-1940 рр.). Наукова розвідка / Науковий архів Музею видатних діячів української культури Лесі України, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Київ, 2014. 13 с.

¹² Галаган М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.): Документально-художнє видання/Передмова: Т. Осташко, В. Соловійова. К.: Темпора, 2005. С. 34

¹³ Світозар Михайлович Драгоманов (1884–1958) – син М. Драгоманова, економіст за фахом, у 1922–1930 рр. – професор київських вишів, з 1943 р. працює в еміграції у США. В описаний період С. Драгоманов мешкав на вул. Паньківській разом із родиною.

запалили гарматні стріли. Далі трохи стояла родина С. Драгоманова. Балакаючи з ним, пройшли ми дорогу Паньківської й Маріїнсько-Благовіщенської і тут спинились. Раптом над нашими головами засвистали кулеметні кулі й з дерев посипались збиті вітки. Пригнувшись до землі, С. Драгоманов побіг додому, а я попід стіною також посувався в напрямі до Жилянської. Лишалось мені до дому якихось півкварталу, але небезпечно було далі йти, бо знов большевики почали гатити з гармат; видно, стріляли по управлінню Військового Начальника, бо скоро й тут знялась пожежа. Рішив, однак, іти далі й повернув на Жилянську. Було якесь дуже неприємне почуття, що от-от щось тобі лясне у потилицю. Війкнуло над головою і в палісаднику кілька кроків передо мною вибухло. Оглушило й закидало мерзлою землею. Потім знов війкнуло й... ударило в дерев'яний будинок. Спинився й момент чекав, що вибухне. Нема. Кроків 20–30 пробіг і був коло дверей свого будинку... Чекав поки відчинять двері, притулившись за виступом стіни, а вздовж вулиці все війкали й вибухали шрапнелі»¹⁴.

Автор спогадів детально фіксує, як рятувались мешканці будинку в підвалі під час бомбардувань міста та від шрапнелі, яка потрапляла в палісадник дільниці. У спогадах М. Галаган віддає належне міцності стін та надійності будівлі, підкреслюючи, що в будинку було безпечно навіть під час обстрілів. Подібною є і експертна оцінка особливостей конструкції будинку та товщини стін, сформована сучасними архітекторами, які керували ремонтно-відновлювальними роботами після влучання російської ракети на вул. Жилянській у жовтні 2022 року. Неабияку роль у міцності будинку відграє і якість цегли, з якої зведено будівлю, мануфактури Якова Бернера, відомого своєю унікальною технологією виробництва, що забезпечувала контроль якості на кожному етапі.

Завдяки М. Галагану збереглась інформація про обшуки більшовиками помешкань на Жилянській, 96, зокрема і в квартирі П. Саксаганського, коли

¹⁴ Галаган М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.): Документально-художнє видання / передмова: Т. Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005. С. 305.

замість зброї знайшли театральний реквізит (пістоль XVII ст.): «Наш будинок зараз же після того, як я вискочив, трусив сам начальник того бронепотяга, який спалив будинок Грушевського. Нічого не знайшов він небезпечного. Син Саксаганського заявив домовому комітетові, що має зброю. На нього й звернули головну увагу червоноармійці, але коли він показав їм батькову пістоль, мабуть, з XVII століття, то начальник з презирством її відкинув, кажучи, що «такой дряни» вони не беруть. Використовуючи ту обставину, що трус робив сам начальник броньового потяга, наш домовий комітет виставив на дверях великий плакат з написом, що тут, мовляв, трусила сама ота persona grata. Пізніше різні банди, які ходили з власної ініціативи трусити по домах, з пошаною читали отой плакат на наших дверях і в дім не заходили»¹⁵.

Як видно з Відомости, будинок був триповерховим, хоч на момент передачі Музею він мав чотири поверхи. Різничитання в історико-архітектурних довідках не давали точного розуміння року надбудови. Інформація варіювалася від 1930-го до 1940-х рр.

У процесі дослідження було виявлено витяг з генплану міста Києва від 09.07 1945 рік¹⁶ з урахуванням поточних змін від 18.07 1952 року, який фіксує кількість поверхів усіх будівель ділянки на вул. Жилянські, 96. Зазначений документ дає підстави вважати, що надбудова четвертого поверху в меморіальній будівлі відбулася не раніше 1952 року.

Висновки. Виявлені документи офіційного походження, зокрема «Відомості про доходи домовласників», у комплексі з довідковими та мемуарними джерелами значно поглиблюють знання історії будинку П. Саксаганського, створюючи додатковий ракурс для прочитання спогадів М. Галагана, та формують коло імовірних контактів згаданих історичних постатей серед мешканців будинків ділянки на вул. Жилянській, 96. Зіставлення мемуарних джерел та нещодавно виявлених джерел офіційного

¹⁵ Галаган М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.): Документально-художнє видання / передмова: Т. Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005. С. 307.

¹⁶ Схематический план усадебного участка по ул. Жадановського, 96 від 09.02 1945 р. з реєстрацією поточних змін від 18.07 1952 р. КП КМП «КМ БТІ».

походження дає змогу реконструювати окремі деталі подій, що розгортались у будинку в січні-лютому 1918 р., більш повно розкрити історію ділянки, завдяки чому формуються вектори нових досліджень.

References

1. Miski dilianky, pryznacheni pid zabudovu po vul. Zhylianskiyi. 90 – 98. Istoryko-arkhitekurna dovidka [Urban plots designated for development on Zhylyanska Street, 90–98: Historical and architectural reference]. (2001). Vseukrainskyi naukovo-metodychnyi ta doslidno-isformatsiinyi tsentr arkhiterturnoi spadshchyny Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].
2. Galagan, M. (2005). Z moikh spomyniv (1880–1920): Dokumentalno-khudozhnie vydannia [From My Memories (1880s–1920s): Documentary-Artistic Edition]. Ostashko, T., & Soloviova, V. (Eds). Kyiv: Tempora. Retrieved from <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005393> [in Ukrainian].

Людмила Ольховська – завідувачка науково-дослідного відділу «Музей «Іван Франко і Київ» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Liudmyla Olkhovska – Head of the Research Department «Ivan Franko and Kyiv Museum» of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi

E-mail: evolution.lyu@gmail.com

ІСТОРІЯ МАРШУ «ГЕТЬМАН ДОРОШЕНКО» МИКОЛИ ЛИСЕНКА: СУЧАСНІ АКЦЕНТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Валентина ОСИПЕЦЬ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9535-9711>

Дослідження присвячене історії створення Маршу до драми Людмили Старицької-Черняхівської «Гетьман Дорошенко» композитора Миколи Лисенка та винятковому епізоду під час чину поховання М. Лисенка, який зробив цей твір історично значущим. Тема козацької державності та її гетьманів була провідною у творчості видатного композитора. Колізії трагічної долі Петра Дорошенка композитор передав у музиці, створеній до драми Людмили Старицької-Черняхівської. Зокрема, Марш до драми «Гетьман Дорошенко» доповнював загальне враження від постановки драматичного твору на сцені та викликав сльози розчулення. М. Лисенко висловив побажання, щоб цей твір виконали в майбутньому і на його похороні. Мета дослідження: на основі історіографічних джерел, спогадів очевидців дослідити історію створення і творчого життя маршу, розкрити феномен високої енергетики композиторського мистецтва Миколи Лисенка та всенародної шани духовному провідникові нації, довести значущість твору для сучасного суспільства та українського культурного опору.

Ключові слова: *гетьман Дорошенко, марш, козацька держава, театр Садовського, М. Лисенко.*

The History of the March "Hetman Doroshenko" by Mykola Lysenko, Modern Accents of the Formation of National Consciousness

The study is devoted to the history of the creation of the March for the drama Liudmyla Starytska-Cherniakhivska "Hetman Doroshenko" composer Mykola Lysenko and an exceptional episode during M. Lysenko's funeral, which made this piece historically significant. The theme of the Cossack statehood and its hetmans was a leading theme in the work of the outstanding composer. His masterpiece was the opera "Taras Bulba", of which he worked for ten years. The composer conveyed the collisions of the tragic fate of Petro Doroshenko in the music created for the drama Liudmyla Starytska-Cherniakhivska. In particular, the March for the drama of "Hetman Doroshenko" complemented the general impression, so that it caused tears of emotion. Seeing this,

M. Lysenko expressed his wish that this piece be played at his funeral in the future. The purpose of the study is to reproduce a unique historical situation, as a phenomenon of this energy of Mykola Lysenko's compositional art and universal respect for the spiritual leader of the nation, in the interpretation of the modern topic of Ukrainian cultural resistance.

Keywords: *hetman Doroshenko, march, Cossak state, Sadovskyi theater, M. Lysenko.*

Улітку 1911 року в Китаєві Микола Лисенко написав музику до драми «Гетьман Дорошенко» Людмили Старицької-Черняхівської. Зокрема, автографи трьох номерів: «Марш», «Милість Божа» (хор) і «Козак» зберігаються у Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Посмертно видано лише «Марш до драми Л. Старицької-Черняхівської “Гетьман Дорошенко” (“Прощання з клейнодами”))» для фортепіано. Постановка Театру М. Садовського, 1912. Оpubліковано як окремий фортепіанний твір Видавничим гуртом ім. М. Лисенка при товаристві «Боян» у Полтаві, 1918 р.

Драма Л. Старицької-Черняхівської представила трагічну постать Петра Дорошенка в українській історії. Прагнучи возз'єднати Україну, розірвану Андрусівським перемир'ям 1667 року між Росією та Польщею, Дорошенко вдавався до послуг союзників зусібіч.

У книзі Валерія Шевчука «Козацька держава як ідея» детально проаналізовано тодішню політичну стратегію Петра Дорошенка; важливі акценти її резонують із нинішніми викликами воєнної доби. Ще в XVII столітті гетьман розглядає ступінь дружніх стосунків, а не підлеглості, уярмлення чи позбавлення прав. У «Розмові з російським послом В. Тяпкіним» від 1668 року брат гетьмана Г. Дорошенко вказує на те, що «московитяни розпалюють чвари в Україні, через що поміж себе війни, і кровопролиття, і міжусобний бран починали по всьому Запорозькому війську»¹, це посилення важливе і в нинішньому політичному контексті, тому що засвідчує столітню підступну московську політику. Зрештою, Петро Дорошенко згоджувався «вірою служити за першим підданством, тобто за пактами Б. Хмельницького, але при умові виводу воєвод і залог, тобто, окупаційного війська, щоб не порушувалися

вольності, а гетьман щоб був над Україною один, щоб не було поборів із міщан та тяглих людей»¹.

Ця яскрава пам'ятка суспільно-політичного мислення українців відображає орієнтаційну позицію П. Дорошенка, яка була прямим продовженням політики Б. Хмельницького та І. Виговського і скеровувалася на збільшення українського суверенітету. Змагання П. Дорошенка за Українську державу було щирим і, незважаючи на деякі прорахунки, він продовжив справу ще за складнішої ситуації, аніж Богдан Хмельницький. Адже за Хмельницького пішов увесь народ в єдиному пориві, а за часів П. Дорошенка Україна була поділена навпіл, ще й розшарпана незгодами поміж самими козаками. На жаль, великі заміри і високий дух ватажка народу були розчавлені принизливими історичними обставинами, в яких опинилася Україна.

Людмила Старицька-Черняхівська у драмі «Гетьман Дорошенко» зображує головного героя як трагічну, але водночас величну фігуру на тлі історичної епохи. Цей драматичний твір пробуджував у сучасників бажання пізнавати своє минуле, формував їх національну свідомість.

Композитор Микола Лисенко увиразнив драму своєю музикою. П'єса десять разів з успіхом виставлялася на сцені театру Миколи Садовського, та незабаром була заборонена київським губернатором. Щодо цього театральний критик А. Вечорницький писав у газеті «Рада» про третю дію, де відбувається сцена між Дорошенком з козацькою старшиною та російським послом. Критик не наводить повністю цієї сцени, але можна здогадатися, що йдеться про репліки гетьмана: «Хто право дав вам нами торгувати?»².

Одним із музичних номерів драми є знаменитий Марш «Гетьман Дорошенко». У спогадах Миколи Садовського детально описано, як ще за життя композитора на виставі у театрі цей марш викликав такий настрій, що «публіка плакала». Очевидці розповідали, що серед глядачів плакав навіть старий генерал. М. Садовський пише про свої враження: «Я сам, граючи, ні

¹ Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно -політичного мислення XVI – XVIII століть. Київ: Кліо, 2019. С. 40, 42

² Рада. 1912, ч. 10. С.4.

разу не міг кінчити роль без сліз, мимоволі текли з моїх очей... М. Лисенко, бачачи, яке враження він справляє на слухача, висловив якимось при родичах і при декому з громадянства побажання, що, коли він помре, хай цей марш грають на його похороні. Звичайно, це було сказано так, між іншим, не думаючи скоро вмерти...»³. Однак, коли сталася ця сумна подія, виконати волю композитора зміг саме Микола Садовський. Комітет, що був створений у справі похорону, звернувся до генерала Іванова, що командував Київською військовою округою, надати військовий оркестр. Той заявив, що потрібна згода генерал-губернатора Трепова. Коли ж до нього звернувся комітет, той рішуче відмовив. Тож М. Садовський доручив диригентові свого театру зібрати музикантів, що грали на духових інструментах зі всього Києва, приєднати до свого оркестру і вивчити Марш до драми «Гетьман Дорошенко». Адміністраторові І. Ковалевському дав наказ у тій залі, що виходила вікнами на Велику Васильківську, виставити в одному з вікон великий портрет Миколи Віталійовича. І оркестр, коли проходить процесія, повинен грати в цій же залі марш. Диригував Василь Верховинець, помічник Олександра Кошиця. Двері в театр були замкнені зсередини. Катафалк зупинився біля Троїцької церкви, і було прочитано Євангеліє, коли ж процесія наблизилася до театру Садовського, то вже під стінами Троїцького народного дому почулися звуки «Маршу Дорошенка», так ніби оркестр грав на вулиці. Садовський пояснив поліцмейстеру, який кинувся до нього, що в театрі йде репетиція у фое і що ключа в нього немає. Опісля в канцелярії генерал-губернатора він послався на дозвіл голови театральної комісії Йозефі, який і справді на прохання Садовського відповів так: «Я думаю, (оркестр) не только может, но даже должен, и не то, что в театре, он должен играть на улице, стоя возле театра. Это ведь последняя дань композитору, произведения которого играют в этом

³ Садовський М. Прощальний марш / М. В. Лисенко у спогадах сучасників. К.: Музична Україна, 1968. С. 720.

театре»⁴. До цього Садовський додав у поясненні, що поліція його не попереджала про заборону грати марш.

Упродовж минулого століття відсутні згадки про виконання Маршу «Гетьман Дорошенко». Презентація маршу 2022–23 років праправнуком композитора диригентом Миколою Лисенком повертає цей знаковий твір в українське виконавське мистецтво. Важливо, що однією із перших сучасних локацій, де Муніципальний духовий оркестр під орудою диригента Миколи Лисенка виконав уславлений музичний твір, був Київський Парнас. У день народження великого українського композитора 22 березня 2023 року Марш «Гетьман Дорошенко» прозвучав у саду біля Меморіального будинку Миколи Лисенка Музею видатних діячів української культури. Серед почесних гостей цієї прем'єри були фронтовики, воїни ЗСУ. Саме тому таким переконливо сучасним стало нове аранжування твору, де фінал звучить із наступальною бойовою інтонацією. Історія Маршу «Гетьман Дорошенко» доповнює важливими історичними акцентами сучасну тему українського культурного опору.

References

1. Shevchuk, V. (2019). *Kozatska derzhava yak ideia v systemi suspilno-politychnoho myslennia XVI–XVIII stolit* [The Cossack state as an idea in the system of social and political thought of the 16th–18th centuries]. Kyiv: Klio [in Ukrainian].

Валентина Осипець – старший науковий співробітник Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Valentyna Osypets – senior Research Fellow at the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi.

E-mail: pit-trice@ukr.net

⁴ Садовський М. Прощальний марш / М. В. Лисенко у спогадах сучасників. К.: Музична Україна, 1968. С. 724.

ІРИНА СТЕШЕНКО У БОРОТЬБІ ЗА ГІДНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО СПАДКУ ДІДА

Ярослав ПЕТИК

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6127-5943>

У статті проаналізовано діяльність Ірини Стешенко як активної захисниці літературної спадщини Михайла Старицького в умовах радянської видавничої політики. На основі архівних матеріалів розкрито її боротьбу проти редакторських викривлень, мовних кальок і стилістичних помилок, що загрожували автентичності українського тексту. Показано, що мовні зауваги Стешенко виходили за межі фахової критики та були формою культурного спротиву, спрямованого на збереження мовної і культурної тяглості української літератури ХХ століття.

Ключові слова: Ірина Стешенко, Михайло Старицький, українська мова, правопис, драматургія, літературна спадщина.

Iryna Steshenko in the Struggle for the Proper Preservation of Her Grandfather's Literary Legacy.

The article analyzes the activities of Iryna Ivanivna Steshenko as an active defender of Mykhailo Starytskyi's literary heritage under the conditions of Soviet publishing policy. Drawing on archival materials, it reveals her struggle against editorial distortions, linguistic calques, and stylistic errors that threatened the authenticity of Ukrainian texts. It is shown that Steshenko's linguistic remarks went beyond professional criticism and constituted a form of cultural resistance aimed at preserving the linguistic and cultural continuity of Ukrainian literature in the twentieth century.

Keywords: Iryna Steshenko, Mykhailo Starytskyi, Ukrainian language, orthography, dramaturgy, literary heritage.

Ірина Стешенко – онука письменника, громадського та культурного діяча Михайла Старицького, акторка театру «Березіль» і талановита перекладачка

світової класики. Вона відіграла важливу роль у боротьбі за збереження літературної та культурної спадщини свого діда в умовах радянської видавничої політики, гостро відчувала небезпеку її спотворення та підміни автентичного українського тексту редакторськими втручаннями, продиктованими як неухважністю, так й ідеологічними настановами. Саме тому у своїх зверненнях до видавництва «Мистецтво» Ірина Стешенко аргументовано вимагала надати їй статус консультанта під час перевидання творів Старицького. Вона наголошувала на численних випадках хибного правопису, неточного перекладу фразеологізмів та помилок у біографічних довідках, які спотворювали образ письменника та знецінювали рівень української редакторської школи.

Особливо кричущими Ірина Стешенко вважала недоліки у виданнях збірки «Українська класична п'єса» та у перевиданнях «Держлітвидаву» де, на її думку, помилки мали системний характер. Вона наводить приклад «неприємного казусу, що мало не трапився з виданням творів М. Старицького в збірці “Українська класична п'єса”, до яких потрапили буквально всі ті численні стилістичні, граматичні та інші помилки, якими рясніє видання “Держлітвидаву” /М. Старицький, “Вибрані твори”, Держлітвидав, Київ – 1950 р./, але які були виправлені в останню хвилину В. М. Вороніною і мною...»¹.

Ірина Стешенко розцінювала такі прорахунки не лише як технічні недбальства, а як загрозу культурній пам'яті та мовній тягlosti української літератури. Її позиція спиралася не на формальні зауваги, а на глибоке розуміння мовної природи творів Старицького та значення точності для відтворення їхнього художнього задуму.

Як спадкоємиця родини Старицьких Ірина Стешенко відіграла роль не лише хранительки історії роду, а й активної учасниці сучасного їй культурного

¹ Стешенко І. І. Лист до головного редактора видавництва «Мистецтво». Машинопис. ММС (Музей Михайла Старицького) КН (Книга надходжень) 7438 Л (Листи) 1284 Арк. 1.

процесу. Архівні матеріали засвідчують її фахові поради щодо вживання українських зворотів, боротьбу з кальками з російської, а також коментарі до стилістики та мовної логіки художніх текстів. Так, вона керувалася правилом, яке засвоїла від А. Кримського: «Будуючи речення, треба мати на увазі, що українська мова не любить великого, поширеного, нагромадженого речення, де накопичуються дієслівні речівники та прийменники...»².

У цьому документі Ірина Стешенко звертається до широкого кола стилістичних і граматичних проблем, пов'язаних із функціонуванням української мови як у письмовій практиці, так і в повсякденному мовленні. Її зауваги не мають характеру абстрактних мовознавчих міркувань, а спираються на конкретний мовний досвід і редакторську практику. Зокрема, вона послідовно критикує вживання дієслівних іменників із прийменниками там, де природнішою для української мови є дієслівна форма. Такий тип конструкцій, на її переконання, не лише обтяжує висловлювання, а й відтворює синтаксичні моделі, запозичені з російської мови, що поступово змінює внутрішню логіку українського мовлення. Наголошуючи на доцільності активних дієслівних форм, Ірина Стешенко фактично відстоює динамічний і дієвий характер української мови, для якої властива чітка суб'єктність і прозора структура вислову.

У її коментарях мова постає не лише як засіб комунікації, а як носій культурної самобутності, що втрачає виразність у разі механічного перенесення чужих мовних моделей. Саме тому боротьба з кальками у її розумінні є не дрібною стилістичною правкою, а формою захисту мовної автономії. Показовим є те, що схожі дискусії стосовно нормативності, стилістичної доцільності та природності мовних форм тривають і в сучасному мовному середовищі. Це дає підстави розглядати зауваги Ірини Стешенко не як ситуативні реакції на окремі тексти, а як раннє усвідомлення системних

² Стешенко І. І. Кілька заповідів стилістики для людей, що вивчають українську мову. Машинопис. ММС. КН. 11714 РД. 1322 Арк. 1.

проблем, що сформувався ще в радянський період. Наявність таких дискусій у той час свідчить про безперервність процесу розвитку української мови, яка, попри цензурні обмеження та інституційний тиск, продовжувала саморефлексію і внутрішнє вдосконалення.

Окрему увагу перекладачка приділяє проблемі надмірного вживання пасивних дієслівних конструкцій і безособових форм. Вона розцінює їх як ще один наслідок впливу канцелярсько-бюрократичного стилю, що був типовим для радянського мовного простору. Такі конструкції, на її думку, розмивають відповідальність, знеособлюють мовлення і суперечать живій традиції української мови, орієнтованій на чітке позначення дії та її носія. Таким чином, мовні зауваги Ірини Стешенко можна трактувати як частину ширшого культурного процесу спротиву уніфікації та як внесок у формування сучасних уявлень про стилістичну повноцінність українського мовлення. Її діяльність виходила за межі приватної ініціативи: це була форма культурного опору, спрямованого на збереження автентичної української мови у часи, коли радянська мовна політика часто зводила її до підпорядкованого статусу.

Також Ірина Стешенко послідовно наголошує на стилістичній невідповідності українській мовній традиції надмірно ускладнених синтаксичних побудов. Йдеться передусім про перевантажені складносурядні та складнопідрядні конструкції, у яких нашарування другорядних членів речення, віддієслівних іменників та абстрактних означень призводить до втрати семантичної прозорості вислову. На її переконання, подібні синтаксичні комплекси є не стільки проявом стилістичної вишуканості, скільки наслідком механічного наслідування чужих мовних моделей, передусім канцелярсько-редакторського письма радянського зразка.

Натомість Ірина Стешенко пропонує принципову орієнтацію на простіші синтаксичні структури, які можуть бути реалізовані через послідовність кількох граматично завершених простих речень. Такий підхід, на її думку, не спрощує змісту, а навпаки – підвищує комунікативну чіткість і стилістичну виразність

тексту. Розчленування складних конструкцій дає можливість зберегти логіку викладу, уникнути двозначности та відновити природний ритм українського мовлення, сформований у живій усній традиції. Особливу критику в цьому контексті дослідниця спрямовує на широке використання дієслівних іменників та пов'язаних із ними абстрактних конструкцій, які, на її думку, сприяють знеособленню дії та розмиванню суб'єктности. Вона розглядає такі форми як стилістично вторинні й неприродні для української мови, оскільки вони зміщують акцент із дії та її виконавця на сам процес або результат, позбавлений чіткого носія. Унаслідок цього мовлення втрачає динаміку і набуває рис канцеляризованости.

У ширшому теоретичному вимірі позиція Ірини Стешенко ґрунтується на уявленні про внутрішню стилістичну спрямованість української мови, зорієнтовану на підкреслення активної ролі суб'єкта діяльності та вторинної, пасивної ролі предметного світу. Саме дієслівність, експлікація суб'єкта та чітке позначення дії, на її погляд, формують основу української мовної картини світу. Відтак уникання надмірно складних синтаксичних конструкцій і віддієслівних іменників постає не як формальна стилістична рекомендація, а як принципове питання збереження національної мовної логіки та культурної ідентичности.

З аналізу наведених мовних зауваг Ірина Стешенко робить ширший теоретичний висновок щодо специфіки функціонування окремих граматичних категорій в українській мові, зокрема орудного відмінка. У її інтерпретації цей відмінок виконує не лише формально-синтаксичну функцію, а є важливим засобом семантичного та стилістичного уточнення дії, її способу й характеру взаємодії між суб'єктом та об'єктом. Саме через орудний відмінок, на її думку, українська мова здатна передавати тонкі відтінки значення без удавання до громіздких описових конструкцій або абстрактних іменникових форм.

У цьому контексті Ірина Стешенко звертає увагу читача на багатство питомих українських виразів і сталих словосполучень, які тривалий час

залишалися на периферії мовної практики через домінування калькованих моделей. Вона підкреслює, що широкому загалу добре відомі українізовані кальки з російської мови, які закріпились у редакторській та побутовій мові як нібито нормативні. Водночас існує значний пласт самобутніх українських ідіом та синтаксичних конструкцій, які мають власну семантичну логіку і не потребують опори на іншомовні зразки.

Показовими в цьому сенсі є наведені дослідницею приклади. Так, уживання дієслова «любувати» у значенні ніжного, уважного ставлення до людини чи предмета дає змогу точніше передати емоційний та естетичний вимір дії, ніж узагальнене «пестити», яке в сучасній мовній практиці часто втрачає семантичну насиченість. Аналогічно словосполучення «нездвижене обличчя» демонструє внутрішню словотвірну потенцію української мови й постає органічною альтернативою калькованим зворотам, що походять із російської мовної традиції та штучно адаптуються до українського контексту.

Боротьба Ірини Стешенко за українську культурну спадщину та спадщину її діда висвітлюється у публікації науковиць І. Галак та Н. Цівун³. Авторки звертають увагу на те, що зусилля перекладачки були спрямовані проти політики лінгвоциду радянської влади щодо української мови та підкреслюють принциповість громадянської позиції І. Стешенко.

Аналіз архівних джерел та перекладацького доробку Ірини Стешенко свідчить, що її міркування виходять за межі окремих лексичних рекомендацій і формують цілісне бачення мовної норми як живої системи. Позиція перекладачки полягає у відновленні й актуалізації внутрішніх ресурсів української мови – граматичних, лексичних і стилістичних – які забезпечують її самодостатність і виразність. У ширшому культурному вимірі це означає не лише боротьбу з кальками, а й повернення до питомої мовної логіки, що утверджує українську мову як повноцінний та автономний засіб наукового,

³ Галак І., Цівун Н. Перекладачка Ірина Стешенко на сторожі рідного слова (на матеріалі архівних джерел). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2025. № 61. С. 56–67.

художнього та повсякденного висловлювання. Отже, Ірина Стешенко постає не лише як хранителька сімейного архіву, а як важлива фігура українського культурного середовища ХХ століття. Її зусилля вкорінені у прагненні захистити літературну спадщину Михайла Старицького від викривлень і забезпечити передачу її майбутнім поколінням у первісній мовній та художній якості.

References

1. Halak, I., Tsivun, N. (2025). Perekkladachka Iryna Steshenko na storozhi ridnoho slova (na materialy arkhivnykh dzherel) [Translator Iryna Steshenko of the native word (based on archival sources)]. Problems of humanities: a collection of scientific works of Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Series "Philology", 61, 56-67 [in Ukrainian].

Ярослав Петік – старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу «Меморіальний будинок Михайла Старицького» Музею видатних діячів української культури.

Iaroslav Petik – Senior Research Fellow Research and Exhibition Department “Mykhailo Starytskyi Memorial House” Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture.

E-mail: iaroslav.petik@gmail.com

**ПУБЛІЦИСТ СИМОН ПЕТЛЮРА
ПРО ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ
КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.**

Валентина ПІСКУН

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3817-0852>

***Мета статті:** дослідити публіцистику С. Петлюри початку ХХ ст. Проаналізувати публікації автора щодо популяризаційної діяльності на ниві української культури, що її здійснювали визначні українські діячі того часу в умовах жорсткої політичної цензури та переслідувань. Симон Петлюра, друкуючи статті українською та російською мовами у різних виданнях про таких українських діячів, як Микола Лисенко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Іван Франко, – окреслив роль кожного з них особливими метафоричними словами. **Методологія** базується на методах інтелектуальної історії, історіографічного аналізу, синтезу, контекстології. **Новизна:** у статті аналізуються публіцистичні праці С. Петлюри та його внесок у промоцію української культури та популяризацію досягнень визначних українських діячів культури на тлі розвитку історичних подій.*

***Ключові слова:** Симон Петлюра, українські культурні діячі, публіцистика, культурні цінності.*

Publicist Symon Petliura on the popularization activities of Ukrainian cultural figures of the beginning of the 20-th century

***The purpose of the article:** to study the journalism of S. Petlyura at the beginning of the 20th century. To analyze the author's publications on popularization activities in the field of Ukrainian culture, which were carried out by prominent Ukrainian figures of that time in conditions of strict political censorship and persecution. Symon Petliura, publishing articles in Ukrainian and Russian in various publications about such Ukrainian figures as: Mykola Lysenko, Lesya Ukrainka, Mykhailo Kotsiubynskiy, and Ivan Franko, outlined the role of each figure in special metaphorical words. **Methodology:** based on the methods of intellectual history, historiographical analysis, synthesis, and contextual analysis (contextology). **Novelty:** the article*

analyzes the journalistic works of S. Petlyura and his contribution to the promotion of Ukrainian culture and the popularization of the achievements of prominent Ukrainian cultural figures against the background of historical events.

Keywords: *Symon Petliura, Ukrainian cultural figures, journalism, cultural values.*

Дослідження постаті Симона Петлюри розпочалося в Україні з початку 1990-х років. Одним із дослідницьких напрямків у його творчій діяльності стало дослідження публіцистики початку ХХ ст. Заслужують на увагу дослідження Д. Миронюка¹. У цих публікаціях ретельно простежено саме видавничу діяльність Симона Петлюри. О. Полумисна зосередила увагу на характеристиці значущості часопису «Украинская жизнь» у розвитку українського літературного процесу на початку ХХ ст.². Ю. Безкровний розглянув питання цензури у процесі видання журналу «Украинская жизнь»³. Однак варто зазначити, що деякі особливості публіцистичної діяльності С. Петлюри залишаються недостатньо висвітленими, а саме його вагомий внесок у промоцію української культури як серед російського суспільства, так і для пропагування значущості українських діячів культури для розвитку світової культури та протистояння імперським утискам у розвитку української національної культури. Початок ХХ століття в українському культурному й суспільному житті можна загалом окреслити як період боротьби за українські наративи, українське бачення світу, що протистояло імперському баченню, закоріненому й виплеканому на державний кошт і завдяки державній імперській політиці етнічного гноблення й культурної та економічної експлуатації та визиску. Проте з початком ХХ ст. українці навчилися самоорганізовуватися і протистояти у різний спосіб такій державній політиці. І хоча когорта тих людей була незначною, вони використовували ті можливості,

¹ Миронюк Д. Симон Петлюра – редактор «Украинской жизни». К., 2004. 136 с.; Миронюк Н., Миронюк Д. Симон Петлюра – редактор, журналіст, публіцист. Чернівці, 2009. 436 с.

² Полумисна О. О. Журнал «Украинская жизнь» і літературний процес початку ХХ століття: Дис. ... канд. філолог. наук. Харків, 2009. 193 с.

³ Безкровний Юрій. Журнал «Украинская жизнь» і цензура (1912–1917 рр.). *Етнічна історія народів Європи. КНУ ім. Т. Шевченка*. 2015. Вип. 46. С. 86–91.

які їм були доступні та успішні для реалізації. Процес самоорганізації давав змогу доносити ідеї, смисли, слово до значно ширших верств населення через друкування книг українською мовою, видання газет, які ставали своєрідною інформаційною трибуною. Одним із активних публіцистів був С. Петлюра. Як відомо із біографії, у 1902 р. його й ще кількох активістів виключили із Полтавської семінарії. Петлюра на чолі групи виключених семінаристів 17 квітня 1902 року прибув до Решетилівки Полтавського повіту, де влаштував мітинг. Після придушення руху жандармерія порушила кримінальну справу проти організаторів дійства. Рятуючись від неминучого арешту, Симон разом із приятелем та ідейним однодумцем Прокопом Понятенком восени 1902 року виїхав на Кубань. На новому місці взяв участь в організації в м. Катеринодарі осередку РУП – «Чорноморської вільної громади». Того ж року розпочав журналістську діяльність, дописував до періодичних видань. Перша його стаття, присвячена стану системи народної освіти на Полтавщині, була опублікована в 1902 році у львівському «Літературно-науковому віснику», головним редактором якого був Михайло Грушевський. У статті «Стан народної освіти та медицини в Полтавщині в цифрах»⁴ він писав: «До 1 січня 1900 р. в Полтавщині було 870 народніх шкіл, як для такої округи дуже мало. У кожній школі вчилася пересічно 60 душ. В Полтавщині живе 2.922.500 чол (на 1 січня 1900 р.), а дітей шкільного зросту 204.575 чол. (потрібно було б мати 3.409 комплектів або клас. На одного вчителя приходилось від 45 до 68 учнів (14% дівчат). Фінансування: 1899 р. – земства призначили 606.959 крб, а в 1900 р. – 593 тис. крб. ... У 1899 р. Полтавська губ дала урядові 15.255.600 крб, а на свої потреби 8.874.000 крб». У такому розподілі він вбачав велику несправедливість щодо місцевого населення. Як відомо, у 1904 р. С. Петлюра повернувся з Кубані до Києва, але, побоюючись арешту, виїхав на Галичину. Там він займався пропагандивною роботою спільно з Миколою Поршем. У грудні 1905 р. повернувся до Києва і тут до кінця 1908 року працював в

⁴ Петлюра С. Стан народної освіти та медицини в Полтавщині в цифрах. ЛНВ. 1902. Т. XIX. С. 13–15.

українській пресі. Як згадував чільний діяч УСДРП Андрій Жук, «партія лишилась без свого друкованого органу, використовуючи в своїх цілях безпартійну «Громадську думку», секретарем якої став С. Петлюра (від осені 1906), а також історичний місячник «Україна» (перед тим «Киевская старина»), на сторінках якої Порш умістив розвідки. Другим партійним співробітником в «Україні» був С. Петлюра, вмістивши, між іншим, велику статтю з історії соціал-демократії в Галичині⁵, що теж вийшла окремою книжкою»⁶. У 1907 р. Симон Петлюра жив у Києві, де редагував періодичні видання «Вільна Україна» і «Слово». У 1907 р. він надрукував у часописі «Україна» статтю – посмертну згадку про І. Карпенка-Карого, де констатував: «Смерть Карпенка-Карого значна втрата для української драматичної літератури і української сцени. Не стало справжнього талановитого письменника, справжнього драматурга і артиста. Ідейний бік його життя, поскільки він виявлявся в його драматичній творчості і сценічній діяльності, переживе його. Величинами в сфері поезії – належить тільки Шевченкові, в сфері музики – Лисенкові, в сфері драми – Старицькому і Карпенкові-Карому. «Що було – те мохом поросло», «Сербин» – або «Лиха іскра поле спале, слід оставе» і «Сава Чалий» – ось три п'єси нашого драматурга, матеріалом для котрих були події з давнього більш менш «билого» нашої історії. Найбільш вартою з боку літературного – є остання п'єса, мабуть чи не найкраща з усіх історичних п'єс нашого убогого театрального репертуара. Той, хто бачив Карпенка-Карого в ролі «Калити» або «Мартина Борулі», ніколи не забуде вражіння од його чудесної гри в цих ролях»⁷.

У 1907–1908 рр. увага поліції була прикута до видання і розповсюдження газети «Слово» як друкованого органу УРСДП. А. Жук констатував: «У березні

⁵ Див.: Петлюра С. Політичні українські партії в Галичині. *Україна*. 1907. Т. 2. Кн. 4. Ч. 2. С. 1–19.

⁶ Жук А. Пам'яті Миколи Порша (1877–1944) (З нагоди 85-ліття з дня народження). *Сучасність*, 1962, № 1(13). С. 59.

⁷ Петлюра С. Памяти Івана Тобілевича (Карпенка-Карого). URL: [https://shron1.chtyvo.org.ua/Petliura_Symon/Pamiaty_Ivana_Tobilevycha_Karpenka-Karoho.pdf?](https://shron1.chtyvo.org.ua/Petliura_Symon/Pamiaty_Ivana_Tobilevycha_Karpenka-Karoho.pdf) (дата звернення: 13.02.2026).

1907 р. в Києві почав виходити легальний партійний орган, тижневик «Слово», під колегіальною редакцією М. Порша, С. Петлюри, В. Садовського, Я. Міхури, А. Вовчанського (А. Жук). Провідну роль у редакції відігравав Порш, а за ним ішов С. Петлюра (технічна редакція). Але в серпні 1909 р. «Слово» перестало виходити з причин матеріального характеру. До цього додалися принципові розходження між М. Поршем та фундатором «Слова» М. Шадлуном і деякими членами редакції (В. Садовський) та ближчими співробітниками (Вовчанський)⁸. Симон Петлюра у «Слові» опублікував такі статті: «Російські культурно-просвітні інституції на Україні», «Просвіта на Україні повинна бути національною»⁹, «Про життя і працю українських акторів»¹⁰, «Ідейна боротьба з українством»¹¹. У цій статті він писав: «З одного боку доказують на сторінках “Киевлянина”, “Нового времени” “несостоятельность” ідейних змагань українського руху, з другого – кивають “поліцаєві” і кричать про страшну шкоду і небезпеку цього руху вимагаючи для нього спеціальних обмежень і уздечок»... Задля цього в Києві засновано навіть “Союз русских националистов”... Одним із лідерів є Савенко, який написав у “Киевлянине”: “Необходимо признаться, что мы проспали украинофильское движение. Вместо того, чтобы бороться с ним мы подсмеивались над хохляцтвом. Ныне украинофильство настолько выросло, что с ним уже необходимо считаться и бороться”. Ми мало віримо д. Савенкові, коли він заявляє, що його однодумці мають на увазі боротись з українством “ідейно” шляхом пропаганди “русского национализма” на українському ґрунті. В історії боротьби “русского” державного націоналізму з ідеалами недержавних націй Росії ідеологи цього націоналізму ніколи не додержували ідейної об’єктивності і їх “ідейна” боротьба завше прибирала форми “сиска” и “доноса”»¹². І наприкінці статті

⁸ Там само. С. 61.

⁹ Слово. 1907. Ч. 27.

¹⁰ Слово. 1908. Ч. 6, 7, 8.

¹¹ Слово. 1908. Ч. 16.

¹² Петлюра С. Ідейна боротьба з українством. Слово, 1908. Ч. 16. Передруковано: Сучасність. 1976. Ч. 5 (185)/ С. 3–8.

С. Петлюра констатує: «Нова “ідейна” боротьба проти українства, яку російські націоналісти української формації починають вести організованими силами на нових аванпостах, мусить тільки викликати живіший рух серед української демократії і допомогти їй організуватись, щоб одбити ті “напади”, з якими йдуть проти неї російські націоналісти»¹³. Заборони друкованого слова, переслідування з боку влади змусило Симона Петлюру знову виїхати з України, спочатку до Санкт-Петербурга, а з літа 1911 р. до Москви, де він працював бухгалтером у страховій компанії. Там Петлюра посів провідне місце серед московських українців. З осені 1911 р. працював над підготовкою, а потім до 1917 р. над виданням російськомовного журналу «Украинская жизнь». За задумом його видавців, часопис мав познайомити російських читачів із широким колом актуальних для українців проблем, сприяти налагодженню рівностороннього російсько-українського культурного діалогу.

У публіцистичній діяльності Симона Петлюри можна виділити два періоди: 1) грудень 1905–1912 рр., ознаменований роботою в українській пресі (1905–1908 рр.). У Петербурзі він співпрацював із Петром Стебницьким, Максимом Славінським, Олександром Лотоцьким. Друкувався в «Торгово-промышленной газете», у такий спосіб заробляючи на життя. Проте в Петербурзі життя було складним і непередбачуваним, тому невдовзі він переїхав до Москви. Саме там знову розпочав видавничу діяльність. Із 1912 року видавав журнал «Украинская жизнь». Найбільш об’єктивним в оцінці цього періоду в діяльності С. Петлюри був свідок тих подій С. Єфремов, який записав у «Щоденнику»: «Багато було в йому тоді (у 1905–1907 рр. – І. Г.) есдечеського духу – хвастливості, доктринерства і несерйозності. Були й неприємні штучки, через які довелося йому відмовити від секретарювання в “Раді”. Потім зняв він безглуздий похід проти Садовського в “Слові”, і мені довелося вступитися в ту полеміку. Потім він зник – у Москву. Коли я стрівся з ним там уже 1912 р. в редакції “Украинской жизни” – я не пізнав колишнього

¹³ Петлюра С. Ідейна боротьба з українством. Сучасність. 1976. Ч. 5 (185). С. 8.

Симона: виріс, споважнів, розвинувся, занехаяв свої колишні витівки»¹⁴. Розпочинається другий етап в публіцистичній діяльності С. Петлюри. Саме в «Украинской жизни» побачили світ його надзвичайно важливі статті про українських діячів культури. Зокрема, у публікації про Миколу Лисенка С. Петлюра констатує не тільки високий професіоналізм композитора, а й те, що він став своєрідним «символом соборної України». Його смерть викликала траур по всій Україні. Його любило українське суспільство і «визнавало його творчість значним внеском в капітал національного життя»¹⁵. У номері також опублікована інформація про похорон М. В. Лисенка 28 жовтня 1912 року, в якому взяли участь понад 10 тис. осіб із різних куточків не лише Наддніпрянської України, а також із Австро-Угорської та з різних міст Росії. За розпорядженням київської адміністрації, були декілька днів закриті кінематографи «Експрес», «Ренесанс» і «Новий Мір» за демонстрування картини похорону М. В. Лисенка на підставі лише дозволу духовної цензури. У театрі «Корсо» поліція перевірила кінематографічні стрічки, але стрічок, що зображали похорон М. В. Лисенка, не було знайдено¹⁶. Важливою складовою публіцистичного таланту С. Петлюри стало й те, що для кожного з діячів культури у нього знаходилися особливо влучні слова для окреслення таланту. Так, у статті «Пам'яті М. Коцюбинського» автор констатує основні риси письменника: «Він був справжній митець і співець краси, шукач правди і творець естетичних цінностей. Ми читали з захопливим інтересом цю «книгу життя, що її опоетизував Коцюбинський»¹⁷. Іван Франко у нього – «поет національної чести». «Хист «велегранний, Франко – муж світла, мудрий, бо знає людську душу взагалі і зокрема українську душу. Поет борець – він бореться з напластуваннями, що утворилися протягом історії в природі самого

¹⁴ Єфремов С. Щоденники 1923–1929. К., 1997. С. 379.

¹⁵ Симон П. Памяти Н. Лисенка. Украинская жизнь. 1912. №11. С. 20–24.

¹⁶ Див.: Смерть Н. В. Лисенка и киевскія администрація. Украинская жизнь, 1912. № 11. С. 76.

¹⁷ Петлюра С. Памяти М. Коцюбинского. Украинская жизнь, 1913, № 4. С.5–8 (переклад з рос. мови – В. П.).

українця. Франкова поезія, мов хміль, хвилює і збуджує ці сили, і, мов іскра, підпалює почуття національної свідомости, і в цьому полягає велетенське значення “дару”, що його приніс поет генієві народу, в цьому лежить одна з численних заслуг співця, що проспівав нам бадьюру пісню про гордість і честь народу»¹⁸.

У 1917 році С. Петлюра став одним із чільних діячів української революції та творцем держави. Як стверджував С. Єфремов, «в Центральній Раді в 1917–1918 рр. він був одним з найбільш вдумливих і розважних політиків... Люде, що з ним працювали за останніх, найважчих для України часів, кажуть, що це був справжній державний муж з умінням поводитись з людьми, обернутись в скрутних обставинах, підбадьорити серед бою. Виказати особливу сміливість, що так чарує простих людей. В усякому разі одно нестеменно: це була єдина безперечно чесна людина з усіх, що їх революція винесла у нас наверх життя. Грушевський – пожалься Боже, що з його сталося; Винниченко крутиться, мов тріска в ополонці; решта – просто дрібні, нікчемні людці. Один Петлюра встояв на своїй позиції, не похитнувшись, і коли б не непереможні сили, то свого був би досяг... Один козак із мільйона свинопасів нічого не вдіє... Свинопаси себе не зрадять, а коли прийде час, то й козаки народяться і наростуть. І, може, трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить»¹⁹. Отже, С. Петлюра розпочинав свою діяльність як публіцист, що пропагував і високо цінував діяльність визначних представників української культури. Під час Української революції (1917–1921 рр.) він став одним із визначних політичних діячів, котрий усвідомив, що державу слід захищати зі зброєю в руках, а не лише гучними словами і красивими лозунгами.

¹⁸ Петлюра С. И. Франко – поетъ національной чести. Украинская жизнь. 1913, № 5. С. 26–40 та № 6, С. 76–89. Перевидано: Петлюра С. В. І. Франко поет національної чести: Есе. К.: Веселка, 2006. 23 с.

¹⁹ Єфремов С. Щоденники 1923–1929. К., 1997. С. 379–380.

References

1. Bezkrivnyi, Yu. (2015). Zhurnal «Ukraynskaia zhyzn» i tsenzura (1912 – 1917 rr.) [The magazine «Ukrainian life» and censorship (1912 – 1917)]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic history of the peoples of Europe. (vols. 46), (pp. 86-91). Kyiv: KNU im. T. Shevchenka [in Ukrainian].
2. Myroniuk, D. (2004). Symon Petliura – redaktor «Ukraynskoï zhyzny». [Simon Petliura – editor of «Ukrainian life»]/ Kyiv [in Ukrainian].
3. Myroniuk, D. (2009). Symon Petliura – redaktor, zhurnalist, publitsyst [Symon Petliura – editor, journalist, publicist]. Chernivtsi [in Ukrainian].
4. Petliura, S. (1902). Stan narodnoi osvity ta medytsyny v Poltavshchyni v tsyfrakh [The state of national education and medicine in Poltava in numbers]. Luteraturno naukovyi vistnyk – Literary and scientific bulletin, XIX, 13 -15 [in Ukrainian].
5. Petliura, S. (1907) Politychni ukrainski partii v Halychyni [Ukrainian political parties in Halychyna]. Ukraina – Ukraine, 2 (kn. 4, ch. 2),1–19 [in Ukrainian].
6. Petliura, S. (1907). Pamiaty Ivana Tobilevycha (Karpenka-Karoho) [Memories of Ivan Tobilevych (Karpenka-Karoho)]. Retrieved from https://shron1.chtyvo.org.ua/Petliura_Symon/Pamiaty_Ivana_Tobilevycha_Karpenka-Karoho.pdf [in Ukrainian].
7. Petliura, S.(1908) Ideina borotba z ukrainstvom [Ideological struggle against Ukrainianness]. Slovo – Word, 16 [in Ukrainian].
8. Petliura, S. (1976). Ideina borotba z ukrainstvom [Ideological struggle against Ukrainianness]. Suchasnist– Modernity, 5(185), 8 [in Ukrainian].
9. Petlyura, S. (1912). Pamyati N. Lisenka [In memory of N. Lysenko]. Ukrainskaya zhizn – Ukrainian life, 11, 20 – 24 [in Russian].
10. Petlyura, S. (1913). Pamyati M. Kotsyubinskogo [In memory of M. Kotsiubynsky]. Ukrainskaya zhizn – Ukrainian life, 4, 5–8 [in Russian].
11. Petlyura, S. (1913) I. Franko – poet natsionalnoi chesti [I. Franko – the poet of national honor]. Ukrainskaya zhizn – Ukrainian life, 5, 26–40; 6, 76–89 [in Russian].
12. Smert N. V. Lisenka i kiyevskiya administratsiya [The death of N. V. Lisenko and the Kyiv administration]. (1912). Ukrainskaya zhizn – Ukrainian life, 11, 76 [in Russian].
13. Polumysna, O. O. (2009). Zhurnal «Ukraynskaia zhyzn» i literaturnyi protses pochatku XX stolittia [The magazine “Ukrainian Life” (1912–1917) and the literary process at the beginning of the twentieth century]: Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

14. Yefremov, S. (1997). Shchodennyky 1923–1929 [Diaries 1923–1929]. Kyiv [in Ukrainian].
15. Zhuk, A. (1962). Pamiati Mykoly Porsha (1877 – 1944) (Z nahody 85-littia z dnia narodzhennia). [In memory of Mykola Porsh (on the occasion of his 85th birthday)]. Suchasnist – Modernity, 1(13), 59 [in Ukrainian].

Валентина Піскун – докторка історичних наук, професорка, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Valentyna Piskun – Doctor of Historical Science, professor, Head of department of M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies National Academy of Sciences of Ukraine

E-mail: Baturin@ukr.net

**ВАСИЛЬ ВЕРХОВИНЕЦЬ – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ
ХОРЕОГРАФІЇ, ВІДДАНИЙ ПРИНЦИПУ ДОСТОВІРНОСТІ ЇЇ
СЦЕНІЧНОГО ВТІЛЕННЯ**

Олена ПОЛІДОВИЧ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1550-0695>

Метою цієї розвідки є узагальнення інформації про творчий доробок і професійні підходи Василя Верховинця у створенні сценічних версій української народної хореографії. На основі аналізу наявних матеріалів наведені конкретні приклади реалізації хореографом принципу фольклорної достовірності танцювальних композицій. Для реалізації поставлених задач застосовано загальнонаукові методи дослідження. У результаті зроблено висновок про важливий внесок В. Верховинця як фольклориста і хореографа в історію української культури.

Ключові слова: народна хореографія, фольклорні дослідження, театр.

Vasyl Verkhovynets – a researcher of Ukrainian folk choreography, devoted to the principle of its authentic stage representation

The purpose of the research is generalized information about Vasyl Verkhovynets creative works and professional approach to Ukrainian folk choreography staging. Based on the analysis of available materials the examples of choreographer's activity in folk credibility of stage dances are given. To solve the tasks general scientific research methods are applied. As a result it was concluded that Vasyl Verkhovynets made an important track in Ukrainian culture as a folklore researcher and also as a choreographer.

Keywords: folk choreography, folklore studies, theatre.

Василь Верховинець належить до кола митців, долю яких пов'язують із політичними репресіями 1930-х рр. У той надскладний для інтелектуальної та мистецької еліти період не всім пощастило вижити, навіть за умови

благополучної професійної кар'єри у попередні роки. З огляду на плідну діяльність В. Верховинця як нібито лояльного радянській владі композитора, автора популярних пісень, рекомендованих для сольного і хорового виконання, факт його фізичного знищення системою є одним із викликів у дослідженні репресій комуністичного режиму¹.

У вітчизняній історіографії постать В. Верховинця (справжнє прізвище – Костів) є доволі дослідженою. За відсутності присвяченої митцю монографічної праці маємо уявлення про його біографію і творчий доробок, згадки про нього у театрознавчих та енциклопедичних виданнях, фрагментарні спогади про роботу в Театрі Садовського та інших театральних колективах², і найголовніше – творчий та науковий спадок В. Верховинця не лише як композитора, а й як фольклориста, дослідника і теоретика української народної хореографії³.

Внаслідок репресій, яких зазнали Василь Верховинець⁴ та його дружина Євдокія Верховинець-Костева⁵, упродовж певного часу були заборонені всі творчі праці митця й ліквідовано заснований ним (разом із дружиною) жіночий колектив театралізованого співу «Жінхоранс». Та після 1958 р., коли за поданням Спілки композиторів України була переглянута справа й ухвалена реабілітація В. Верховинця, стало можливим повернення до культурного простору його імені та уникнення безособовості його творчого доробку.

Завдяки Ярославу Верховинцю – сину митця, який наслідував творчий псевдонім батька, у музичних і наукових виданнях з'явилися дописи про

¹ У межах запропонованої теми постановка цього завдання не передбачається.

² Напр.: Павлова О. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця. *Архіви України*. 2013. № 1. С. 121–126; Васильченко Т. Верховинець (Костів) Василь Миколайович / Реабілітовані історією. Полтавська обл. Кн. 5. Київ-Полтава: Оріяна, 2007. С. 56–60; Пархоменко Л. Верховинець Василь Миколайович / Українська музична енциклопедія. Т. 1. К.: Видавництво ІМФЕ НАН України, 2006. С. 334.

³ Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. 5-те вид. К.: Музична Україна, 2008; В. Верховинець. Весняночка. 4-те вид. К.: Музична Україна, 1979; Верховинець (Костів) В. Українське весілля. [Б. м.]: [1912?]. URL: <https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=13271>

⁴ Розстріляний 11.04.1938 у Києві. Імовірне місце поховання – територія НІМЗ «Биківнянські могили».

⁵ Як дружина «зрадника Батьківщини» відбула 5 років заслання до таборів.

В. Верховинця – композитора, етнографа, хормейстера, хореографа тощо⁶. Крім того, побачили світ наступні перевидання його «Теорії українського народного танцю» та «Весняночки», передмови до яких підготували М. Рильський та П. Вірський, а Я. Верховинець вмістив «Нарис про життя і творчість Верховинця В. М.».

Наявні джерела дають можливість проаналізувати окремі епізоди творчої біографії В. Верховинця з метою знайти відповіді на запитання: 1) якими були чинники, що спонукали його до здійснення польових досліджень українського фольклору?; 2) як бачення В. Верховинцем народного танцю реалізувалося у його сценічних постановках?; 3) які підтвердження творчої роботи В. Верховинця як хореографа і консультанта з постановки народних танців доводять дотримання ним власних настанов на фольклорну достовірність сценічного втілення народної хореографії?

Відповіді на ці запитання базуватимуться як на припущенні щодо природної вдачі В. Верховинця, так і на прямих свідченнях про контакти митця, що спричинили проведення ним фольклорних досліджень, та спогадах про його роботу як хореографа.

Музичні здібності майбутнього композитора і знавця народної хореографії проявилися вже за дитячих років. Їхньому розвитку сприяли батьки: мати стала його першою вчителькою музики, батько, що керував церковним хором у с. Старий Мізунь (рідне село В. Верховинця, нині – Івано-Франківської обл.), запам'ятався і як записувач фольклорного матеріалу⁷. Отже, музична обдарованість Василя («понад усе любив співати, а до того ще й виводити під спів нехитрі танцювальні рухи»⁸) і, безперечно, родинний вплив дали вектор його впевненому рухові у цьому напрямку.

⁶ Верховинець Я. Відродження школи народного танцю Василя Верховинця. *Народна творчість та етнографія*. 1992. № 1. С. 40–46; Верховинець Я. Василь Верховинець – етнограф. *Народна творчість та етнографія*. 2008. № 5. С. 82–91.

⁷ Верховинець Я. Нарис про життя і творчість Верховинця В. М. / Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. 5-те вид. К.: Музична Україна, 2008. С. 13–35.

⁸ Там само. С. 14.

Якщо ретроспективно поглянути на весь життєвий шлях В. Верховинця, стає очевидним, що він послідовно дотримувався обраної ще за юнацьких років спеціалізації – хорového диригента або хормейстера. Усі інші здобутки майбутнього «чародія танцю» свідчать про захопливу натуру В. Верховинця, яка підштовхувала його до дії скрізь, де знаходилось місце реалізації власної музичної обдарованости. Не випадково М. Рильський відзначав широту його культурних інтересів⁹.

Так сталося і з фіксацією фольклорного матеріалу, якою він займався і в період вчителювання у селах рідної Верховини, і під час гастролей театральних колективів, до складу яких увійшов пізніше. Здебільшого, це стосувалося пісенного фольклору, та, спостерігаючи народну культуру з дитинства, В. Верховинець не міг не зауважити, що пісні органічно впліталися в обрядові дійства, частиною яких були також музика, ігри й танок. Саме тому його записи української народної хореографії містять обов'язкові коментарі щодо музичного супроводу, а у «Весняночці» – вписані у контекст ігрового дійства.

Наукова розвідка щодо етнографічного доробку В. Верховинця¹⁰ містить згадку про контакти митця із Д. Щербаківським, який запропонував йому здійснити запис традиційного українського весілля у своєму рідному селі Шпичинці (нині – Житомирської обл.). Зазначається також, що «грунтовної науково-дослідницької праці» студіювання В. Верховинцем фольклору набуло під керівництвом М. Лисенка, з яким йому, зокрема, довелося працювати над створенням вистав для Театру Миколи Садовського у Києві (передусім, як хоровому диригенту). Отже, у своїх фольклорних дослідженнях він спирався на підтримку досвідчених помічників і наставників, зокрема, наслідуючи й родинні традиції.

⁹ Рильський М. Чародій танцю / Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. 5-те вид. К.: Музична Україна, 2008. С. 5.

¹⁰ Верховинець Я. Василь Верховинець – етнограф. *Народна творчість та етнографія*. 2008. № 5. С. 82–91 .

Щодо вимог В. Верховинця до сценічного втілення традиційної української хореографії дізнаємося, перш за все, з його праці «Теорія українського народного танцю», яка, передусім, є джерелом фольклорного матеріалу, ретельно структурованого автором. Власну мотивацію детального опису українських танців В. Верховинець пояснює у передмові до першого видання книги 1919 р.: «Коли ми виучимо самі і заохотимо інших виучувати справжній народній танок, то тим самим збережеться його правдива краса і вернеться його слава, яку так довго топчуть ногами так звані *малорусские танцюристи* (чи вірніше пародисти українського танку)»¹¹. На думку дослідників танцювального фольклору, наведена характеристика прямо співвідноситься із поширенням у перші десятиліття ХХ ст. так званих «горілчано-гопачних» мандрівних труп із притаманним їм дилетантизмом у виконанні народних танців¹².

Сам В. Верховинець з початку ХХ ст. виступав на професійній сцені, де, зокрема, реалізував свої здібності як хореограф. В історії українського театру зафіксовані його постановки запального гуцульського *аркану* для опери С. Монюшка «Галька», *гопака на Олімпі* для опери М. Лисенка «Енеїда», оригінальної хореографії для «Вія» М. Кропивницького тощо. Те, що В. Верховинець працював у Театрі Миколи Садовського, де разом із модерними підходами зберігались традиції театру корифеїв, додатково стимулювало його прагнення достовірності у відтворенні фольклорного матеріалу. Тут він, окрім іншого, організовував хореографічні вечори та здійснював постановки оригінальних народних танців у п'єсах побутового репертуару¹³.

Загалом, відмінним від так званого «фольклорного танцю» був варіант його стилізації, або «сценічно-театральної обробки» (визначення українського хореографа К. Василенка). Ще наприкінці ХІХ ст., завдяки хореографічним

¹¹ Верховинець (Костів) В. Теорія українського народного танка. Вид-во «Шлях», 1919.

¹² Косаківська Л. П., Чепалов О. І. Танцювальний фольклор і становлення українського національного хореографічного мистецтва. *Культура України. Мистецтвознавство*. Вип. 8. Харків, 2001. С. 49.

¹³ Веселовська Г. Театр Миколи Садовського. 1907–1920. К.: Темпора, 2018.

постановкам С. Ленчевського («Малоросійський балет», «Жнива в Малоросії») і Х. Ніжинського («Два козаки» та ін.) у сценічному представленні українських танців «виникла традиція виконання віртуозного чоловічого танцю, побудованого на елементах змагання танцюристів»¹⁴. На основі українських фольклорних танців створював свої театралізовані номери і М. Соболю, послідовником якого вважається П. Вірський.

Отже, В. Верховинець певною мірою опонував цьому напрямку сценічного танцю, оскільки захоплення театралізацією і надмірною віртуозністю інколи перетворювало народний танець на демонстрацію трюків. «Танки фігурні, сольові і хороводні нашого села, – наголошував майстер, – мають свою красу і свою особливу бесіду, котра завжди нова, свіжа [...] і не надокучає, не втомляє, як всяка штучна хореографія»¹⁵. Настанови В. Верховинця стосувалися, перш за все, виконання народного танцю, уникання його спотворення і вульгаризації, адже танцювальні рухи, зафіксовані у його теоретичній праці, – це ті ж самі «плазунці», «плескачі», «вибиванці», «вихилясники» та безліч інших елементів, які становили основу видовищних сценічних стилізацій.

Збереглася низка спогадів про те, як В. Верховинець працював із танцівниками, передавав їм свої знання та розуміння принципів побудови українського сценічного танцю. Частина з них зафіксована Я. Верховинцем у нарисі про батька (з посиланням на родинні архіви). Так, В. Дуленко, виконавиця головної жіночої партії у балеті М. Вериківського «Пан Каньовський», постановниками якого були В. Верховинець та В. Литвиненко, згадувала: «Працюючи з нами, Василь Миколайович постійно підкреслював, що в народному танці усе повинно співати. [...] У всьому повинна відчуватись життєва правда, аби був органічний зв'язок між рухами і тим внутрішнім

¹⁴ Косаківська Л. П., Чепалов О. І. Танцювальний фольклор... С. 48.

¹⁵ Верховинець (Костів) В. Теорія українського народного танка. Вид-во «Шлях», 1919. С. 47.

станом, який необхідно ними виражати»¹⁶. Ці слова підтверджував і О. Соболю: «Верховинець вимагав, щоб у виставі не було значних відхилень від фольклору, [...] домагався, щоб костюми були якомога ближчими до оригіналу, бо від них залежить вірне виконання танцювальних рухів»¹⁷.

Серед документів архівно-кримінальної справи В. Верховинця збереглися свідчення І. Кавалерідзе у процесі слідства, під час перегляду справи хореографа у 1958 р., щодо їхньої спільної роботи над кінострічкою «Коліївщина»: «Верховинець надав картині правдивий фольклорний матеріал: весільні, похідні пісні й народні танці. [...] Враження від цієї людини: він був працюючим, натхненним, творчим; любив народну пісню, народний танок, не скалічені жодними викривленнями, стилізаціями та змінами»¹⁸.

Про увагу В. Верховинця до деталей згадувала і М. Сивкович, одна з учасниць танцювального ансамблю, що у 1935 р. виступав на Міжнародному фестивалі народного танцю у Лондоні: «Верховинець працював з колективом майже два місяці – він постійно роз'яснював, як треба виконувати український танець, навчав правильного положенню рук, ніг і корпусу, враховуючи особливості крою і силуету українського національного вбрання. [...] Великого значення надавав постановник також поведінці парубка і дівчини під час танцю. Він вимагав, щоб дівчина тримала себе в танці дуже скромно [...] і не брала руками за стрічки, бо в народі це *не було прийнято*»¹⁹. Варто зазначити, що для представлення української хореографії на цьому фестивалі В. Верховинець запропонував композицію «триколінного гопака», який був першою частиною загальної постановки. Друга частина була трюковою, і ставив її інший хореограф – Л. Жуков.

¹⁶ Верховинець Я. Нарис про життя і творчість Верховинця В. М... С. 28.

¹⁷ Там само. С. 29.

¹⁸ ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 47130. Арк. 150–151.

¹⁹ Верховинець Я., Сивкович М. Як виник і був заборонений «Лондонський гопак». *Народна творчість та етнографія*. 1993. № 4. С. 19.

У 1930-х рр. В. Верховинець удався до поєднання фольклорної і театралізованої складових. Для реалізації цього підходу він створив жіночий вокально-хореографічний ансамбль «Жінхоранс», художня концепція якого відповідала головним вимогам майстра з дотримання принципів фольклорної достовірності. Професіоналізм ансамблю було підтверджено залученням його у 1936 р. до виконання обрядових танців в опері М. Лисенка «Наталка Полтавка».

Того ж 1936 р. без участі В. Верховинця було створено нову версію гопака, у якій акцентувалась увага на трюковій частині. На думку дослідників, цим «балетмейстери [...] оголошували засади естетики, яка буде покладена у фундамент новостворених ансамблів народного танцю у Москві [І. Мойсеєв] та Києві [П. Вірський] 1937 року»²⁰. Для В. Верховинця 1937-й став останнім роком його життя.

У підсумку зазначимо, що зібрані в результаті проведеного дослідження дані демонструють послідовність В. Верховинця у дотриманні ним принципу достовірності відтворення на сцені українських народних танців. Його праця в царині фольклористики і хореографічного мистецтва отримала належну оцінку виконавців, професійної спільноти і вдячної публіки.

References

1. Vasylchenko T. (2007). Verkhovynets (Kostiv) Vasyl Mykolaiovych [Verkhovynets (Kostiv) Vasyl Mykolaiovych]. Reabilitovani istoriieiu. Poltavska obl. – Rehabilitated by History. Poltava region. (Vol. 5), (pp. 56-60). Kyiv-Poltava: VD «Oriiana» [in Ukrainian].
2. Veselovska H. (2018) Teatr Mykoly Sadovskoho. 1907–1920. [Mykola Sadovsky theatre. 1907–1920.]. Kyiv: VD «Tempora» [in Ukrainian].
3. Verkhovynets V. M. (2008). Teoriia ukrainskoho narodnoho tantsiu [The theory of Ukrainian folk dance]. Kyiv: VD «Muzychna Ukraina» [in Ukrainian].
4. Verkhovynets Ya. (2008). Vasyl Verkhovynets – etnohraf [Vasyl Verkhovynets as an ethnografer]. Narodna tvorchist ta etnohrafiiia – Folk art and ethnography, 5, 82-91 [in Ukrainian].

²⁰ Косаківська Л. П., Чепалов О. І. Танцювальний фольклор... С. 57.

5. Verkhovynets Ya. (1992). Vidrozhennia shkoly narodnoho tantsiu Vasylia Verkhovyntsia [The renaissance of Vasyl Verkhovynets' folk dance school]. Narodna tvorchist ta etnohrafia – Folk art and ethnography, 1, 40-46 [in Ukrainian].

6. Verkhovynets Ya. & Sivkovych M. (1993). Yak vynyk i buv zaboronenyi «Londonskyi hopak» [How the «London hopak» was appeared and became forbidden]. Narodna tvorchist ta etnohrafia – Folk art and ethnography, 4, 17-22 [in Ukrainian].

7. Kosakivska L. P. & Chepalov O. I. (2001). Tantsiuvalnyi folklor i stanovlennia ukrainskoho natsionalnoho khoreorafichnoho mystetstva [Dance folklore and Ukrainian national choreographic art formation]. Kultura Ukrainy – Culture of Ukraine, issue 8, 47-57 [in Ukrainian].

8. Pavlova O. (2013). Do 75-yi richnytsi zahybeli ukrainskoho khoreografa Vasylia Verkhovyntsia [To the 75th anniversary of the Ukrainian choreographer Vasyl Verkhovynets' death]. Arkhivy Ukrainy – Archives of Ukraine, 1, 121-126 [in Ukrainian].

Олена Полідович – очільниця відділу науково-дослідної, науково-виставкової та фондової роботи Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Olena Polidovych, National Historical and Memorial Reserve «Bykivnyan graves», the head of research, exhibition and fund work department.

E-mail: polidovich@ukr.net

АВТОГРАФ ІЗ ФОНДІВ МУЗЕЮ: УТОЧНЕННЯ НАУКОВОЇ АТРИБУЦІЇ

Анна ПУЗИРКОВА

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8183-7731>

Метою дослідження є атрибуція фрагменту рукопису з фондів Музею видатних діячів української культури (МВДУК), що, згідно із книгою надходжень, надійшов до Музею як можливий фрагмент роману М. Старицького «Руїна». Методом порівняльного аналізу та зіставлення тексту рукопису з друкованою версією твору «Руїна», а також з друкованими версіями твору «Молодість Мазепи», було встановлено, що рукопис є уривком твору «Молодість Мазепи». Подальше дослідження і порівняння рукопису зі збереженою чернеткою рукопису «Молодість Мазепи» з фонду М. П. Старицького з архіву ІЛ НАНУ дає можливість з великою імовірністю припустити, що рукопис з фонду МВДУК є фрагментом рукопису з архіву ІЛ НАНУ і належить до глав, писаних рукою Л. Старицької-Черняхівської.

Ключові слова: М. Старицький, Л. Старицька-Черняхівська, «Руїна» (1898), «Молодість Мазепи» (1898), рукопис.

Autograph from the Museum collections: Clarification of scientific attribution

The aim of the study is to attribute a fragment of a manuscript from the collections of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture (MVDUK), which, according to the accession register, entered the Museum's holdings as a possible fragment of M. Starytskyi's novel «Ruin». Using the method of comparative analysis and by collating the manuscript text with the printed version of «Ruin», as well as with the printed versions of «The Youth of Mazepa», it was established that the manuscript is an excerpt from «The Youth of Mazepa». Further research and comparison of the manuscript with the preserved draft manuscript of «The Youth of Mazepa» from the M. P. Starytskyi collection held in the archive of the Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine make it possible, with a high degree of probability, to assume that the manuscript from the MVDUK collection is a fragment of the manuscript from the archive

of the Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine and belongs to the chapters written in the hand of L. Starytska-Cherniakhivska.

Keywords: *M. Starytskyi, L. Starytska-Cherniakhivska, «Ruin» (1898), «The Youth of Mazepa» (1898), manuscript.*

Цього року, з нагоди 185-ї річниці від дня народження Михайла Старицького, у меморіальному будинку Михайла Старицького Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (далі МВДУК) було представлено виставковий проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих – «Гетьманіана Старицького».

Концепцію виставки було побудовано навколо діалогу минулого і сьогодення у формуванні української державності і національної ідентичності. У рамках проєкту з колекції музею-партнера на виставці експонувалися реконструкції та оригінальні речі XVII – XVIII століть: побутові предмети, елементи зброї, прикраси, каламарі; оригінальні печатки полковника Петра Дорошенка та Війська Запорізького; портрети гетьманів Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Івана Мазепи як головних персонажів історичної драми і белетристики Михайла Старицького та його доньки Людмили Старицької-Черняхівської.

У рамках виставки було представлено і кілька автографів, серед яких чернетки історичної драми «Іван Мазепа»¹ та зошит з конспектом «Руїна»² із вказівкою – «за Костомаровим» Людмили Старицької-Черняхівської, нотний ряд «Марш Дорошенка» та «Стоїть в селі Суботові»³ Миколи Лисенка.

¹ Старицька-Черняхівська Л. «Іван Мазепа». Зошит з чернеткою драми, 1920-ті. Рукопис. ММС (Музей Михайла Старицького). КН (Книга надходжень) 10616. РД (Родинні документи) 224. 52 арк.; Старицька-Черняхівська Л. «Іван Мазепа». Чернетка драми (окремі сторінки). 24.08.1927, Китаїв. Рукопис. ММС. КН. 10617. РД. 225. 51 арк.

² Старицька-Черняхівська Л. Зошит з рукописами та нотатками. 1897 р. Рукопис. ММС. КН. 10624. РД. 232. 66 арк.

³ Лисенко М. Марш до драми «Гетьман Дорошенко» Ноти-рукопис. Автограф. Київ. Поч. 1900-х рр.. ММЛ (Музей Миколи Лисенка). КН 299. НЛА 18;

Серед відібраних до виставки автографів від початку фігурував фрагмент рукопису (чернетка)⁴, що надійшов до фонду Музею (фонд ММС – Музей Михайла Старицького) за заповітом І. Стешенко і розглядався як можливий уривок роману М. Старицького «Руїна».

Розмір аркуша 35.4 x 22 см, з незначними надривами по периметру паперу. Мова оригіналу – російська. Текст рукопису описує сцену наради за участі гетьмана Петра Дорошенка, генерального писаря Івана Мазепи, козацької старшини і митрополита Йосипа Нелюбовича-Тукальського, подібну до сцени, описаної у главі 7-й роману «Руїна»⁵, другій частині діалогії «Мазепа». Однак під час оцифрування і подальшого дослідження було встановлено, що уривок, з деякими авторськими змінами, відповідає главі 73 твору «Молодість Мазепи»⁶, першій частині діалогії.

До авторських відмінностей чернетки, порівняно з главою 73 друкованого твору «Молодість Мазепи», належать:

- переставлений абзац промови митрополита Тукальського (починаючи від «...От того это творится, чада мои...»);
- розмова Івана Мазепи з козаком Кулею (у друкованій версії зі Шрамом);
- присутність серед персонажів Івана Самойловича (у друкованій версії твору він з'являється лише у наступній главі).

Відмінністю сцен описаних у музейному рукописі та главі 73 друкованого твору «Молодість Мазепи» з главою 7 роману «Руїна» є сама тематика наради. Якщо у фрагменті рукопису та друкованому творі «Молодість Мазепи» йдеться про можливість об'єднання під єдиною булавою Петра Дорошенка («...Едино

Муз. М.Лисенка, сл. Т.Шевченка. «Розрита могила», «Стоїть в селі Суботові». Ноти-рукопис. ММЛ. КН. 378. НЛА 97.

⁴ Старицький М. «Руїна» (можливо). Рукопис, фрагмент. ММС. КН. 10601. РД. 209. 1 арк.

⁵ Молодість Мазепи. Руїна: Діалогія / передм., упоряд. та наук. ред. Н. В. Левчик. К.: Укр. центр духовн. культури, 1997. С 532-534.

⁶ Там само. С 437-441.

тело бо и един дух...»), то в романі «Руїна» на перший план виходить обговорення можливого прийняття османського протекторату.

Наступним етапом дослідження стало зіставлення встановленого уривку зі збереженою чернеткою твору «Молодість Мазепи»⁷ з архіву Михайла Старицького Відділу рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ (далі ІЛ НАНУ).

Ретельне вивчення обох рукописів – формату і розмітки аркушів (35x22 см, папір у клітинку), згинів і кольору паперу, компонування тексту і матеріалу (чорне чорнило) – дає змогу з великою ймовірністю припустити, що фрагмент рукопису з фонду ММС МВДУК може бути частиною того самого документа, що й чернетка з архіву ІЛ НАНУ.

Останнім етапом дослідження стало графологічне зіставлення та порівняння авторських особливостей письма автографів з фонду ММС МВДУК та ІЛ НАНУ.

Документ із фонду ІЛ НАНУ (олівець, чорне чорнило, 142 сторінки рукопису) чітко розподілений на частини, писані рукою М. Старицького (олівець) та Л. Старицької-Черняхівської (чорне чорнило). Остання, як відомо, у 1890-х роках стала співавторкою історичної белетристики батька, писала окремі глави. Дослідження частин рукопису «Молодість Мазепи» фонду ІЛ НАНУ та фонду ММС МВДУК, авторські графологічні особливості письма, серед яких характерне для Л. Старицької-Черняхівської у цей період написання малої літери «д», а також зіставлення з автографом Л. Старицької-Черняхівської окремих глав історичного твору М. Старицького «Останні орли»⁸ із фонду ММС, свідчать про те, що рукопис РД-209 з фондів МВДУК є автографом Л. Старицької-Черняхівської.

⁷ Старицький М. «Молодість Мазепи». Роман, б/д. (Окремі сторінки, писані Л. М. Старицькою). *ІЛ НАНУ* (Відділ рукописів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). Фонд F 15. Спр. 41.

⁸ Старицька-Черняхівська Л. «Останні орли». Рукопис. ММС. КН. 10600. РД. 208. 25 арк.

За результатами дослідження рекомендовано внесення змін до фондової облікової документації Музею.

Анна Пузиркова – завідувачка науково-експозиційного відділу «Меморіальний будинок Михайла Старицького» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Anna Puzyrkova – Head of the Research and Exhibition Department “Mykhailo Starytskyi Memorial House” of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi/

E-mail: annapr82@gmail.com

СЦЕНІЧНИЙ ПРОСТІР ДІЇ ОЛЕКСАНДРА ХВОСТЕНКА-ХВОСТОГО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Анастасія САВИН

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-xxxx-xxxx>

Статтю присвячено аналізу сценографічних практик О. Хвостенка-Хвостого у контексті формування української національної ідентичності 1920–1930-х років. Мета дослідження – визначити механізми впливу конструктивістської сценографії на становлення модерної культурної свідомості через перформативні якості театрального простору. Методи дослідження включають структурний аналіз сценографічних рішень, компаративний підхід до вивчення театральних практик періоду, концептуальне осмислення зв'язку між просторовою організацією вистави та національною ідентифікацією. Наукова новизна полягає у комплексному розгляді сценографії О. Хвостенка-Хвостого як чинника культурної модернізації та засобу конструювання національної самосвідомості через активізацію глядацької участі у сценічній події.

Ключові слова: сценографія, конструктивізм, національна самосвідомість, перформативність, театральний простір, Олександр Хвостенко-Хвостий

The Performative Space of Oleksandr Khvostenko-Khvostovyi's Works as a Factor in the Formation of Ukrainian National Identity

The article analyzes O. Khvostenko-Khvostov's scenographic practices in the context of Ukrainian national identity formation in the 1920s–1930s. The research aims to determine mechanisms of constructivist scenography's influence on modern cultural consciousness formation through performative qualities of theatrical space. Research methods include structural analysis of scenographic solutions, comparative approach to studying theatrical practices of the period, conceptual understanding of connection between spatial organization of performance and national identification. Scientific novelty lies in comprehensive consideration of O. Khvostenko-Khvostov's

scenography as cultural modernization factor and means of constructing national consciousness through activation of spectator participation in stage event.

Keywords: *scenography, constructivism, national consciousness, performativity, theatrical space, Oleksandr Khvostenko-Khvostov*

Український театральний авангард першої третини ХХ століття формувався у переломний момент національної історії, коли мистецька практика безпосередньо впливала на процеси культурної ідентифікації. Олександр Хвостенко-Хвостий як один із провідних сценографів цього періоду створював просторові конструкції, що виходили далеко за межі декоративного оформлення. Його робота у Харківському та Київському театрах опери та балету демонструвала радикальний відхід від ілюзійністського підходу до сценографії, натомість утверджуючи концепцію динамічного простору, здатного генерувати смисли і трансформувати глядацьке сприйняття¹.

Народжений 1895 року у слободі Борисівка, О. Хвостенко-Хвостий здобув мистецьку освіту в Московському училищі живопису, скульптури й архітектури, а в 1918–1919 роках навчався у майстерні О. Екстер у Києві. Її вплив виявився визначальним для формування його сценографічного мислення, зорієнтованого на конструктивістські принципи та європейські авангардні течії. Вже 1921 року в Харкові, працюючи над постановкою «Містерія-буфф» В. Маяковського у Героїчному театрі, митець продемонстрував повне розуміння нової театральної естетики, де простір функціонує як активний учасник дії, а не як пасивне тло².

Початок 1920-х років в Україні характеризувався інтенсивними пошуками національної культурної моделі, що мала поєднувати модернізаційні імпульси з укоріненням у власну традицію. Український театр перебував на

¹ Побожій С. До проблеми вивчення творчої спадщини «забутих» художників. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2000. С. 71–84.

² Берелет В. І., Берелет Л. Сценічна дія – найважливіший засіб існування актора на сцені. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference "Perspectives of contemporary science: theory and practice". Lviv, 2024. С. 863–870.

перетині двох тенденцій: необхідності заявити про естетичну автономію та потреби інтегруватися у загальноєвропейський авангардний рух. Сценографія стала тим полем, де ці суперечності набували видимої форми. Дослідниця Г. Веселовська наголошує на тому, що конструктивізм в українському театрі не був простим запозиченням радянських чи російських моделей, натомість розвивався як самобутній напрям, що відповідав специфіці національного культурного процесу³.

Теоретичне осмислення перформативності театрального простору, запропоноване Е. Фішер-Ліхте, дає змогу по-новому прочитати сценографічні рішення О. Хвостенка-Хвостого⁴. Німецька дослідниця визначає перформативність як властивість сценічної події продукувати реальність через взаємодію виконавців і глядачів, де простір виступає не об'єктом споглядання, а середовищем комунікації. Застосування цієї концепції до аналізу творчості О. Хвостенка-Хвостого розкриває механізм, через який його сценографія впливала на формування національної самосвідомості: конструктивістський простір активізував глядача як співучасника культуротворчого процесу, перетворюючи театральну подію на акт колективного самоусвідомлення.

У 1925–1941 роках О. Хвостенко-Хвостий працював головним художником Харківського державного академічного театру опери та балету, де здійснив понад п'ятдесят постановок. Саме у харківський період склалася його авторська сценографічна система, побудована на принципах конструктивізму: відмова від живописного тла, використання об'ємних геометричних форм, мобільних платформ, складних сходових конструкцій та активна робота зі світлом як драматургічним чинником. Д. Горбачов у монографії 1987 року детально описує технічні інновації митця, зокрема систему трансформованих

³ Веселовська Г. На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х. Сучасне мистецтво. 2009. Вип. VI. С. 165–178.

⁴ Fischer-Lichte E. *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics* / transl. by S. H. Lipson. London; New York: Routledge, 2008.

майданчиків, що давала можливість створювати багаторівневі композиції та змінювати конфігурацію простору під час вистави⁵.

Аналіз сценографічних рішень О. Хвостенка-Хвостого засвідчує системну роботу з простором як семіотичною структурою. У постановці «Валькірії» Р. Вагнера 1929 року художник створив монументальну вертикальну композицію з металевих балок та похилих площин, що візуалізувала міфологічну драматургію через архітектонічні форми. Використання світла як активного чинника побудови простору перетворювало статичну конструкцію на динамічну систему, здатну трансформуватися відповідно до музичної та акторської дії. О. Сморжевська наголошує на тому, що такі рішення відображали філософсько-естетичні пошуки українського авангарду, спрямовані на створення синтетичного мистецтва, де всі компоненти вистави становлять нерозривну цілість⁶.

Світлотехнічна концепція О. Хвостенка-Хвостого заслуговує на окрему увагу – як чинник формування модерної театральної свідомості. На відміну від традиційного використання світла для імітації природних умов освітлення, художник трактував його як засіб просторової артикуляції смислів. У постановках «Джоні грає» Е. Кшенека та «Золотий обруч» Б. Лятошинського світлові акценти структурували сценічний простір, виділяючи окремі площини дії, створюючи глибину та ритмічно організовуючи візуальне сприйняття. Світло не ілюструвало дію, а конституювало її, виявляючи драматургічні зв'язки та емоційні напруги⁷.

Працюючи з класичним репертуаром, О. Хвостенко-Хвостий не прагнув буквально відтворювати історичні або етнографічні деталі, натомість шукав сценічні еквіваленти музичної та драматургічної структури. У постановці

⁵ Петрицький А. Театральні строї та декорації зі збірки Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Київ-Львів: Майстер Книг, 2012.

⁶ Сморжевська О. Філософсько-естетичні засади українського авангардного мистецтва. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2007. № 91–93. С. 172–176.

⁷ Крипчук М. Аспекти психотехнік у театрі й на естраді. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2023. С. 104–111.

«Наталка Полтавка» М. Лисенка 1936 року художник використав стилізовані народні мотиви, трансформовані через призму конструктивістської естетики⁸. Це рішення мало принциповий культурний підтекст: національна класика подавалася не як архаїчний артефакт, а як жива традиція, здатна до модернізації. Глядач отримував досвід сприйняття української культури як сучасної та європейської, що безпосередньо формувало його ідентичність.

Перехід О. Хвостенка-Хвостого до Київського театру опери та балету імені Т. Шевченка у 1946 році ознаменував новий етап його творчості, позначений необхідністю працювати в умовах посилення ідеологічного тиску та офіційного засудження формалізму. Проте навіть у цих обставинах митець зберігав вірність принципам просторової організації вистави, хоча й був змушений відмовитися від найрадикальніших конструктивістських рішень. Постановки «Лісова пісня» М. Скорульського 1946 року та «Утоплена» М. Лисенка 1950 року демонструють компромісне поєднання реалістичних елементів з конструктивістською основою. А. Драк, аналізуючи пізню творчість художника, відзначає його вміння адаптуватися до змінених умов без повної втрати творчої індивідуальності⁹.

Концепція простору дії, реалізована О. Хвостенком-Хвостим, передбачала активну участь глядача у конструюванні сенсів вистави. Конструктивістська сценографія не давала готового образу для пасивного споглядання, натомість пропонувала систему просторових відношень, яку глядач мав розшифрувати та інтерпретувати. Збільшення глядацької активності породжувало новий тип театральної комунікації, де сценічна подія ставала актом колективного осмислення культурних значень. Р. Шехнер, розвиваючи

⁸ Маслова-Лисичкіна І. Перформанс у культурно мистецькому просторі України ХХ–ХХІ ст. Київ: Академія мистецтв ім. Павла Чубинського, 2022. С. 137–149.

⁹ Медведєва О. О. Техніка трансформації як своєрідна форма перевтілення актора. Вісник Київського національного університету культури та мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. 2018. № 1. С. 18–27.

теорію перформансу, наголошує на тому, що активізація глядача трансформує театр з місця репрезентації у простір продукування культури¹⁰.

Зіставлення сценографічних практик О. Хвостенка-Хвостого з європейським контекстом виявляє як спільні тенденції, так і національну специфіку. Так, його робота зі світлом перегукується з концепціями А. Аппія, а мобільні конструкції – з експериментами Е. Піссатора та В. Меєрхольда. Водночас український художник виробив власну систему, де конструктивізм поєднувався з увагою до національного культурного контексту. О. Красильникова у дослідженні історії українського театру ХХ століття підкреслює, що О. Хвостенко-Хвостий належав до когорти митців, які творили модерну українську культурну ідентичність через синтез європейських новацій та національної традиції¹¹.

Педагогічна діяльність О. Хвостенка-Хвостого у Харківському художньому інституті сприяла формуванню цілої генерації українських театральних художників. Серед його учнів – А. Волненко, В. Гречанко, Є. Коваленко, Д. Овчаренко, чия творчість продовжила традицію конструктивістського підходу до сценографії та закріпила модернізаційні принципи в українській театральній культурі. С. Побожій, аналізуючи проблему вивчення творчої спадщини митців першої третини ХХ століття, наголошує на необхідності системного дослідження їхнього впливу на формування національної художньої школи¹².

Сценографія О. Хвостенка-Хвостого функціонувала у складному політичному та культурному контексті. З одного боку, конструктивізм офіційно підтримувався як мистецтво нової епохи, з іншого – український національний театр підлягав постійному ідеологічному контролю і тиску русифікації. У цих умовах естетичний вибір ставав політичним жестом. Утверджуючи модерну

¹⁰ Schechner R. Performance Theory. Rev. ed. New York: Routledge, 2003.

¹¹ Курбас Л. Філософія театру / за ред. М. Лабінського. Київ: Вид-во С. Павличко «Основи», 2001.

¹² Барнич М. М., Горбачук Н. Акторська майстерність: від уяви до перевтілення. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. 2021. Т. 4, № 1. С. 18–27.

візуальну мову українського театру, О. Хвостенко-Хвостий опосередковано боронив простір національної культурної автономії. Г. Коваленко у дослідженні театрального конструктивізму вказує на те, що сценографія 1920–1930-х років виконувала функцію культурного опору уніфікаторським тенденціям, зберігаючи можливість національної ідентифікації через естетичні форми¹³.

Оцінюючи внесок О. Хвостенка-Хвостого у формування української національної самосвідомості, необхідно враховувати специфіку часового моменту. Перша третина ХХ століття в Україні була періодом інтенсивної модернізації, коли відбувалося одночасне конструювання національної ідентичності та інтеграція у європейський культурний простір. Театр виступав одним із головних майданчиків цього процесу, а сценографія – засобом візуалізації модерної національної культури. Створюючи сценічні простори, що поєднували авангардні форми з національним контекстом, О. Хвостенко-Хвостий формував у глядача досвід сприйняття української культури як сучасної, технологічно досконалої та естетично витонченої¹⁴.

Актуальність спадщини О. Хвостенка-Хвостого не обмежується історико-культурним контекстом 1920–1930-х років. Його концепція активного простору, що залучає глядача до співтворення сценічної події, залишається продуктивною моделлю для сучасного театру. Після 2014 року, коли українська культура стикнулася з новими викликами національної ідентифікації, досвід митців, які у складних історичних умовах створювали модерну національну культуру, набуває особливого значення. Сучасні дослідники театральної культури наголошують на тому, що театр залишається простором формування колективної пам'яті та національної самосвідомості, а сценографія – засобом візуалізації ідентичності.

Творчість О. Хвостенка-Хвостого демонструє, що формування національної самосвідомості не обмежується тематичним змістом вистав, а

¹³ Абрамович О., Кудренко А. Сценічна пластика в контексті сучасного акторського мистецтва. Молодий вчений. 2019. № 9 (73). С. 133–136.

¹⁴ Коленко А. В. Закони логіки мовлення як теоретико-методична основа формування сценічної мови як словесної дії. Збірник наукових праць. Вип. 9. С. 31–41.

відбувається через організацію самого досвіду сценічної події. Конструктивістський простір активізував глядача як учасника культурного процесу, перетворюючи театр на місце не лише естетичного переживання, а й інтелектуальної роботи зі смислами. Глядач, який навчався читати складну мову конструктивістської сценографії, одночасно навчався мислити модерними категоріями, усвідомлювати себе суб'єктом культури, а не об'єктом маніпуляції.

Дослідження сценографічної практики О. Хвостенка-Хвостого у контексті формування національної самосвідомості розкриває складні механізми культурної модернізації. Театральний простір функціонує не як нейтральне тло, а як активний чинник смислотворення, що через перформативні якості впливає на глядацьку свідомість. У складних політичних умовах 1920–1930-х років, коли прямі форми національного самоствердження піддавалися цензурі та репресіям, естетичні стратегії ставали способом збереження та розвитку культурної ідентичності. Конструктивістська сценографія О. Хвостенка-Хвостого, утверджуючи український театр як простір європейського модернізму, опосередковано боронила національну культурну автономію.

Сценографічний доробок О. Хвостенка-Хвостого становить значний пласт української культурної спадщини, що потребує подальшого системного вивчення. Аналіз архівних матеріалів, ескізів, збережених фотографій вистав та свідчень сучасників дає змогу реконструювати не лише естетичні принципи художника, а й ширший контекст культурних процесів, що визначали розвиток українського театру у першій третині ХХ століття. Подальші дослідження мають зосередитися на детальному аналізі окремих постановок, на з'ясуванні впливу О. Хвостенка-Хвостого на формування української сценографічної школи, на вивченні його педагогічної спадщини та на осмисленні актуальності його ідей для сучасної театральної практики¹⁵.

¹⁵ Побожій С. До проблеми вивчення творчої спадщини «забутих» художників. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2000. С. 71–84.

Творчість О. Хвостенка-Хвостого засвідчує продуктивність синтезу європейських авангардних ідей з національним культурним контекстом. Його сценографія не була простим запозиченням чужих моделей, натомість становила оригінальний художній феномен, що відповідав специфічним потребам українського культурного розвитку. Модернізація національної культури відбувалася не через відмову від власної ідентичності, а через переосмислення традиції у діалозі з європейським досвідом. Простір дії, створений О. Хвостенком-Хвостим, виявився простором формування нової, модерної української ідентичності, що поєднувала національне укорінення з відкритістю до культурних інновацій.

References

1. Abramovych, O., & Kudrenko, A. (2019). Stsenichna plastyka v konteksti suchasnoho aktorskoho mystetstva [Stage plasticity in the context of contemporary acting art]. *Molodyi vchenyi – Young Scientist*, 9 (73), 133–136 [in Ukrainian].
2. Barnych, M. M., & Horbachuk, N. (2021). Aktorska maisternist: vid uiavy do perevtillennia [Acting mastery: from imagination to transformation]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Serii: Audiovizualne mystetstvo i vyrobnytstvo – Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Audiovisual Art and Production*, 4 (1), 18–27 [in Ukrainian].
3. Fischer-Lichte, E. (2008). *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics* (S. H. Lipson, Trans.). London; New York: Routledge.
4. Kolenko, A. V. (n.d.). Zakony lohiky movlennia yak teoretyko-metodychna osnova formuvannia stsenichnoi movy yak slovesnoi dii [Laws of speech logic as a theoretical and methodological basis for the formation of stage speech as verbal action]. *Zbirnyk naukovykh prats – Collection of Scientific Papers*, 9, 31–41 [in Ukrainian].
5. Krypchuk, M. (2023). Aspekty psykhotekhniky v teatri y na estradi [Aspects of psychotechnics in theatre and on stage]. *Seriia: Mystetstvoznavstvo – Series: Art Studies*. Ternopil: Ternopilskiy natsionalnyi pedohohichnyi universytet im. Volodymyra Hnatiuka, 104–111 [in Ukrainian].
6. Kurbas, L. (2001). *Filosofia teatru* [Philosophy of theatre] (M. Labinskyi, Ed.). Kyiv: Vyd-vo S. Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].

7. Maslova-Lysyckina, I. (2022). Performans u kulturno mystetskomu prostori Ukrainy XX–XXI st. [Performance in the cultural and artistic space of Ukraine of the 20th–21st centuries]. Kyiv: Akademiia mystetstv im. Pavla Chubynskoho, 137–149 [in Ukrainian].

8. Medvedieva, O. O. (2018). Tekhnika transformatsii yak svoieridna forma perevtilennia aktora [Transformation technique as a peculiar form of actor's reincarnation]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury ta mystetstv. Serii: Audiovizualne mystetstvo ta vyrobnytstvo – Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Audiovisual Art and Production*, 1, 18–27 [in Ukrainian].

9. Petrytskyi, A. (2012). *Teatralni stroi ta dekoratsii zi zbirky Muzeiu teatralnoho, muzychnoho ta kinomystetstva Ukrainy* [Theatrical costumes and decorations from the collection of the Museum of Theatre, Music and Cinema Art of Ukraine]. Kyiv-Lviv: Maister Knyh [in Ukrainian].

10. Pobozhii, S. (2000). Do problemy vyvchennia tvorchoi spadshchyny «zabutykh» khudozhnykiv [To the problem of studying the creative heritage of «forgotten» artists]. In *Ukrainske mystetstvo ta arkhitektura kintsia XIX – pochatku XX st. – Ukrainian art and architecture of the late 19th – early 20th century* (pp. 71–84). Kyiv [in Ukrainian].

11. Schechner, R. (2003). *Performance Theory* (Rev. ed.). New York: Routledge.

12. Smorzhevska, O. (2007). Filozofsko-estetychni zasady ukrainskoho avanhardnoho mystetstva [Philosophical and aesthetic foundations of Ukrainian avant-garde art]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriiia – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History*, 91–93, 172–176 [in Ukrainian].

13. Veselovska, H. (2009). Na terezakh epokhy. Konstruktyvizm yak ideolohiia zhyttia i mystetskyi pryiom u teatralnii praktytsi Ukrainy 1920-kh [On the scales of the epoch. Constructivism as an ideology of life and an artistic technique in the theatrical practice of Ukraine in the 1920s]. *Suchasne mystetstvo – Contemporary Art*, VI, 165–178 [in Ukrainian].

Савин Анастасія – студентка магістратури кафедри історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Savyn Anastasiia – Master's student at the Department of Art History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

E-mail: savynann@gmail.com

**ОПРАЦЮВАННЯ ФОНДОВИХ МАТЕРІАЛІВ М. СТАРИЦЬКОГО
З АРХІВУ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАН УКРАЇНИ**

Ірина ФЕДЬКО

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6539-5643>

Публікація фіналізує роботу з оцифрування фонду М. Старицького з архіву Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України технічними засобами копіювання з програмним забезпеченням CZUR та Camera Control Pro. Результатом роботи є створення електронної бази цифрових копій у кількості 506 одиниць зберігання архіву і таблиці з наданням відповідних характеристик оригіналів документів.

Ключові слова: *опис фонду, фонд М. Старицького, цифрові копії одиниць зберігання.*

Processing of M. Starytskyi's archival collection from the archive of the T. H. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine

The publication finalizes the work on digitizing the Mykhailo Starytskyi collection of the archive of the T. H. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, using technical copying equipment with CZUR and Camera Control Pro software. The result of this work is the creation of an electronic database of digital copies of 506 archival units, as well as a table providing the relevant characteristics of the original documents.

Keywords: *archival collection description, M. Starytskyi collection, digital copies of archival units.*

В умовах новочасної російсько-української війни особливо гостро усвідомлюється відповідальність за збереження архівної, музейної спадщини, пам'яток історії та мистецтва. Цілком поділяємо думку доктора філологічних наук, завідувача відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури

ім. Т. Г. Шевченка Олеся Федорука, що «кожний, хто нині усвідомлює небезпеку, яка нависла над нашою країною, – бо йдеться про засадничі речі: про існування держави, – несе і персональну відповідальність за майбутнє»¹. Оцифрування рукописних фондів є пріоритетом у роботі також і Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (далі – МВДУК). Так, відповідно до міжінституційної угоди про співпрацю від 2024 року між МВДУК та Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка, а саме відділом Рукописних фондів і текстології, протягом року проводилося оцифрування документів архіву М. Старицького.

Згідно з «Путівником по фондах відділу рукописів»², фонд М. Старицького (F15) складається із 506 одиниць зберігання та охоплює період 1797–1940 років. Оцифрування виконувалось засобами сканування документів CZUR з відповідним програмним забезпеченням. Сканована цифрова фондова одиниця отримувала індекс «sc»: F15(1)sc. Для одиниць зберігання, що виконані олівцем, використовувалось цифрове кольорове фотографування з програмним забезпеченням Camera Control Pro для отримання найвищої якості копії. Фотографована цифрова фондова одиниця позначалась без індексу: F15(4).

Повний перелік оцифрованих одиниць зберігання архіву з наданням відповідних характеристик представлено у формі таблиці, де зазначено: рукописи й автографи поезій, прозових творів, драматичних творів, оповідань, перекладів; листи до М. Старицького та від нього; листування інших осіб; документи родини Старицьких та інших осіб; спогади про М. Старицького; ділові папери; першодруки та машинописи творів М. Старицького та інших осіб; фотографії (альбом, що належав родині М. Старицького (93 од. різних

¹ Федорук О. Війна і архіви інституту літератури. Бюлетень Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. 2025, вип. 60, червень-грудень. С. 4. URL: https://shevchenko.org/wp-content/uploads/2025/12/BULETEN_60_F_pages.pdf (дата звернення: 26.02.2026).

² Путівник по фондах відділу рукописів / заг. ред. Г.М. Бурлаки / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К.: Видавничий центр "Спадщина", 1999. С. 352–360.

років 1870–1900))³; фотокопії художніх творів, листів, документів родини Старицьких та значна кількість записників.

Серед прозових і драматичних творів наявні: чернетки рукописів та автографів роману і драми «Богдан Хмельницький»⁴ (794 арк.; 133 арк.), їхні частини та плани до них (окремі розділи, писані рукою Л. Старицької); «Разбойник Кармелюк»⁵ (96 арк.); повість «Облога Буші»⁶ (100 арк.); «Руїна»⁷; «Молодось Мазепи»⁸ (169 арк.); драма «Остання ніч»⁹ (62 арк.); збірка віршів 1860–1997 років¹⁰ («Виклик» (1870), «В садку» (1868), «Край труни» (1880), «На спомини Т.Г. Шевченка» (1881), «На проводи другу» (1876)); уривки спогадів «Зо мли минулого» (25 арк.)¹¹; драма «Маруся Богуславка (167 арк.)»¹²; оперета "Різдвяна ніч"¹³, 1873 р. (30 арк.); рукописний, цензурний примірник комедії «За двома зайцями»¹⁴ (91 арк.) від 7.03.1890 з позначками цензора; великий перелік оповідань, драматичних творів та їхніх фрагментів.

В архіві відділу Рукописних фондів і текстології інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка зберігаються документи: виписка із метричної книги про шлюб М. Старицького та С. Лисенко (1903)¹⁵; виписка із метричної книги про смерть М. Старицького (1913)¹⁶; метрична довідка про народження С. Лисенко (1912)¹⁷;

³ Альбом з фотографіями, що належав родині М. Старицького (1870–1900 років). *ІЛ НАНУ* (Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). Ф.15. Спр. 200.

⁴ Старицький М. Богдан Хмельницький. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 12–22; Спр. 70–73; Спр. 472.

⁵ Старицький М. Кармелюк. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 36–37.

⁶ Старицький М. Облога Буші. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 44; Спр. 90–91.

⁷ Старицький М. [Руїна]. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 42; Спр. 55–57.

⁸ Старицький М. Молодось Мазепи, роман, б/д. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 41.

⁹ Старицький М. Остання ніч, драма. 14.04.1889. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 92–93.

¹⁰ Збірка віршів 1860–1897. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 6.

¹¹ Старицький М. Зо мли минулого. Спогади, б/д. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 34–35.

¹² Старицький М. Маруся Богуславка, драма. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 86.

¹³ Старицький М. Різдвяна ніч, оперета 1873 р., копія. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 95.

¹⁴ Старицький М. За двома зайцями, комедія, рукописний, цензурний примірник [7.03.1890]. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 470.

¹⁵ Старицький М. Свідоцтво про шлюб М. Старицького з С. Лисенко. 1863 р. (оригінал). *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 115.

¹⁶ Старицький М. Виписка із метричної книги про смерть М. Старицького. 13.03.1913 (оригінал). *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 116.

¹⁷ Метрическая справка про народження Софії Віталіївни Лисенко. 2.06.1912. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 180.

закордонний паспорт С. Старицької (1908)¹⁸; свідоцтво, видане М. Старицькому на право придбання майна (1879)¹⁹; замітки про судовий процес з Олександровським²⁰ (42 арк.), платіжні розписки, умови та векселі різних років; доручення та мирові угоди між Старицьким, видавцями, акторами та театральними діячами.

Окремо виділяється листування М. Старицького до родини, зокрема до Марії Старицької²¹, листи невідомих осіб²², листи родини Лисенків до М. Магденка²³. Також широко представлене ділове листування М. Старицького із сучасниками: М. Пастуховим²⁴, Д. Мордовцем²⁵, І. Шрагою²⁶, Д. Яворницьким²⁷ та багатьма іншими.

Опрацьовані фондів матеріали М. Старицького з архіву Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України доповнюють та збагачують архівний спадок науково-експозиційного відділу «Меморіальний будинок Михайла Старицького» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького та слугуватимуть для подальшого наукового дослідження й популяризації життя і творчості видатного українського романіста, поета, драматурга, громадського та театрального діяча Михайла Старицького.

References

1. Fedoruk, O. (2025)/ Viina i arkhivy instytutu literatury [War and the Archives of the Institute of Literature]. *Biuletен Naukovoho tovarystva im. T. H. Shevchenka – Bulletin of the*

¹⁸ Закордонний паспорт Софії Віталіївни Старицької. 16.05.1908. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 173.

¹⁹ Київський генерал-губернатор. Свідоцтво М. Старицького про те, що він має право на придбання майна. 25.04.1879. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 179.

²⁰ Старицький М. Замітки про судовий процес з Олександровським, б/д. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 110; Спр. 202–203.

²¹ Старицький М. Лист до М. Старицької. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 118–128.

²² [...] Листи до М. П. Старицького. б/д. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 296, 298–303; Спр. 304–309.

²³ Лисенки. Листи до М. Магденка. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 363–423, 430.

²⁴ Пастухов М. Листи до М. П. Старицького. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 283–285; Спр. 287–290.

²⁵ Старицький М. Листи до Д. Мордовця, б/д, фотокопії. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 448–458.

²⁶ Старицький М. Листи до І. Л. Шрага, фотокопії. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 459–469.

²⁷ Старицький М. Листи до Д. Яворницького, фотокопії. *ІЛ НАНУ*. Ф.15. Спр. 476–478; Спр. 497–498.

Scientific Society named after T.G. Shevchenko, 60, 4 – 5. Retrieved from https://shevchenko.org/wp-content/uploads/2025/12/BULETEN_60_F_pages.pdf [in Ukrainian].

2. Burlaka, H. M. (Eds.). (1999). Putivnyk po fondakh viddilu rukoapysiv / Instytut literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy [Guide to the Manuscripts Department's holdings / Taras Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychiy tsentr «Spadshchyna» [in Ukrainian].

Ірина Федько – старша наукова співробітниця Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Iryna Fedko – senior research fellow of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi.

E-mail: fedkoi@ukr.net

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «МУЗИКА» (1927 р.)

Наталія ЦІВУН

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6262-9419>

Микола Лисенко – велична постать в українській культурі: державник, композитор, основоположник інструментальних жанрів української музики, піаніст, педагог, що відкрив першу в Україні національну музичну школу, музичний етнограф, громадський діяч, чия ім'я радянська (московська) влада робила спроби нівелювати, що й відображає видання «Музика» (1923–1927), а згодом «Музика мас» та «Радянська музика». Метою дослідження є представлення погляду на постать Миколи Лисенка його сучасників на сторінках журналу «Музика» за 1927 р. У статті проаналізовано одну зі статей, присвячену вшануванню пам'яті Миколи Лисенка, а саме: Василь Овчинников «М. В. Лисенко в Москві (спогади)». Для аналізу матеріалу використовувалися описовий, зіставний та порівняльно-історичний методи. Новизною роботи є зіставлення матеріалів описаної події (перебування Миколи Лисенка в Москві 1911 р. на урочистостях, що були присвячені 50-річчю від смерті Тараса Шевченка), у різних наукових працях, присвячених видатному композиторові.

Ключові слова: Микола Лисенко, композитор, журнал «Музика» (1927), спогади, стаття.

Honoring the memory of Mykola Lysenko in the pages of the magazine «Music» (1927)

Mykola Lysenko is a majestic figure in Ukrainian culture: a statesman, composer, founder of instrumental genres of Ukrainian music, pianist, teacher who opened the first national music school in Ukraine, musical ethnographer, and public figure whose name the Soviet (Moscow) authorities attempted to erase, as reflected in the publications Muzyka (1923–1927), then Muzyka mas and Sovetskaya muzyka. The purpose of the study is to present the views of Mykola Lysenko's contemporaries on the pages of the magazine «Music» for 1927. The article analyzes one of the articles dedicated to the memory of Mykola Lysenko, namely: Vasyl Ovchinnikov's «M.V. Lysenko in Moscow (memories)». Descriptive, comparative, and comparative-historical methods were used

to analyze the material. The novelty of the work is the comparison of materials on the described event (Mykola Lysenko's stay in Moscow in 1911 at the celebrations dedicated to the 50th anniversary of Taras Shevchenko's death) in various scientific works dedicated to the outstanding composer.

Keywords: Mykola Lysenko, composer, magazine «Music» (1927), memoirs, article.

Журнал «Музика», який був заснований 1923 року як друкований орган Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи Леонтовича, у 1927 році мав останній випуск – № 5–6 за листопад-грудень. У цьому виданні редакція журналу анонсувала вихід нового видання, що «задовольнив би потреби масової музичної роботи», – це місячник «Музика – масам». На сторінках видання «Музика» спостерігаємо уже в 1925 р. впровадження більшовицько-тоталітарної маніпулятивної системи, яка особливо розквітне у виданнях «Музика мас», «Радянська музика», завданням якої було нівелювати працю відомих українських діячів, зокрема й Миколи Лисенка»¹.

Останній номер журналу «Музика» за листопад-грудень 1927 р. (№ 5–6) був присвячений вшануванню пам'яті Миколи Лисенка, оскільки у 1927 році збіглися дати – 85 років від дня народження (22 березня 1842 р.) і 15 років від дня смерті (6 жовтня 1912 р.) великого українського композитора. Об'єктом наукового дослідження є особливості вшанування пам'яті великого українського композитора Миколи Лисенка на сторінках видання «Музика» за 1927 р.

У номері є кілька статей, присвячених Миколі Лисенкові, зокрема: 1) «Передова» – вступна стаття від редактора щодо визначних дат великого українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка; 2) Я. Полфьоров «Микола Лисенко в світлі сучасности»; 3) С. Тележинський «М. В. Лисенко як

¹ Цівун Н. М. Постаць Миколи Лисенка на сторінках журналу «Музика» (1923–1927). *Визначні особистості української культури в процесі формування національної самосвідомості: історичний досвід і сьогодення: збірник тез доповідей та повідомлень XX наукового семінару* / Ред. В. Піскун, О. Гураль; упоряд. І. Галак, А. Пузиркова. Київ, 2025. С. 92.

диригент»; 4) Максим Рильський «Лисенко (Клаптики споминів)»; 5) В. Овчинников «М. В. Лисенко в Москві (спогади)» 6) О. Д. Подав «Дореволюційна російська преса про М. В. Лисенка»; 7) С. Д. Подав «Листи М. В. Лисенка».

Привертає увагу стаття-спогади Василя Павловича Овчинникова про перебування Миколи Лисенка у Москві 1911 року на урочистостях, що були присвячені 50-річчю від смерти Тараса Шевченка – великого українського поета.

Принагідно варто згадати про постать самого автора статті. Василь Павлович Овчинников – це актор, бандурист, який народився 1868 р., а був репресований після 1934 р. Гри на бандурі навчився у Волошенка Андрія Прокоповича, який, до речі, є автором музики до відомого українського романсу на слова Михайла Старицького «Ніч яка місячна». Працював у трупі під керівництвом М. Кропивницького. Виїхав до Москви: від 1900 – суфлер Великого театру, від 1909 – соліст українського гуртка «Кобзар», виступав як бандурист, пропагував кобзарське мистецтво. Повернувся в Україну: від 1925 – суфлер Харківського оперного театру².

За словами Василя Овчинникова, він познайомився з Миколою Віталійовичем Лисенком у 1885 р., коли «брав участь у хорі під його орудою». В Україні 1911 р. проводити роковини з дня смерти Тараса Шевченка було заборонено, а Москви цей наказ не торкнувся, тому українці-артисти з «гуртком «Кобзар» на чолі вирішили якомога надзвичайніше урядити вшанування пам'яті великого страдника за долю простого люду».³ Проте організація заходів проходила дуже складно: по-перше, «гніт реакції давив і на імператорські театри: до артистів почали «придивляться»; по-друге, у театрі поміж артистами були шпиги; по-третє, «вся трупа Великого театру, на

² Жулинський Б. Овчинников (Овчинників) Василь Павлович. Українська музична енциклопедія. Київ: Видавництво ІМФЕ. 2016. Т. 4. С. 357.

³ Овчинников В. М.В. Лисенко в Москві (спогади). *Музика*, 1927. № 5–6. С. 32.

пропозицію «Союза русского народа», відмовилася записатися в члени «Союзу», що викликало незадоволення у «сферах»; по-четверте, український гурток «Кобзар» сприймався як щось «небезпечне»⁴. Отже, артисти під різними приводами відмовлялися брати участь у концертній програмі, що була присвячена пам'яті Тараса Шевченка.

Несподівано «Комітет» одержав звітку від М. В. Лисенка, котрий повідомляв, що з причини заборони вшанування 50-х роковин смерті Тараса Шевченка в Києві, він приїде до Москви. Настрій в артистів одразу змінився. «Забуто було і про шпигів, і про безпеку. **Всі згодилися взяти участь поруч із тим, хто все своє життя не боявся бути українцем** [вид. Н. Ц.]. Полетіла телеграма до міністра двору. Дозвіл одержали, і тоді «Комітетові» прийшлося багатьом артистам відмовити, бо, інакше, як згадує В. Овчинников, «програма мала затягнутися до ранку»⁵.

Програма складалась із двох частин. Перша частина – це вистава за п'єсою Тараса Шевченка «Назар Стодоля», у якій брали участь такі артисти, як М. К. Садовський, С. В. Тобілевич-Кара (дружина небіжчика І.К. Карпенка-Карого), М. Е. Малиш-Федорець, А. Н. Балановська, О. Д. Дикий, О. І. Корольчук, В. І. Розсудов-Кулябко. Друга частина (концертна програма) була побудована так, що стала вшануванням не тільки пам'яті незабутнього поета України – Тараса Шевченка, але і його талановитого інтерпретатора – Миколи Лисенка, оскільки «артисти-українці Москви довели свої симпатії й повагу до композитора, що всі свої сили віддав праці в Україні і задля України»⁶. Наведемо повну програму концерного відділення, оригінал якої В. П. Овчинников передав до Київського музичного музею:

1. **«Заповіт»** Т. Шевченко. Виконує хор під керівництвом В. В. Нікітіна.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Овчинников В. М. В. Лисенко в Москві (спогади). *Музика*, 1927. № 5–6. С. 33.

2. Друга ураїнська рапсодія «Думка-шумка», твір М. В. Лисенка. Виконує на фортеп'яно автор.
3. «Молитесь, братія», слова Шевченка, музика М. В. Лисенка. Виконує М. І. Донець.
4. «Гетьмани, гетьмани», слова Шевченка, музика М. В. Лисенка. Виконує Б. Ф. Павловський.
5. Вірш Тараса Шевченка. Читає М. Садовський.
6. «Садок вишневий», слова Т. Шевченка, музика М. В. Лисенка. Виконує А. В. Нежданова.

Антракт 10 хвилин

1. «Мені однаково», слова Т. Шевченка, музика М. В. Лисенка. Виконує Д. І. Рознатовський.
2. «Ой одна я, одна», слова Т. Шевченка, музика М. В. Лисенка. Виконує Н. Є. Калиновська-Доктор.
3. «Минають дні», слова Т. Шевченка, музика Б. Підгорецького. Виконує Н. С. Южина-Єрмоленко.
4. Романс на слова Шевченка. Музика М. В. Лисенка. Виконує Балановська.
5. «Б'ють пороги», кантата слова Т. Шевченка, музика М. В. Лисенка. Виконують Л. Н. Балановська, Є. І. Вашкевич, М. І. Семенов, М. І. Донець, Д. Є. Рознатовський. Хор і оркестр під керівництвом В. В. Нікітіна.

Акомпанують Ренчицький Петро Миколайович, Підгорецький Петро Миколайович.

Як бачимо, у програмі зазначено було лише один твір Бориса Підгорецького – українського етнографа, композитора, музичного критика, педагога з міста Лубни, але він, «почувши про «змову», сам попрохав Н. С. Єрмоленко-Южину співати щось Лисенкове»⁷.

⁷ Там само.

М. В. Лисенко до Москви приїхав 17 березня (а планувалося 11 березня), тобто напередодні концерту, тому диригувати відмовився. Диригував і виставою, і кантатою «Б'ють пороги» Василь Васильович Нікітін. А вранці 18 березня, як згадує В. П. Овчинников, «у театрі Консерваторії відбувалася генеральна проба вистави. Виконавці кантати, солісти А. Н. Балановська, Є. І. Вашкевич, М. І. Донець, М. І. Семенов, великий оркестр і **двіста душ об'єднаного хору** [вид. Н. Ц.] з диригентом В. В. Нікітіним на чолі, дожидали славного автора, і як тільки він показався на сцені, залунали гучні оплески і бучний туш оркестру. М. В. Лисенко, зворушений, кланявся і дякував за пошану»⁸. Серед основних моментів творчого вечора, присвяченого пам'яті Тараса Шевченка, варто відзначити такі особливості:

1. Сам Микола Віталійович виконував свою «Другу українську рапсодію» й акомпанував Калиновській-Доктор та Балановській. Коли він вийшов на сцену, вся зала зробила йому овацію та закидала квітами. Микола Віталійович був глибоко зворушений.

2. В особі Миколи Віталійовича Лисенка «українське й російське громадянство вітало Україну, і тим чинило демонстрацію проти тих, хто заборонив українцям упорядкувати Шевченківське свято в себе на Україні».⁹

3. Цим ювілейним заходом «ми показали всьому світові, що вміємо шанувати тих, хто все навіть життя своє віддає за правду й нарід. Москва побачила, які спроможности має Україна для утворення власної культури, якими мистецькими скарбами й силами вона володіє»¹⁰.

Ще одна подія трапилася з М. В. Лисенком під час перебування у Москві: контора імператорських театрів запрохала його для переговорів про постановку на сцені Великого театру опери «Тарас Бульба». Композитор «вимагав, щоб опера виконувалась українською мовою, але дирекція на це принципово не згожувалася, вказуючи, що Гоголь написав «Тараса Бульбу» російською мовою

⁸ Там само.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само.

і що на ансамбль не вистачить артистів, що знають українську мову»¹¹. Микола Лисенко навів такі аргументи на свою користь: по-перше, Гоголь писав російською мовою через «незалежні обставини»; а по-друге, артистів Великого театру (українського походження) він налічив п'ятнадцять осіб, котрих знав особисто. Проте почалися суперечки: «неудобно», «что скажут»; вказувалося, що в клавирі «Тараса Бульби» поруч з українським уже є російський переклад і що це полегчує питання про постановку опери на сценах імператорських театрів, **що композиторові має бути однаково** [вид. Цівун Н.М.], якою мовою виконується його твір». Але Микола Віталійович стояв на своєму. Розмова закінчилася нічим»¹².

Перед від'їздом до Києва М. В. Лисенко був у Великому театрі на опері Глінки «Руслан і Людмила». Співали всі партії артисти-українці, зокрема:

- Людмилу – **Нежданова Антоніна Василівна**: народилася 4 (16) червня 1873 у селі Крива Балка, тепер частина м. Одеси; оперна співачка. Була учасницею вечорів українського музично-драматичного товариства «Кобзар» у Москві (1910–17)¹³;
- Бориславу – **Єрмоленко-Южина Наталія Степанівна**: справжнє прізвище Плуговська; народилася 1881, м. Київ; українська оперна співачка (драматичне сопрано); вокальну освіту здобула приватно у М. Зотової в Києві (1897–1901);
- Ратміра – **Нікітін Василь Васильович**: справжє прізвище – Проворов; родом з містечка Сміла; диригент, хормейстер, композитор, аранжувальник, актор¹⁴;
- Руслана – **Петров Василь Радіонович**: народився 28 листопада 1875 у селі Олексіївка, тепер Зміївського району Харківської області; оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув у Московській консерваторії (1897–1902, клас

¹¹ Овчинников В. М. В. Лисенко в Москві (спогади). *Музика*, 1927. № 5–6. С. 34.

¹² Там само.

¹³ Лисенко І. Словник співаків України. Київ: Видавництво «Рада», 1997. 354 с.

¹⁴ Лунанська К. Українська музична енциклопедія. Київ, 2016. Т. 4. С. 254.

А. Барцалла). У 1902–36 – соліст Великого театру в Москві. Видатний представник вітчизняної вокальної школи;

- Фарлафа – **Лоський Володимир Аполлонович**: народився в Києві, оперний співак (бас) і режисер. У 1920–26 брав участь у виставах музичної студії МХАТу. Відомий також як популяризатор української музики, зокрема творчості Миколи Лисенка (у 1903-му співав арію Пацюка в опері «Різдвяна ніч» Лисенка на ювілейному концерті композитора);
- Фіна – **Гарденін Семен Іванович**: справжнє прізвище Коваленко; народився в Чернігівській губернії;
- Светозара – **Трезвинський Степан Євтропович**: народився 10 грудня 1860 року в селі Семигори Канівського повіту Київської губернії Російської імперії (тепер село Обухівського району України) у сім'ї священника. У 1889–1928 роках – соліст московського Великого театру.

Микола Лисенко, за словами В.П. Овчинникова, із захопленням слухав музику Глінки, милувався пишною постановкою опери та мріяв про таку постановку опери «Тараса Бульби», а тоді запитав: «Чи діждемо ж ми коли-небудь, що й у нас, на Україні, буде така своя опера?»¹⁵.

В. П. Овчинников у статті-спогаді наголошує на націєцентричній позиції Миколи Лисенка, його відданості українській народній справі: *«Славною українського музики не стало. Не стало того, хто українську пісню, цю сльозу-перлину нашого народу вправив у коштовну оправу гармонізації. Хто в тяжкі часи лихоліття не пішов на компроміс зі своїми переконаннями і не проміняв на ласощі ситої російської культури своєї скромної, але дуже корисної праці на ниві української культури»*.¹⁶

На нашу думку, варто згадати працю «Спогади сина» Остапа Лисенка, сина Миколи Віталійовича, зокрема розділ XVI «Родина»¹⁷. На сторінках цієї

¹⁵ Овчинников В. М. В. Лисенко в Москві (спогади). *Музика*, 1927. № 5–6. С. 34.

¹⁶ Там само.

¹⁷ Лисенко О. Спогади про батька. Київ, 1966. С. 286–287.

книги описано поїздки Миколи Лисенка до Москви на Шевченківські дні. Проте вищевикладений аналіз статті Василя Овчинникова та спогади Остапа Лисенка на цю подію відрізняються. Відчувається, що син Лисенка пише спогади про батька під тиском політики радянської системи, московської ідеології з акцентом прославлення «російських братів». Проаналізуємо деякі аспекти цієї праці.

1. Чи читав Остап Лисенко статтю Василя Овчинникова? Припускаємо, що так, оскільки він і сам публікував статті про батька та його листи в журналі «Музика», а номери № 5–6 за листопад-грудень 1927 р. були ювілейні.

2. Чому в «Спогадах про батька» не згадано про Василя Овчинникова та про його опис-спогад про перебування Миколи Лисенка у Москві? Мабуть, тому що артист-кобзар був репресований 1934 року – і подальша його доля не відома.

3. Тиск радянської системи змушує Остапа Лисенка подавати таку інтерпретацію тих подій (а можливо, і редакторські правки), наприклад:

• *«Хоч і не на рідній Україні, а таки вдалося нам за допомогою російських братів [підкресл. Н. Ц.] у сім'ї братній пом'янути Тараса. І добре пом'янути, – поділився він з нами своєю радістю»¹⁸*. Проте концертна програма була організована лише силами українців, зокрема товариством «Кобзар», Василем Овчинниковим та українськими артистами, які на той час жили й працювали у Москві. Крім того, саме звістка про приїзд до Москви на урочистості самого М. В. Лисенка уможливила створення цієї концертної програми.

• *«Міністр його «великомордія» забороняє Шевченка, а хто співає Тарасові пісні на московській сцені? Нежданова – цариця російської опери. [підкресл. Н. Ц.] Отаке-то, добродію! А то, землячки, усе дзвоните в усі*

¹⁸ Лисенко О. Спогади про батька. Київ, 1966. С. 286.

дзвони: росіяни, росіяни, а нема того, щоб подумати, хто з них народу українському справжній ворог, а хто брат рідний!»¹⁹. Остап Лисенко згадує лише Нежданову як царицю російської опери, яка, до речі, була україркою за походженням. Крім того, варто наголосити, що в концертній програмі брали участь лише артисти-українці, зокрема Н. Є. Калиновська-Доктор, Н. С. Єрмоленко-Южина, А. Н. Балановська, Є. І. Вашкевич, М. І. Донець, М. І. Семенов, Д. І. Рознатовський, О. Д. Дикий, Ф. Б. Павловський, В. В. Нікітін, В. П. Овчинников. Власне, Російська імперія, а потім більшовицька влада вибудували систему, за якої показати свій талант, досягти успіху, зробити кар'єру, заробити матеріальні статки можна було переважно в Москві та Петербурзі. Саме так збагачувалася російська культура українськими талантами, що їх потім записували до російських, а згодом – радянських акторів чи співаків.

Отже, постать Миколи Лисенка настільки велична та багатогранна в українському культурному просторі, що потребує активного обговорення не тільки в сучасному науковому просторі, а й в медійному та навчальному. У подальших дослідженнях варто вивчити детально питання про те, як радянська влада применшувала досягнення композитора та нівелювала його ім'я, що простежується на сторінках видань «Музика» (1923–1927), «Музика мас» та «Радянська музика».

References

1. Zhealynskyi, B. (2016) Ovchynnykov (Ovchynnykiv) Vasyl Pavlovych [Ovchinnikov (Ovchinnikov) Vasily Pavlovich]. *Ukrainska muzychna entsyklopediia*. Kyiv: Vydavnytstvo IMFE. T. 4 [in Ukrainian].
2. Koliada, I., Koliada, Yu, Verhun S. (2015) Mykola Lysenko [Mykola Lysenko]. Kharkiv: Folio, 2015 [in Ukrainian].

¹⁹ Лисенко О. Спогади про батька. Київ, 1966. С. 287.

3. Tsivun, N. M. (2025) Postat Mykoly Lysenka na storinkakh zhurnalu «Muzyka» (1923-1927) [The figure of Mykola Lysenko in the pages of the magazine «Music» (1923–1927)]. *Vyznachni osobystosti ukrainskoi kultury v protsesi formuvannia natsionalnoi samosvidomosti: istorychnyi dosvid i sohodennia : zbirnyk tez dopovidei ta povidomlen KhKh naukovooho seminaru* / Red. V. Piskun, O. Hural; uporiad. I. Halak, A. Puzyrkova. Kyiv, 92–96. Retrieved from <https://enpuirb.udu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/abe00a0b-f547-4dda-8360-a4bc9868a9b7/conten> [in Ukrainian].

Наталія Цівун – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри стилістики української мови, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (вул. Пирогова, 9, Київ, 02000, Україна)

Natalia Tsivun – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Stylistics of the Ukrainian Language, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University (9 Pirogova St., Kyiv, 02000, Ukraine).

E-mail: ts.nata@ukr.net

**ПРИБРАНІ ІМЕНА ОЛЬГИ ДРАГОМАНОВОЇ-КОСАЧ:
ВІДВЕРТЕ Й ВТАЄМНИЧЕНЕ**

Ірина ЩУКІНА

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6267-8499>

У статті підсумовано результати пошукової й аналітичної роботи, проведеної під час підготовки до друку Зібрання творів Олени Пчілки, з встановлення авторства письменниці і складено оновлений перелік прибраних імен О. Драгоманової-Косач. Порівняння публікацій певних творів у різних джерелах, опрацювання рукописів, врахування історико-біографічного контексту дало можливість доповнити перелік, складений О. Деєм, а також виявити деякі його похибки. Приховані імена систематизовано за принципом від твірного слова до варіантів похідних; наведено факти, які обумовили їх розмаїття і варіативність; зазначено характерні особливості окремих псевдонімів, зокрема, основного – Олена Пчілка – та низки рольових.

Ключові слова: *Ольга Драгоманова-Косач, Олена Пчілка, зібрання творів, псевдонім, «Рідний край», «Молода Україна».*

The Pen Names of Olha Drahomanova-Kosach: The Overt and the Secret

The article summarizes the results of exploratory and analytical work carried out during the preparation for publication of the Collected Works of Olena Pchilka, aimed at establishing the authorship of the writer and compiling an updated list of the suppressed names of O. Drahomanova-Kosach. A comparison of the publication histories of certain works in various sources, analysis of manuscripts, and consideration of the historical and biographical context made it possible to supplement the list compiled by O. Dei and to identify several inaccuracies in it. The concealed names are systematized according to the principle of derivation – from the

base word to its derivative variants; the factors that conditioned their diversity and variability are outlined; and the characteristic features of individual pseudonyms are identified, in particular the principal one – Olena Pchilka – as well as a number of role-based pseudonyms.

Keywords: *Olha Draho-manova-Kosach, Olena Pchilka, collected works, pseudonym, Ridnyi Krai, Moloda Ukraina.*

Використання письменниками прибраних імен замість справжніх – широко розповсюджена практика у світі; вони виникали внаслідок різних обставин і міркувань. Наведемо приклади з нашого сьогодення. Стівен Кінг, уже здобувши популярність, вирішив друкуватися під псевдонімом Річард Бахман із двох основних причин: щоб перевірити, чи зможе він досягти успіху, не використовуючи свій успішний бренд, та щоб обійти видавничий ліміт на публікацію книжок (у 1970-х роках автор мав змогу надрукувати одну книгу на рік). Джоан Роулінг після тріумфу «Гаррі Поттера» випустила кримінальний роман під іменем Роберта Гелбрейта, щоб спробувати сили в іншому жанрі, змінити читацьку аудиторію і почути критику. Отже, літератори керувалися прагненнями максимально розкрити свій творчий потенціал, а також міркуваннями іміджево-комерційного характеру. Питання ж про свободу творчості й особисту недоторканість у даному випадку взагалі не виникає, можливість самовиявлення митця сприймається як належне.

Якщо не заглиблюватись у розмаїття варіантів вибору прибраних імен, загальна картина виглядає так, що в ХІХ ст. й у перші десятиліття ХХ ст. на цей вибір впливали, насамперед, суспільні фактори, прагнення захистити свою приватність, а для жінок – ще й обійти гендерні упередження. У літературі знайдемо низку прикладів, коли письменниці обирали чоловічі псевдоніми: Джордж Санд (справжнє ім'я – Аврора Дюпен), Джордж Еліот (Мері ЕннЕванс), Марко Вовчок (Марія Вілінська), Грицько Григоренко (Олександра Судовщикова-Косач).

На творчість українських літераторів загалом та вибір творчого імені (чи графічного символу на позначення авторства) суттєво впливало колоніальне становище, а отже, домінувало намагання авторів убезпечити себе від цензурних утисків і репресивних заходів, а також можливість дістати бодай мінімальну свободу творчості без фатальних наслідків. Тож і чоловіки-письменники подекуди використовували жіночі псевдоніми: Панас Мирний – Невідомець жіночого роду, Олександр Кониський – Маруся К., Осип Маковей – бабуся Катерина, Максим Славинський (Славінський) – Лавінська, Соловінська, Олександр Олесь – Ганна Красолька, Улас Самчук – Ольга Волинянка. Дуже часто публікації підписувались криптонімами (ініціалами або лише однією літерою), які унеможлилювали ідентифікацію особи.

Була й сміливиця, що не ховалась за чоловічі імена, паралельно використовувала чимало прихованих імен, і не тільки для самозбереження. Мова йде про Олену Пчілку. Саме під цим псевдонімом Ольга Петрівна Косач, уроджена – Драгоманова, дебютувала в альманасі «Рада» 1883 року, майже пів століття працювала на ниві української культури і як ваговита неповторна особистість увійшла в історію.

Загалом у найповнішому на сьогодні «Словнику українських псевдонімів та криптонімів» Олексія Дея зазначено 44 (!) прибраних імені Ольги Петрівни Драгоманової-Косач¹. Під час роботи над Зібранням творів Олени Пчілки було виявлено низку невідомих раніше. Частина вдалося ідентифікувати за рукописами письменниці, публікаціями, стилістикою й характерними ознаками її творів, видавничої діяльності тощо (підстави зазначені в коментарях до кожного з томів); деякі приховані імена віднесено до гіпотетичних. У цій роботі подаємо стислий підсумок наших власних спостережень й аналітики інших упорядників багатотомника творчої спадщини авторки².

¹ Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.). Київ: Наукова думка, 1969. С. 486.

² Олена Пчілка. Зібрання творів: у 12 томах. Луцьк – Житомир: ТОВ «Наукова Думка», 2025.

Олена Пчілка (О. Пчілка) – основний псевдонім. Під цим іменем видано всі авторські збірки, драми, великі прозові й поетичні твори, майже всі переклади, чимало творів малих форм різних жанрів, а також переважна кількість наукових робіт, спогадів, некрологів та літературних портретів. Видається, що основний псевдонім звучав тоді, коли це була значуща чи дорога серцю авторки робота.

Особливого відтінку ця значущість набуває у публікаціях часописів «Рідний Край» і «Молода Україна», редакторкою-видавницею³ яких була Олена Пчілка. Вона ставила основний псевдонім, коли висловлювала позицію видання (тобто власну позицію) чи відверто розповідала про проблеми, коли обставини вимагали брати особисту відповідальність за надто дражливі публікації.

Може виникнути питання, чому цей псевдонім не бачимо на обкладинці її славнозвісного альбому українських узорів. Не виникає сумнівів, що збирання і дослідження національної орнаментики стало справою життя О. П. Косач, вона стала першою членкинею-кореспонденткою Всеукраїнської академії наук саме в галузі етнографії. А факт, що на титулах перших двох видань «Украинский народный орнамент» (1876 і 1879 рр.) зазначено «Ольга П. Косачева» пояснити не складно: коли видавалися ці альбоми, псевдоніму «Олена Пчілка» ще не існувало, у наступних трьох псевдонім поставлено на першому місці, а прізвище – в дужках.

Літературне ім'я «Олена Пчілка» стало також щирою й відвертою самопрезентацією письменниці: «пчілкою» її з любов'ю називав чоловік, Петро Косач, за надзвичайно працелюбну вдачу, вона сама захоплювалася цими невтомними і на диво організованими створіннями, до того ж у новому імені залишалась крапелька солодких теплих спогадів про дитинство.

Подібний за емоційним наповненням і псевдонім Бабуся. Він з'явився цілком органічно, коли Ольга Петрівна почала писати ще й видавати журнал «Молода Україна» для власних онуків, і, само собою, стала Бабусею для

³ Саме так писала Олена Пчілка.

широкого кола юних українців. Тональність журналу – щира й дружня, з нотками домашнього затишку, довіри і розуміння, з легким гумором і справжнім народним колоритом. Редакторка «вжилася» у роль Бабусі, тож після «Дитячої пісеньки» природно з'явився підпис: «Згадала Бабуся»⁴, а під вітанням від імені Нового року – «Чула, як говорив Новий рік, – Олена Пчілка»⁵.

Буде доречним навести слова колег-учасників підготовки до друку Зібрання творів письменниці: «Мабуть, варто до характеристик постаті Олени Пчілки додати ще одну – авантюристка⁶, акторка. Вона успішно відігравала різні ролі, органічно почувалася в різних жанрах і царинах своєї діяльності. Потужній енергії цієї жінки було тісно в одному тілі, у межах одного імені, адже хотілося промовляти різними голосами, щоразу змінюючи теми, образи та інтонації. Тому так важко ідентифікувати її власний голос. Авторка грається зі своїм читачем, залишає загадки та пастки для дослідників, удається до містифікацій»⁷.

Ці міркування знаходять певне підтвердження у словах самої Олени Пчілки, написані до редактора «Зорі» В. Лукича: «Інші мої вірші підпсевдонімами просто Олена і Анело, – оригінальні. Коли вподобаєте, прошу дуже зоставить-таки ці псевдоніми під ними, – от так, мені того бажається. І коли часом будете що відповідать про них в “Зорі”, у “переписці Редакції”, то прошу теж удаватись не на моє стале ім'я, а на ці псевдоніми. Хочеться мені більше зацікавити наших молодих письменниць і письменників, – хай шукають

⁴ Молода Україна. 1911. № 10. С. 30.

⁵ Молода Україна. 1912. № 1. С. 2.

⁶ Тут ідеться не про схильність до ризикованих справ з надією на успіх, а про авантюру у давнішому значенні, як про пригоду.

⁷ Пашук Олена, Романов Сергій. «Забута тінь» української поезії. Олена Пчілка. *Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного педагогічного процесу*: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань (27 червня 2024 р., м. Луцьк). Луцьк : Волинський ІІПО, 2024. С. 17–18.

проміж себе; се їх більше забавить; я ж при тім почую в очі, ніби лиш якочитатель, безсторонній суд про нові поезійки...»⁸.

Проте розуміємо, що вигадані імена часто народжувались через прагнення уникнути упередженої критики, цензурних та інших переслідувань.

Природа прибраних імен Ольги Драгоманової-Косач – різна: розмаїття варіантів довкола власного імені й псевдоніма, геоніми (Колодяжинська, Полтавенко, Гадяченко, Гадяцький), анаграма (Анело), вигадані словоформи та імена (Княжна Кочубеївна, Олена Суботенко, Гнибіда, Віщий Олег, Хтось, Дід Письменний) та ін. Найбільшу їх кількість зустрічаємо на сторінках журналів «Рідний Край» і «Молода Україна».

Олена Пчілка відверто писала у редакторських дописах, що уславлених авторів до співпраці з часописами не запрошувала, бо не могла виплачувати достойні гонорари. «Молоду Україну» взагалі видавала власним коштом, а наявні ресурси йшли переважно на оплату друкарні. Юрко Сірий згадував, що в редакції не існувало технічного персоналу, «вона сама поралася біля всього. Була видавцем, редактором, коректором, письменником, кореспондентом, експедитором тощо»⁹. Редакторка зі щирим патріотизмом наголошувала: «Видавання української часописі для наших дітей і працю для неї – уважаю справді патріотичним обов'язком; отже хто хоче його сповняти, той сповняє і мабуть сповнятиме»¹⁰. Зауважимо, що це був єдиний український дитячий журнал на території російської імперії.

Розповідаючи про складнощі з виданням «Молодої України», Олена Пчілка зізнавалась: «За матеріалом до друку – остановки <...> не було; коли ж хотілось мені додати якесь відповідніше оповідання, чи віршик, чи розповідь із світознання, чи якусь казочку, або сміховинку, чи щось інше, то сідала й

⁸ Олена Пчілка. Лист В. Лукичу від 26.IX (8.X).1893. *Відділ рукописних фондів і текстології Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України*. Ф. 61. Од. зб. 822.

⁹ Тищенко Юрій (Сірий). Олена Пчілка. *З моїх зустрічей. Спогади*. Київ : Дослідницький центр історії української преси, 1997. С. 92.

¹⁰ Від редакції. *Рідний край*. 1910. № 1. С. 3.

писала сама, – часом підписуючи своє ймення або становище («бабуся»), а часом і ні»¹¹. Очевидно, намагання приховати своє змушене домінування у ролі авторки, прагнення створити картину чисельного колективу авторів-українців, що вболівають за спільну справу, і викликало появу низки прихованих імен редакторки, ба навіть анонімних текстів.

Аналогічна ситуація склалась і з українським тижневим часописом «Рідний Край», який Олена Пчілка очолювала в 1907–1916 рр. Після закриття часопису її було запрошено стати головною редакторкою російськомовної Газети Гадяцького Земства «Рідний Край». Вона погодилась за умови, що газета буде друкуватись українською мовою, і провадила цю роботу протягом 1917–1918 рр. У передмові до шостого тому багатотомника Марія Моклиця зазначає: «Публіцистика цього періоду – неймовірна за силою впливу і діапазоном охоплених проблем. Феєрверк жанрів, насиченість злободенним змістом і водночас – глибина думки, прозорливість, аналітика, поєднання абсолютної достовірності, документалізму з емоційністю і проявами твердого безстрашного характеру. Разом із цим – легка, приваблива, проста і доступна для широкого кола комунікація з читачами, іронія, гумор, сарказм і сатира... Проблема в оприлюдненні матеріалів гадяцького “Рідного Краю” полягає у неможливості ідентифікувати численні тексти Олени Пчілки»¹².

Проте це не означало, що матеріалів бракувало, автура часопису зробила б честь будь-якому іншому виданню. Редакторка стала більш вимогливою у виборі тем і щодо їх змістового наповнення. «Для неї важливо було тримати чітку позицію, водночас надаючи право висловлюватись на сторінках часопису опонентам чи навіть супротивникам. Іноді здається, що авторка вирішувала в останню мить, як підписати той чи інший текст»¹³.

¹¹ Там само. С. 3–4.

¹² Моклиця Марія. Непізнана грань творчості Олени Пчілки. *Олена Пчілка. Зібрання творів: у 12 т. Т. 6. Публіцистика. Фейлетони*. Луцьк – Житомир: ТОВ «Наукова Думка», 2025. С. 15.

¹³ Там само. С. 17.

Частину матеріалів «Молодої України» і «Рідного Краю» було ідентифіковано, отже, список псевдонімів й криптонімів О. Драгоманової-Косач поповнився.

Зважаючи на те, що підготовка до друку першого зібрання творів письменниці відбувалась під час війни, а першодруки обох журналів стали бібліографічною рідкістю, задля збереження невідданих текстів письменниці до п'ятого і шостого томів («Твори для дітей та юнацтва» та «Публіцистика. Фейлетони») увійшли матеріали, авторкою яких з великою імовірністю могла бути Олена Пчілка (вони марковані «Dubia»).

Кілька слів про колоритні псевдоніми письменниці.

Привертає увагу псевдонім «Хтось», адже саме так Леся Українка підписувала свої листи до Ольги Кобилянської. Олена Пчілка використовувала його у дописах гумористично-сатиричного характеру в обох виданнях «Рідний Край» у рубриці «Теревені».

Рольовий псевдонім – «Лютий» (чи «Лютень») з'явився в апогеї гадяцької боротьби за українську свідомість, коли матеріали набули гострого сатиричного звучання.

Підпис «Сторонній» використано кілька разів у відгуках чи рецензіях на різноманітні культурно-мистецькі події, які стосувалися театрального, драматично-музичного, декоративно-ужиткового мистецтва, живопису, скульптури, архітектури та ін. Таке різноманіття сфер, зрозуміло, потребувало спеціальних знань, і хоч Олена Пчілка мала неабияку ерудицію, обізнаність і вихований смак, проте, схоже, цей елегантний псевдонім з'явився з прагненням уникнути потенційних нарікань у непрофесійності.

Інший сенс транслює вигадане ім'я «В. Досвідчений». Ним підписані статті з питань економіки, не залишаючи у читача жодного сумніву в компетентності фахівця, що ділиться своїми думками.

Криптонім «Я» – розмитість та очевидність одночасно. «Я» – редакторка «Рідного Краю», «я» – авторка сміливих і для когось дразливих дописів, яка

войовничо налаштована і бере на себе відповідальність; разом з тим таких «я» – безкінечність...

«К. Я. Дух» – ще один екзотичний псевдонім, який з'явився в останніх матеріалах Олени Пчілки на сторінках газети Гадяцького земства «Рідний Край». «Тут можливе декодування різними способами: Косач / Я / Дух, наприклад, або: коли я дух... Буква «К» досить часто трапляється серед підписів, є також підпис «Я». Ну, а «дух», ймовірно, слово, взяте заради семантики, – розмірковує М. Моклиця. – Олена Пчілка у тих обставинах таки справді мусила стати духом безтілесним, аби не тільки все витримати, а й продовжувати боротись, змінюючи спосіб, якщо далі неможливо було використовувати попередній. Таким дивовижним псевдонімом завершується її редакторська епопея»¹⁴.

подаємо доповнений перелік прибраних імен О. Драгоманової-Косач. Групуємо їх за принципом від твірного слова до варіантів похідних. Ця розмаїта варіативність могла виникати сама собою в силу життєвих обставин, особливостей вдачі та пріоритетів письменниці у момент роботи над певним твором. Нагадаємо, що у період, коли вона активно поринула у видавничо-редакторську справу, фінансове становище не дозволяло тримати штат працівників, які б подбали про ретельність підготовки матеріалів до друку й педантичність у фіксації підпису редакторки. Олена Пчілка мусила концентрувати свою увагу на якісній підготовці самих текстів, власний же підпис, очевидно, ставила між іншим.

¹⁴ Олена Пчілка. Зібрання творів: у 12 т. Т. 6. Публіцистика. Фейлетони. Луцьк – Житомир: ТОВ «Наукова Думка», 2025. С. 935.

Псевдоніми і криптоніми О. Драгоманової-Косач¹⁵

- Олена Пчілка, **О. Пчілка**, **О-на Пчілка**, Олена П., Олена, Анело, О-а П-ка, Ол-ка П-а, **О-а П-ч-ка**, О. Пч., О. П-ка, О. П-а, Пч-к, **П-ч**, **П. Ч.**, Ол. П., О. П., П. О., П.
- К-ч, Е. К-ч, Н. К-ч, П. К-ч, **К. П.**, К.
- Княжна Кочубеївна, **Княжна Н. Кочубеївна**, Кн. Н. Кочубеївна, Н. Кочубеївна, **Княжна Н.**, В. Кочубеївна, Кочубеївна
- О. Колодяжинська, Колодяжинська
- Олена Суботенкова, **О. Суботенкова**, **Олена Суботенко**, **О. Суботенко**
- Бабуся, Бабуся Олена, О. Б-а, Б-а, **О. Б.**
- **Гадяченко, Гадяцький**
- П. Гныбида, Гнибіда
- **Михайло Західний, М. З., Михайло Слобідський**
- **Ф. Письменний, Дід Письменний**
- ✓ Бугаєвська, Віщий Олег, М., **М. К.**, Н-й Г-ъ Волинський, **Н. С-ко**, П. Ковалько, Полтавенко, **Просвітянин**, Цяцька, Хтось
- ✓ Нещодавно додався ще один псевдонім, яким підписана наукова праця О. Драгоманової-Косач у паризькому виданні – **Abeille** («бджола»)¹⁶.
- ❖ Dubia: **Галь-Галь, В. Досвідчений, В. Ж., В. З., К. Бір, К. Б., К. Я. Дух, Лютий, Лютець, Н. Ж., О., О. Шершень, Правдивий, Рухлявий, Сват, Сергій Гаєнко, С. Понурий, Сторонній, Я.**

Загалом – 64, гіпотетичних – 19.

Не можемо погодитися з думкою О. Дея, який включив підпис «О. Драгоманова» до переліку прибраних імен О. Драгоманової-Косач, це – її дівоче прізвище. Думаємо, що підпис «Редакція» також не можна вважати її

¹⁵ Чорним шрифтом – прибрані імена зі словника О. Дея; **червоним** – виявлені у «Рідному Краї», **синім** – у «Молодій Україні», **зеленим** у паризькому виданні.

¹⁶ Kossatch O. («Abeille»). L'Ornement populaire de l'Ukraine. Les Annales des Nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités. 1913. № 3–4. P. 159–164.

псевдонімом у повному розумінні цього слова, точніше буде сказати, що свої листи Олена Пчілка часто подавала від імені редакції, зустрічаємо такі варіанти: Редакція, Ред., Редакція «Молодої України», Від редакції, Видавництво «Рідний Край».

Тривалий час вважалося, і зафіксовано у словнику О. Дея, що криптонім «О. К.» належить Ользі Петрівні Косач-старшій (Олені Пчілці), але це не відповідає дійсності. Низку перекладів, авторкою яких зазначалась Олена Пчілка, насправді здійснила її донька і повна тезка Ольга Петрівна Косач, в заміжжі – Косач-Кривинюк¹⁷. Цим псевдонімом підписано і дещо з публіцистики.

Думається, що складений нами перелік не вичерпаний, його ще доповнять подальші дослідження творчого спадку письменниці.

References

1. Pchilka, O. (2025). *Zibrannia tvoriv: u 12 tomakh [Collected Works of Olena Pchilka, Vols. 1-12]*. Lutsk-Zhytomyr: TOV «Naukova Dumka» [in Ukrainian].
2. Pashuk, O., & Romanov, S. (2024). «Zabuta tin» ukrainskoi poezii. Olena Pchilka [«A forgotten shadow» of Ukrainian poetry. Olena Pchilka]. Proceedings from: zbirnyk materialiv IX Vseukrainskykh Kosachivskykh pedahohichnykh chytnan. *Osvita ta vykhovannia v rodyni Kosachiv. Pedahohichne kraieznavstvo: stratehichni oriientyry suchasnoho pedahohichnoho protsesu – Collection of materials of the 9th All-Ukrainian Kosachiv Pedagogical Readings. Education and upbringing in the Kosachiv family. Pedagogical regional studies: strategic guidelines of the current pedagogical process.* (pp. 11-18). Lutsk: Volynskyi IPPO [in Ukrainian].

¹⁷ Спростування обґрунтовується: Щукіна Ірина. Передмова. *Олена Пчілка. Зібр. тв.: у 12 т. Т. 5. Твори для дітей та юнацтва / упоряд., комент., передмова: Ірина Щукіна. Луцьк – Житомир : TOB «Наукова Думка», 2025. С. 46–47.*

Ірина Щукіна – завідувачка науково-експозиційного відділу «Меморіальний будинок Лесі Українки» Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Iryna Shchukina – Head of the Research and Exhibition Department of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi of the Museum of Outstanding Figures of Ukrainian Culture Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Panas Saksahanskyi, Mykhailo Starytskyi.

E-mail: mlu97kiev@gmail.com

Зміст

Вступне слово	3
<i>Наталія Амонс</i> Репресований історик, політичний діяч Віктор Новицький (за матеріалами архівно-кримінальної справи)	4
<i>Катерина Антонова-Колесник</i> Вплив сценічної діяльності Панаса Саксаганського на формування ідентичності та самосвідомості українського суспільства у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття	10
<i>Альона Артюх</i> Репресовані діячі української культури на сторінках Української радянської енциклопедії.....	20
<i>Василь Балашок, Тетяна Шевчук</i> Катерина Грушевська – знакова постать українського народознавства (до 125-річчя із дня народження).....	32
<i>Тамара Бойко</i> Родини художників-бойчукістів – жертви сталінських репресій (на прикладі родин Івана Падалки та Івана Липківського).....	40
<i>Інна Галак</i> Повернення імені Леся Курбаса у театральний процес (на матеріалі листування Ірини Степенко з акторами театру «Березіль»).....	45
<i>Павлина Дунай</i> «Деталі піщаного годинника» Миколи Горбала: поезія vs доля	55
<i>Микола Захаркін</i> Українські книгарні у Києві у ХІХ столітті.....	59
<i>Оксана Констянтинівська</i> Співпраця Опанаса Сластіона (Сластьона) з часописом Олени Пчілки «Рідний Край».....	67
<i>Ярослава Кравченко</i> Остап Павлик: ім'я з биківнянського мартиролога	75

Інна Мельник

Національно свідоме виховання молоді Миколою Лисенком у діяльності Київського українського клубу82

Марко Мілютін

Его-документи як джерело дослідження сімейного здоров'я: родина Лисенків.....87

Іван Немченко

Козацькі мотиви у поезії Леоніда Даценка95

Марина Олійник

Французький часопис *Annales des nationalités. Bulletin de l'Union des nationalités* (1913, № 3–4) у фондівій колекції МВДУК.....102

Людмила Ольховська

Історія будинку на Жиялянській, 96 у документах і спогадах.....110

Валентина Осипець

Історія маршру «Гетьман Дорошенко» Миколи Лисенка: сучасні акценти формування національної свідомості.....118

Ярослав Петік

Ірина Степенко у боротьбі за гідне збереження літературного спадку діда.....123

Валентина Піскун

Публіцист Симон Петлюра про популяризаційну діяльність українських діячів культури початку ХХ ст.130

Олена Полідович

Василь Верховинець – дослідник української народної хореографії, відданий принципу достовірності її сценічного втілення.....140

Анна Пузиркова

Автограф із фондів Музею: уточнення наукової атрибуції.....149

Анастасія Савин

Сценічний простір дії Олександра Хвостенка-Хвостого як чинник формування української національної самосвідомості154

Ірина Федько

Опрацювання фондів матеріалів М. Старицького з архіву Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України164

Наталія Цівун

Вшанування пам'яті Миколи Лисенка на сторінках журналу «Музика» (1927 р.)169

Ірина Шукіна

Прибрані імена Ольги Драгоманової-Косач: відверте й втаємничене180

Зміст.....192

Наукове видання

Визначні особистості української культури в процесі формування національної самосвідомості: історичний досвід і сьогодення. До 185 річниці від дня народження Михайла Старицького.

Збірник статей XXI наукового семінару

Електронне видання

Упорядники: Інна Галак
Анни Пузиркової

Макетування Анни Пузиркової
Обкладинка Катерини Конєвої

Підписано до друку 16.04.2026 р. Формат 60x84.
Гарнітура Times.
Облік.видав.арк. 9,22
Зам. № 015.

Видавництво Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова.
01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9
Свідоцтво про реєстрацію ДК 7896 від 25.07.2023.
(044) 239-30-26.

ВИДАВНИЦТВО
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені Михайла Драгоманова

